

**État des lieux des dispositifs participatifs mis
en place par ou avec les bibliothèques
scolaires et mixtes vaudoises.
À la faveur des droits participatifs des élèves du secondaire I
et de l'éducation à la durabilité.**

**Travail de master réalisé par :
Hélène, Francine, Marguerite-Marie Hochart**

**Sous la direction de :
Hélène Madinier Professeure HES associée**

Genève, 15 août 2024

**Information science
Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE)**

Déclaration

Ce travail de Master est réalisé dans le cadre du Master en Sciences de l'information de la Haute école de gestion de Genève.

L'étudiante atteste que le travail rendu est le fruit de sa réflexion personnelle, a été rédigé de manière autonome sans avoir utilisé des sources autres que celles citées dans la bibliographie et a été vérifié par un logiciel de détection de plagiat.

L'étudiante accepte, le cas échéant, la clause de confidentialité.

L'utilisation des conclusions et recommandations formulées dans ce travail, sans préjuger de leur valeur, n'engage ni la responsabilité de l'étudiante, ni celle de la directrice.

Fait à Genève, 15 août 2024

Hélène, Francine, Marguerite-Marie Hochart

Remerciements

Mes remerciements pour ce présent travail ont une portée qui va au-delà de ce mémoire de master.

Cet ultime rendu académique annonce la fin prochaine d'un « virage professionnel », terme suggéré par Lara Jovignot au printemps 2020 quand j'amorçais mes réflexions pour une réorientation de mon métier vers de nouveaux horizons. Elle me précisait que tous les parcours passés nourrissent et enrichissent les pratiques en bibliothèques...Le partage de son expérience m'a inspiré et pour ça, merci.

Cette inspiration ne m'a pas quitté tout le long de ce parcours tissé au fil d'or, comme j'aime à l'appeler, avec un profond sentiment de gratitude pour toutes les personnes qui m'ont encouragées, aidées ou enrichies.

Alors, un grand merci...

À Anouck Saitta et Claudine Follonier de la Coordination des bibliothèques scolaires de la BCUL pour votre confiance, votre sympathie et votre présence depuis le début,

À Hélène Madinier et Ilan Leroux de la HEG pour votre aide, votre disponibilité et votre gentillesse,

À Fanny Béguelin pour votre participation et votre temps à faire partie du jury,

À toutes les bibliothécaires scolaires et mixtes du canton de Vaud pour votre disponibilité et votre engagement auprès des élèves,

À tous-tes les expert-e-s interviewé-e-s pour vos partages, vos encouragements et votre enthousiasme,

À tous-tes les enseignant-e-s du prérequis et du Master science de l'information de la HEG avec une mention spéciale pour Benoit Epron, Christian Mumenthaler, Grégoire Urvoy, Basma Makhoul-Shabou et Aurélien Fiévez pour votre investissement,

À toute notre promotion 2022-2024 sans qui tout aurait été moins joyeux et moins doux,

À Marion, pour ton soutien, ta relecture et ta disponibilité,

À ma Chère Cynthia, grâce à qui, j'ai pu profiter d'un cocon de confiance dans les moments de grande fatigue,

À mes amies, mes familles de cœur, qui égayent ma vie,

À Anne, celle qui est inconditionnelle à ma vie depuis presque 40 ans,

À mes parents solides comme des rocs depuis toujours et m'offrant inéluctablement avec générosité et amour le meilleur d'eux-mêmes,

Et parce que l'on garde toujours le meilleur pour la fin, à Florent, Olympe et Colombe, les piliers de ma vie qui grâce à leur patience, leurs encouragements, leur tendresse et leur amour, tout est possible !

Résumé

Depuis une dizaine d'années, la Coordination des bibliothèques scolaires de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire Lausanne avec l'ensemble des bibliothèques scolaires et mixtes mènent, avec le soutien de l'État de Vaud, un travail indispensable pour offrir à tous-tes les élèves en scolarité obligatoire d'accéder à une bibliothèque de qualité.

Dans la perspective des futures recommandations et normes pour les bibliothèques scolaires 2024, nous avons exploré via une enquête, un groupe de discussion et une dizaine d'entretiens semi-directifs avec des chercheur-euse-s des sciences de l'éducation et de la sociologie de l'enfant et des professionnelles des sciences de l'information, la question de la participation des élèves du secondaire I et les dispositifs mis en place par les bibliothécaires scolaires et mixtes.

Pour ce faire, dans une dynamique systémique et interdisciplinaire, les droits participatifs de l'enfant, ses concepts connexes ainsi que l'Éducation à la Durabilité et les Questions Socialement Vives ont été étudiées.

La mobilisation des bibliothécaires scolaires et mixtes pour répondre à notre recherche révèle tant leur intérêt pour le sujet que la richesse de leurs pratiques participatives au quotidien en faveur des élèves du cycle 3, âgé-e-s en moyenne entre 12 et 15 ans. Notre analyse met en lumière leur engagement professionnel tant pour l'enseignement des compétences informationnelles que pour la valorisation par l'exemple des compétences transversales.

Sur la base des objectifs de l'Agenda 2030 du canton de Vaud impliquant la Direction Générale de l'Enseignement et de la Formation Professionnelle, d'une étude approfondie des enjeux en Éducation à la Durabilité portés par la Haute École Pédagogique du canton de Vaud et d'une approche prospective, nous avons rédigé des propositions organisées en axes stratégiques (Formation, Horaires, Aménagements, Collection, Animations pédagogiques, Partenariats, Communication).

L'ensemble de cette réflexion a été mis en synergie avec la rédaction d'un projet innovant « Tous et toutes ensemble, Participathon ! » en vue de créer, via une recherche-action avec les élèves du secondaire I, un module commun de formation pour les bibliothécaires scolaires et mixtes et les enseignant-e-s du secondaire I autour de l'enseignement des Questions Socialement Vives.

Table des matières

Déclaration.....	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Liste des figures.....	vi
Sigles et abréviations	vii
1. Introduction.....	1
2. Le contexte et le projet de recherche	2
2.1 L'État de Vaud	2
2.2 La Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire	3
2.3 La Haute École Pédagogique du canton de Vaud.....	4
2.4 La Bibliothèque Cantonale et Universitaire Lausanne	5
2.4.1 La Coordination des Bibliothèques scolaires	5
2.5 Les élèves du secondaire I.....	6
2.6 Le projet de recherche.....	7
2.6.1 Les objectifs	9
2.6.2 La méthodologie	10
2.6.3 La structure du mémoire	11
3. La revue de littérature	13
3.1 La Convention des droits de l'enfant.....	13
3.1.1 Le droit participatif de l'enfant et son <i>agency</i>	14
3.1.2 La participation	17
3.1.3 Les concepts connexes	23
3.2 L'école	28
3.2.1 L'éducation à la durabilité	32
3.2.2 Les Questions Socialement Vives	33
3.3 Les bibliothèques scolaires	35
3.3.1 Le débat démocratique et la participation	39
4. Les résultats	43
4.1 L'enquête.....	43
4.1.1 Les données recueillies	44
5. Au-delà de l'enquête, l'analyse et ses points d'ancrage.....	59
5.1 Les mises en lien	61
5.1.1 Entre la sociologie de l'enfant et les sciences de l'éducation	61
5.1.2 Entre les sciences de l'éducation et les sciences de l'information	65
5.1.3 Vers les sciences de l'information avec l'aide du Focus Group	67
5.1.4 Vers les sciences participatives avec l'aide du Focus Group	74
5.2 Le point de synthèse.....	77

6. Les axes de travail.....	80
6.1 Sur la base d'une réflexion méthodologique et créative	80
6.1.1 La mission structurelle et ses invariants	81
6.1.2 L'analyse macro	82
6.1.3 Vers différents scénarios	83
6.1.4 Vers un scénario	86
6.2 Pour le Learning Centre comme bibliothèque scolaire et mixte.....	86
6.2.1 Les orientations et les suggestions	86
6.2.2 Le projet innovant « Toutes et tous ensemble, Participathon ! »	98
7. Les limites	99
7.1 Le focus Group avec les élèves du secondaire I	99
7.2 L'enquête et le Focus Group avec les bibliothécaires scolaires	99
7.3 Les temporalités.....	100
8. Conclusion	101
Bibliographie	102
Annexe 1 : Le sondage	114
Annexe 2 : Le mail d'invitation au sondage	118
Annexe 3 : Le formulaire de consentement	120
Annexe 4 : Le mail d'invitation pour le Focus Group.....	122
Annexe 5 : L'évaluation du Focus Group.....	123
Annexe 6 : L'arborescence de l'analyse PESTEL.....	124
Annexe 7 : La synthèse des objectifs de la DGC, de la DFJC et de la DGEO de l'Agenda 2030	125
Annexe 8 : La fiche sommaire du projet innovant « Tous et toutes ensemble, Participathon ! ».....	130

Liste des figures

Figure 1 : La visualisation de critère participatifs sur trois cantons romands.....	3
Figure 2 : La carte du canton de Vaud et le découpage des zones géographiques pour les Établissements scolaires	3
Figure 3 : L'imbrication des concepts capacités, <i>agency</i> , <i>empowerment</i> et Facteurs De Conversions.....	16
Figure 4 : Le Plan d'Etude Romand en lien avec la thématique de la participation	19
Figure 5 : L'Échelle de la participation.....	20
Figure 6 : La participation, l'implication des élèves pour l'État de Vaud	21
Figure 7 : Les critères retenus pour mesurer la qualité de la participation par la HETS de Genève.	21
Figure 8 : La relation entre l' <i>agency</i> des élèves et les quatre axes du modèle de participation.....	22
Figure 9 : Le type de participation en fonction des dispositifs mis en place	22
Figure 10 : Les fondamentaux de la participation pour le Conseil de l'Europe	23
Figure 11 : La théorie des capacités	26
Figure 12 : L'ensemble des incertitudes pour le développement humain.....	30
Figure 13 : La théorie de la pédagogie sociale planétaire.....	31
Figure 14 : L'approche de l'ED dans les écoles vaudoises	32
Figure 15 : Les éléments clés de l'Éducation aux Médias et à l'Information	37
Figure 16 : L'utilisation d'internet pour s'informer selon la région géographique	38
Figure 17 : Le modèle en 4 axes de la bibliothèque scolaire québécoise	41
Figure 18 : La photo du Bull's Eye Diagramm lors du Focus Group.....	71
Figure 19 : Les enjeux pour le canton de Vaud pour la période 2022-2027	82

Sigles et abréviations

BCUL	Bibliothèque Cantonale et Universitaire Lausanne
CAS	Certificate of Advanced Studies
CCD	Centre de Compétences en Durabilité (UNIL)
CDE	Convention des Droits de l'Enfant
CSDH	Centre Suisse de Compétences pour les Droits Humains
DEF	Département de l'Enseignement et de la Formation professionnelle
DGC	Direction Générale de la Culture
DGEO	Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire et de la pédagogie spécialisée
EA	Éducatons à...
ECC	Éducation au Changement Climatique
ED	Éducation à la Durabilité
EDD	Éducation au Développement Durable
EPS	Établissement Primaire et Secondaire
GRBV	Groupe Régional des bibliothécaires Vaudoises
HEG	Haute École de Gestion
HEP	Haute École Pédagogique du canton de Vaud
HETS	Haute École de Travail Social
IFLA	Fédération internationale des associations institutions de bibliothèques
MECCE	Suivi et évaluation de la communication et de l'éducation sur le climat
OCDE	Organisation de coopération et de développement économique
ODD	Objectif de Développement Durable
ONU	Organisation des Nations Unies
PEJ	Politique Enfance et Jeunesse
PER	Programme d'Étude Romand
PISA	Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
QSV	Questions Socialement Vives
RSE	Réseau suisse des droits de l'enfant
SHS	Sciences Humaines et Sociales
UNESCO	Organisations des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
UNIL	Université de Lausanne

« Il est risqué de ne pas prendre de risques. Nous nous prenons alors à rêver d'un lieu permanent dédié à ces échanges interdisciplinaires où étudiants et chercheurs pourraient apprendre les uns des autres » (Taddei 2018, p. 58).

« Les bibliothécaires peuvent tisser des liens entre toutes les composantes de la communauté d'une manière que personne d'autre ne peut faire. De même, les bibliothèques universitaires peuvent fédérer tous les départements qu'elles desservent et publier les travaux des chercheur-e-s de l'université et en assurer la diffusion dans le monde entier. Les bibliothèques scolaires peuvent diffuser les projets des élèves et les plans de cours des enseignant-e-s dans la communauté et inviter les parents, le gouvernement et les entreprises à participer au processus éducatif » (Lanke 2018, p.203).

« Les bibliothèques publiques, les bibliothèques scolaires et les bibliothèques de l'enseignement supérieur participent toutes à l'éducation des citoyen-ne-s afin qu'ils et elles puissent participer à la vie démocratique. C'est une extension de l'argument du filet de protection sociale. Plutôt que d'un filet pour garantir la participation à la vie économique ou le bien-être, il s'agit ici d'un filet qui protège notre capacité à nous gouverner par nous-mêmes » (Lanke 2018 p.55)

1. Introduction

La participation est « dans l'air du temps » et face aux risques de polarisation de la société et des bulles informationnelles, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et lorsqu'il est question de la participation des enfants et des jeunes, il revient à nous adultes, la responsabilité et l'engagement envers eux-elles d'en mesurer toute sa portée et les valeurs qui la composent.

Etymologiquement fondée par la notion de « prendre part » à une activité, elle peut contribuer à la démocratie et au vivre ensemble. Paradoxalement, à travers les droits participatifs des enfants et des jeunes, y est associé le mot « enfant » dont la racine est issue d'« infans », « qui ne parle pas » (Maulini 2018). À ce titre, la Convention des Droits de l'Enfant, et les droits participatifs des enfants et des jeunes qui la sous-tendent, révèlent autant l'avancée sociale et démocratique qu'elle représente, que le challenge institutionnel et sociétal qu'elle provoque.

De longue date, les bibliothèques ont créé des environnements et un professionnalisme enclin à la participation de tous-tes. À l'aube des bouleversements climatiques annoncés et de leurs répercussions, la recherche scientifique enjoint les instances politiques à repenser les modèles éducatifs pour une approche systémique tissant davantage, autrement et mieux les liens entre les individus, les collectivités, les environnements et les savoirs.

Le canton de Vaud est de ces territoires dynamiques qui par sa richesse économique, institutionnelle et académique se veut en adéquation dès à présent avec les différents scénarios susceptibles de se réaliser dans une perspective de dix, quinze ou vingt ans. En cela, le soin à accorder à l'enfance et à la jeunesse découle comme une évidence et il passe par le devoir de leur créer un environnement optimal pour leur offrir des opportunités diverses et variées à la visibilité et à la valorisation de leur liberté d'expression et de leur pouvoir d'agir sur les sujets qui les concernent, les intéressent et/ou les interrogent.

Après plus de dix ans d'un déploiement important en faveur des élèves, de la lecture, des bibliothèques scolaires et de la professionnalisation des bibliothécaires en milieu scolaire, ces dernières apparaissent comme des actrices à part entière de la sphère éducative et sociétale. À ce titre, quelles sont leurs pratiques participatives ? Quels sont les dispositifs participatifs auxquels elles contribuent voire qu'elles initient au sein de leurs écoles ? Les droits participatifs de l'enfant y sont-ils valorisés ? Et avec le public du secondaire I de l'école obligatoire ou cycle 3, âgé entre 12 et 15 ans, qu'en est-il plus précisément ?

Cette recherche, en concertation et sous mandat de la Coordination des bibliothèques scolaires de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire Lausanne, a débuté avec quelques-unes de ces questions. Le rapport qui suit va en présenter, entre autres, ses étapes, ses outils méthodologiques, ses objectifs en vue de l'inscrire tant dans un contexte politique, institutionnel et académique multiple, que dans la future diffusion des normes et recommandations pour les bibliothèques scolaires du canton de Vaud.

2. Le contexte et le projet de recherche

2.1 L'État de Vaud

À l'échelle fédérale et cantonale, les enjeux politiques, organisationnels et économiques s'ancrent dans un contexte de développement durable systémique et complexe qui figure dans la Constitution Suisse.

Comme mentionné en introduction, notre propos s'inscrit dans les forts enjeux contemporains de notre époque ; à savoir l'adoption par le Conseil d'Etat, en juin 2020, de la première génération du Plan climat et de l'Agenda 2030, en juin 2021. En complément, et sur la base du rapport de la Commission prospective du canton intitulé « Vaud2040 » (État de Vaud 2022a), le Plan de législature 2022-2027 a été rédigé retenant trois axes prioritaires ; à savoir, « Liberté et innovation » - « Durabilité et climat » - « Cohésion, proximité et agilité ».

Pour ce faire, quelques leviers généraux pour l'avènement d'une société plus durable sont répertoriés dont l'éducation à la durabilité et à la citoyenneté, le dialogue interdisciplinaire pour un bon équilibre entre sensibilisation et contrainte ainsi qu'entre participation et expertise de même que le renforcement de la participation des jeunes (État de Vaud 2022b)

En parallèle, au cours des années précédentes, l'un des autres enjeux majeurs auxquels l'État de Vaud s'est attelé, est la Politique de l'Enfance et de la Jeunesse (PEJ). Les grandes lignes directrices visent cinq domaines dont la participation des enfants et des jeunes et l'éducation dite globale en vue également d'affiner la coordination et la collaboration des actions étatiques avec les communes (État de Vaud 2023a).

Les axes de développement y sont identifiés comme tel :

- Diffuser une information accessible à tous-tes, enfants et adultes
- Mettre en place un pôle de référence et de compétences
- Développer et valoriser des expériences participatives dans les différents milieux fréquentés par les enfants et les jeunes (État de Vaud 2017, p. 13).

L'ambition est « d'intensifier l'apprentissage de la citoyenneté et de soutenir la capacité des enfants et des jeunes à entreprendre, à mener des actions et des projets, et les encourager à s'engager dans la société » (État de Vaud 2017, p. 20).

Il va de soi que ces résolutions se rejoignent d'un canton à l'autre en région romande. Raison pour laquelle, une étude a été menée, intitulée « Approches en matière de participation des mineurs aux politiques romandes de l'enfance et de la jeunesse et perspectives pour le canton de Genève » (Garcia Delahaye, Decroux 2021). Celle-ci a défini la qualité de la participation selon cinq critères, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement, et qui a synthétisé, sur la base des informations recueillies, une mise en perspective de la participation sur trois cantons romands (Vaud, Fribourg et Valais) représentés sans distinction par un code couleur et les trois premières lettres de l'alphabet.

Figure 1 : La visualisation des critères participatifs sur trois cantons romands

(Garcia Delahaye, Decroux 2021, p. 11)

En toile de fond, à perspective trois ans, le Grand Conseil adoptera la révision complète du Plan directeur cantonal 2050 dont les enjeux principaux se comptent au nombre de sept, dont celui de doter le territoire de « services efficaces et équitablement répartis répondant aux besoins de la population » (État de Vaud 2023b).

2.2 La Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire

La Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) fait partie du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF). Il assure la gestion de l'école obligatoire qui s'étend, en trois cycles, de 4 à 15 ans et d'autres fonctions pour des enfants et des jeunes dès la naissance jusqu'à 20 ans. Pour les élèves du secondaire I, 49 Établissements Primaires et Secondaires et 13 Établissements Secondaires sont implantés sur le territoire découpé en plusieurs zones géographiques.

Figure 2 : La carte du canton de Vaud et le découpage des zones géographiques pour les Établissements scolaires

(État de Vaud 2024)

Pour mener à bien les responsabilités qui lui incombent dans de nombreux domaines, et au-delà d'être régie par la Loi sur l'enseignement obligatoire (2013) et la Loi scolaire (1984), la DGEO est entourée d'un écosystème dense et diversifié. Même si dans un intérêt pour l'approche systémique, collaborative et interdisciplinaire, nous serions tenté d'en dresser un portrait exhaustif, nous nous limiterons aux partenaires directement concernées par notre sujet ; à savoir :

- La Haute école pédagogique du canton de Vaud
- La Bibliothèque Cantonale et Universitaire Lausanne.

Au cours de ces dernières années, la DGEO n'a cessé d'entreprendre des projets de grande envergure sur des concepts majeurs. Dans la continuité de l'accord Harmos, s'en sont suivis le Concept 360° pour une école à visée inclusive, l'éducation numérique et la durabilité pour une École durable vaudoise. Au profit de chacune de ces dimensions interconnectées, une plateforme a été créée diffusant les fondements théoriques et les ressources disponibles en faveur des élèves et de l'équipe pédagogique.

Pour parfaire et concrétiser de manière cohérente et harmonieuse, en lien avec l'École vaudoise durable, chaque établissement a ou va œuvrer pour élaborer un projet dimensionné à sa réalité locale avec ses propres objectifs. Dans ce sens, chacune des écoles a nommé un-e enseignant-e comme référent-e durabilité dont la lettre de mission qui fixe le cadre de référence et ses tâches est sous la responsabilité de la cellule durabilité de l'État de Vaud. L'objectif est de s'inscrire dans une logique d'approche institutionnelle globale dont la gouvernance repose pour une part sur la participation avec comme outil le guide de la participation de la Ville de Lausanne et son schéma récapitulant les points essentiels (Ville de Lausanne 2023). Ce guide a été élaboré grâce au soutien de l'UNICEF et son fonds communal pour la participation des enfants et des jeunes.

2.3 La Haute École Pédagogique du canton de Vaud

Avec pour mission de « Transmettre le savoir, savoir le transmettre », la HEP forme de nombreux-euse-s étudiant-e-s et professionnel-le-s à travers ses formations initiales et continues. En parallèle, avec l'appui de ses 12 Unités d'Enseignement et de Recherche, elle nourrit la recherche scientifique raison pour laquelle elle développe et supervise les plateformes susmentionnées.

En reconnaissant la durabilité et l'Éducation à la durabilité dans son plan stratégique tout en se dotant d'une stratégie 2030, la HEP affirme sa détermination à aborder ces enjeux de manière transversale et centrale. Dans un souci de communication, de clarification et de formation, une nouvelle plateforme répertorie, depuis juin 2024, l'ensemble de ces axes.

En complément, en vue de garantir la réussite de ces partenariats en faveur des élèves et de cette nouvelle dynamique éducative, un CAS « durabilité » a été créé en 2022 avec une nouvelle session qui débutera en septembre 2024 à destination des enseignant-e-s et des directeur-trice-s des établissements scolaires.

2.4 La Bibliothèque Cantonale et Universitaire Lausanne

La BCUL dépend de la Direction Générale de la Culture (DGC) et en ça, contribue à la politique culturelle de l'État de Vaud.

Elle est aussi un « véritable laboratoire pour l'observation et l'expérimentation de la transition numérique » (BCUL 2021, p. 7) qui rayonne tant par les différentes entités qui la composent que par les partenariats cantonaux, inter-cantonaux et internationaux qu'elle tisse.

En qualité d' « institution phare et lieu de culture, elle se veut une boussole des savoirs, conviviale et connectée, avec un sens du service » pour tous-tes dont les élèves de la scolarité obligatoire et post-obligatoire (BCUL 2021, p. 12). En effet, depuis 2013, la BCUL est mandatée pour assurer la Coordination des Bibliothèques scolaires.

À ce titre, elle poursuit son engagement pour le renforcement des compétences métiers des bibliothécaires scolaires au même titre que pour les autres professionnel-le-s des sciences de l'information des autres sites BCUL.

À l'image des institutions précédemment décrites, en 2023, la BCUL a constitué une Cellule Durabilité BCUL, laquelle se greffe aux réflexions menées dans le Centre de compétences en durabilité (CCD) de l'Université de Lausanne (UNIL) et à leur slogan « Moins, c'est mieux » (Saitta 2024, p. 49). Ladite Cellule est gérée par la Coordination des bibliothèques scolaires qui s'assure de sa bonne gestion et de sa coordination avec les instances étatiques et académiques de l'UNIL.

2.4.1 La Coordination des Bibliothèques scolaires

Depuis dix ans, la Coordination des bibliothèques scolaires, par Convention avec la DGEO, œuvre pour garantir à un maximum d'élèves l'accès à une bibliothèque de qualité.

Cette qualité repose tant sur le budget octroyé aux structures pour enrichir les espaces et le fonds documentaire que sur la valorisation, le profil et la formation continue des bibliothécaires. La question des compétences est, entre autres, supervisée par la HEP via le CAS bibliothécaire en milieu scolaire qui se doit d'être suivi par toutes les personnes nouvellement recrutées.

Le travail entrepris par la Coordination des bibliothèques scolaires est étendu à l'ensemble des communes vaudoises pour définir les opportunités à faire évoluer les bibliothèques scolaires en bibliothèques dites « mixtes ». Le cas échéant, celles-ci ont pour mission d'étendre l'accès de la bibliothèque à tous-tes les habitant-e-s, tout âge confondu, et de développer les services en conséquence.

Cette organisation, au-delà de la diversité des publics accueillis, peut donc conduire les bibliothécaires scolaires à adapter leur communication et leur travail avec divers-es répondant-e-s, que sont la direction d'établissement, le-a représentant-e municipal-e et la coordination des bibliothèques scolaires ; respectivement autorité fonctionnelle, hiérarchique contractuelle et métier.

2.4.1.1 Les bibliothèques scolaires et mixtes

Fin 2023, sur les 93 établissements scolaires vaudois, 80 d'entre eux profitaient des services d'une bibliothèque scolaire. Les bibliothécaires documentalistes scolaires responsables soutenues par leurs collègues, Assistantes en Information Documentaire, ont pour missions de :

- Assumer le pilotage et le fonctionnement de la bibliothèque scolaire
- Assurer de manière autonome la promotion de la bibliothèque scolaire et la mise en place de partenariats
- Promouvoir la lecture et former les usagers de la bibliothèque à la recherche et à l'analyse critique de l'information

Participer à la mise en œuvre de la politique cantonale des bibliothèques scolaires et à divers groupes de travail et d'experts.

En parallèle de leur cahier des charges, les bibliothécaires peuvent appuyer leur pratique sur les recommandations et normes pour bibliothèques scolaires (2017) qui rappellent non seulement les textes fondateurs de la Fédération internationale des associations et institutions des bibliothèques (IFLA) mais aussi les trois volets principaux de leurs missions ; à savoir la mise à disposition des collections, les animations pédagogiques et l'accueil en bibliothèque sans lesdites animations (État de Vaud 2022c). À la différence des normes et recommandations à venir, celles de 2017 ne mentionnaient pas la participation comme pratiques professionnelles à engager auprès des élèves.

Pour les élèves du secondaire I, les bibliothèques scolaires impliquées dans leur accueil et leur éducation se comptent au nombre de 59 dont 22 mixtes.

2.5 Les élèves du secondaire I

Les élèves vaudois du secondaire I, âgé-e-s entre 12 et 15 ans, sont communément des « adolescent-e-s ».

« La culture des jeunes, telle que nous l'entendons aujourd'hui, est un concept moderne. Le terme « adolescence » a vu le jour à la fin du XIXème siècle » (Jenkins et al. 2017, p. 77). Nous pouvons faire l'hypothèse qu'avant le XIXème siècle, nombre d'enfants n'avait pas le loisir d'être « jeune » tel que nous l'entendons aujourd'hui. Nous ne pouvons que nous réjouir d'offrir dorénavant aux enfants et aux jeunes la richesse d'être insouciant-e-s, tout du moins pour une majorité d'entre eux-elles. Cela sous-tend, qu'il-elle-s sont davantage protégé-e-s des négligences et des maltraitances auxquelles il-elle-s étaient confronté-e-s.

Excepté que les attentes et les projections à l'égard des jeunes d'aujourd'hui en lien avec les horizons qui s'annoncent, se doivent d'être ni démesurées ni sources de stress.

À 12 ans, en termes de développement cognitif dans la continuité de leur construction des notions de justice et de règles, les élèves amorcent un nouveau stade d'acquisition vers l'empathie tout en étant progressivement en capacité de mener des raisonnements hypothético-déductifs (Clavel et al. 2016, p.72). Raison pour laquelle, les jeunes sont à des âges durant lesquels leur liberté de penser et d'agir, via leur créativité et leur spontanéité, doit pouvoir s'exprimer et être écoutée. Ainsi, il-elle-s auront l'opportunité de partager, de manière implicite et/ou explicite, leurs éventuels questionnements et construire petit à petit, avec l'aide des adultes, leur autonomie intellectuelle et citoyenne.

2.6 Le projet de recherche

Après avoir présenté le contexte de notre travail, il nous semble opportun d'apporter quelques éléments qui ont conduit à la construction du sujet.

Notre collaboration avec la Coordination des bibliothèques scolaires est née de notre demande de stage de formation pour l'année de pré-requis au Master en Science de l'information à la Haute Ecole de Gestion de Genève.

Ainsi, la Coordination des bibliothèques scolaires nous a offert l'occasion de découvrir le métier de bibliothécaire scolaire au sein de la bibliothèque de la BCUL site Gymnase de Renens durant une période de six mois. A la suite de quoi, elle a été notre coordinatrice puisque nous avons obtenu le poste de bibliothécaire scolaire responsable au sein de la bibliothèque mixte de Cheseaux-sur-Lausanne au sein de laquelle sont accueilli-e-s tous les publics et plus particulièrement les élèves de l'Etablissement Primaire et Secondaire de la Chamberonne.

C'est de cette collaboration, de diverses conversations et de notre propre sollicitation que le présent travail, sous mandat, est né.

Notre intérêt mutuel pour la participation, l'enfance et la jeunesse, couplée à la perspective de la nouvelle rédaction des normes et recommandations à l'automne 2024, ont conduit la Coordination des bibliothèques scolaires à nous formuler la réflexion suivante : « comment favoriser la participation des élèves au développement des bibliothèques scolaires – Etat des démarches réalisées en bibliothèques, pistes et propositions ».

Il va de soi que ce travail s'inscrit dans un « parcours advocatique » (Bats 2024, p. 20) en faveur des bibliothèques scolaires dont la place et la légitimité demeurent un travail de longue haleine. Cependant, il nous apparaît essentiel de souligner que même si cette dynamique de travail relève du champ des sciences de l'information, notre engagement en qualité de citoyenne nous oblige à positionner l'intérêt de l'enfant et des jeunes à équidistance voire au centre de notre réflexion.

De cette posture certes estudiantine mais également citoyenne, nous avons construit un cahier des charges validé tant par la Coordination des bibliothèques scolaires que par le Master Science de l'Information de la HEG dont la question a été posée comme suit :

« En vue d'inscrire la promotion des dispositifs participatifs, comme gageure de l'agency et de la participation des élèves du secondaire I dans les normes et les recommandations des bibliothèques scolaires et mixtes vaudoises de 2024, comment celles-ci et les professionnel-le-s de l'information, sous le prisme des droits de l'enfant, peuvent-elles ré-affirmer leur rôle démocratique contribuant au vivre-ensemble au sein des écoles ? »

Notre but est de contribuer à la rédaction des prochaines normes et recommandations des bibliothèques scolaires du canton de Vaud en s'appuyant sur une recherche scientifique pour promouvoir à la fois le rôle et la place des bibliothèques scolaires dans la mise en place de dispositifs participatifs avec les élèves du secondaire I et les droits participatifs et l'agency de ces dernier-ère-s.

Au croisement de trois champs académiques, l'ensemble s'inscrit dans un contexte politique, pédagogique et local qui souligne l'importance des Questions Socialement Vives (QSV) comme soutien à la mise en œuvre de l'Éducation à la Durabilité (ED) à travers le dialogue interdisciplinaire. Raison pour laquelle nous faisons l'hypothèse que les Questions Socialement Vives soient un axe de recherche et stratégique pour la valorisation des compétences et du rôle démocratique des bibliothèques scolaires et mixtes en faveur du droit participatif des élèves du secondaire I.

Pour ce faire, nous nous sommes fixé à la fois des objectifs et les moyens pour y parvenir de même que les outils méthodologiques adéquats.

2.6.1 Les objectifs

Ainsi, sur la base de notre question de recherche et du but que nous nous sommes fixé, nous avons poursuivi trois objectifs étayés par les moyens pour les atteindre.

Objectif 1 : Effectuer une revue de littérature de(s) notion(s) de participation puis des droits participatifs des enfants avec les concepts qui y sont associés, ainsi que la place de la bibliothèque dans la mise en œuvre de dispositifs participatifs. Cette revue de littérature sera située dans une réalité politique et sociale propre au canton de Vaud avec ses enjeux et son Plan d'Etudes Romand.

- Une revue de la littérature a été établie via une bibliographie gérée dans Zotero et la mise en place de différents indicateurs de référence.
- De longue date, nous portons un fort intérêt pour les différents concepts qui constituent notre sujet. Ainsi, nous profitons avant même le début de notre travail de master de ressources bibliographiques de choix.
- Sur la base des premiers écrits répertoriés sur des territoires suisses, français, québécois et étasuniens, l'exploration de leur bibliographie a été menée.
- De là, les auteur-trice-s de référence et les mots-clefs ont pu être défini-e-s pour explorer et approfondir les recherches sur Cairn, Swisscovery, Google Scholar, HAL, ArODES, et les bases de données Lista et LISA mais également celles de la HEP (Orfee), l'Université de Genève et de Berne. D'autres recherches ont été entreprises sur Journal Open Edition pour les revues professionnelles des sciences de l'information et de l'éducation.

Les écrits des organismes internationaux (UNESCO, OCDE, etc.) et des sites des associations nationales professionnelles américaines ont été des sources importantes dans nos recherches.

Le réseau professionnel LinkedIn via l'identification de plusieurs chercheur-euse-s et organismes de référence a également été un appui considérable pour bénéficier d'informations actuelles et qualitatives et établir une veille qui perdure jusqu'à ce jour.

- Le livrable sera une synthèse de cette revue de littérature.

Objectif 2 : Etablir un état des lieux des dispositifs participatifs passés, présents et futurs initiés ou co-développés par ou avec les bibliothèques scolaires et mixtes du canton de Vaud au profit des élèves du secondaire I, tout en explorant l'utilisation des outils de gestion des connaissances mis à leur disposition pour échanger et diffuser sur leurs pratiques.

- Via un questionnaire auprès de l'ensemble des bibliothécaires scolaires et mixtes responsables scindés en plusieurs axes.
- Le livrable sera une analyse de cette première étape de recherche.

Objectif 3 : Proposer des recommandations de développement des compétences professionnelles ainsi que des outils de bonnes pratiques pour la mise en place, l'évaluation et la diffusion de dispositifs participatifs avec les élèves du secondaire I.

- Sur la base du questionnaire, deux focus group seront organisés l'un avec des professionnel-le-s de bibliothèques scolaires et mixtes et l'autre avec les élèves ayant participé à un des dispositifs participatifs répertoriés.
- Cette approche vise à consolider et apporter de la cohérence à la suite du propos en vue des recommandations et des perspectives.
- Le livrable sera une scénarisation appuyée de recommandations pour répondre au mieux à la demande du mandant.

2.6.2 La méthodologie

Notre volonté a été de s'outiller des différentes approches explorées durant les deux années d'enseignement en Master Science de l'Information. Ainsi, nous mixerons méthodologie de recherche, gestion de projet, prospective, veille et innovation.

2.6.2.1 La revue de littérature

Précédemment, nous avons précisé les outils et l'organisation de la mise en place de notre revue de littérature.

Pour sa synthèse, nous avons fait le choix de traduire toutes les citations en anglais en combinant l'utilisation de Deepl et notre propre vérification. Pour ce qui concerne l'écriture inclusive, à la différence de notre rapport, nous avons respecté le choix des auteur-trice-s de ne pas l'incorporer le cas échéant.

Enfin, pour précision, notre public est âgé entre 12 et 15 ans, il est à la frontière entre l'« enfant » et le « jeune » (Prisi 2022, p. 4) tout en étant « élève » du secondaire I.

Ainsi, selon le contexte de nos phrases, nous avons tour à tour formulé nos phrases en évoquant le public impliqué dans notre recherche « enfants et jeunes » ou « élèves ».

2.6.2.2 L'enquête et le focus group

Cette recherche se focalisant sur un terrain spécifique, la population cible de l'enquête a été limitée aux 59 bibliothèques scolaires et mixtes du canton de Vaud. Elle a été élaborée non seulement comme moyen pour atteindre l'objectif que nous nous étions fixé tout en respectant une méthodologie de recherche. Celle-ci sera présentée dans le chapitre suivant.

Dès à présent, nous tenons à préciser que pour évoquer les bibliothécaires scolaires et mixtes, nous utiliserons le féminin pluriel. Les dites professionnelles étant, à quelques exceptions près, de genre féminin, nous prenons la décision de ne pas utiliser l'écriture inclusive pour les évoquer et rapporter leurs propos.

Le sondage s'est poursuivi par un Focus Group avec les bibliothécaires scolaires et mixtes volontaires. Ces dernières ayant pu nous communiquer leur disponibilité à travers l'une des questions de l'enquête.

Le groupe de discussion a été réfléchi comme « entretien collectif visant à s'intéresser aux perceptions et aux réflexions que les répondant-e-s ont à propos de leurs expériences en vue de vérifier si un consensus existe à propos dudit sujet tout en l'approfondissant » (Connaway et Radford, 2017, pp. 255-256 cité dans Makhoulouf 2022). Pour construire et dynamiser cette rencontre, nous nous sommes appuyé sur différents soutiens exposés dans les pages suivantes.

2.6.2.3 Les entretiens semi-directifs

Dès les prémices de notre réflexion, notre intérêt a été d'ancrer notre réflexion tant sur une réalité de terrain qu'une réalité académique. Notre ambition a toujours été, humblement, de tisser des passerelles pour cultiver l'interdisciplinarité et l'approche systémique. Par conséquent, en accord avec la Coordination des bibliothèques scolaires, nous avons entrepris différentes prises de contact au sein de la HEP et d'autres institutions vaudoises et autres. Certaines ont abouti, d'autres, faute de temps, de disponibilité n'ont pu se concrétiser et d'autres, encore sont restées sans réponses. Nous avons pris soin de mettre cet ensemble de données en discussion dans le chapitre cinq.

2.6.3 La structure du mémoire

Dans la continuité de ce premier chapitre, nous avons organisé la suite du rapport en trois parties que sont la synthèse de la revue de littérature, les résultats et leur mise en lien et en discussion et enfin, dans un esprit scénarisé et prospectif, les axes de travail qui nous apparaissent les plus pertinents pour répondre à la problématique posée. Ces recommandations se référeront aux objectifs de l'Agenda 2030 du canton de Vaud récapitulés dans l'annexe 7 en lien avec celles fixées aux instances dirigeantes dont les droits de l'enfant font partis.

Comme tout travail de réflexion, nous avons opéré des choix que nous aurons l'opportunité, au besoin, d'échanger lors de la soutenance.

Le premier, et que nous exploiterons en guise de transition pour le chapitre suivant, est celui de la revue de la littérature. Il s'avère qu'au cours de notre recherche, nous avons davantage pris la mesure de la richesse des concepts sollicités dans la problématique et ce, dans différents domaines de recherche.

Notre motivation à mieux les comprendre, pour nourrir les partenariats et intéresser plusieurs corps de métiers et champs scientifiques, s'est accentuée. Selon nous, elle fait sens avec l'objet de notre recherche et la complexité d'aborder l'Éducation à la durabilité cumulée à la sociologie de l'enfant. La première se veut systémique et la seconde interdisciplinaire. De surcroît, les deux engagent la perspective d'un changement de paradigme autrement dit ils s'ancrent dans une dynamique de remise en question et de formation.

Par conséquent, nous assumons que la revue de littérature, qui va suivre, puisse apparaître importante tant par son contenu que par son nombre de pages. Elle se veut engagée et engageante parce que la prise de conscience des jeunes est déjà d'actualité avec, en guise d'exemple, une autorisation du Département de l'Instruction Publique du canton de Genève pour les grèves du climat menée par Greta Thunberg et que « les bibliothèques scolaires peuvent être accompagnatrices de ce changement, tout en restant dans une démarche informative et formatrice ne remettant pas en cause leur neutralité politique » (Baumberger

2022, p. 323).

Notre ambition est finalement de contribuer, humblement, aux enjeux de notre époque qui se veulent prioritaires pour tout un chacun et particulièrement pour les enfants, les jeunes et les adultes qui contribuent à leur éducation. Pour ce faire, apporter de nouvelles connaissances à destination des professionnel-le-s de l'information s'avère incontournable.

« Le processus d'information et de sensibilisation concernant les thématiques environnementales n'en sont qu'à leurs balbutiements, mais comme nous avons pu le voir des initiatives existent. Il serait judicieux de viser une généralisation et une normalisation de ce type de développement durant les prochaines années afin que cha-cun-e puisse être informé-e dûment des épreuves à venir » (Baumberger 2022, p. 323).

3. La revue de littérature

3.1 La Convention des droits de l'enfant

« L'infantisme, traduction de l'anglais childism, est un ensemble de préjugés systématiques, de stéréotypes, envers les enfants et les adolescents. Quelles que soient les motivations individuelles, ces attitudes se trouvent justifiées dans notre société par des préjugés omniprésents contre les enfants et les adolescents » (Benoit 2023, p. 8).

Le 20 novembre 1989, une grande majorité des pays à travers le monde ratifiait la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant. La Suisse l'a signée en 1997 et à l'heure actuelle, seuls les Etats-Unis manquent à l'appel (UNICEF 2024).

Par cet écrit historique, l'enfant est plus que jamais reconnu comme un individu, certes dépendant, mais doté de droits. Dès lors, il est bel et bien question d' :

« Un nouveau contrat social réaffirmant les libertés fondamentales (droits et libertés civils) et incluant l'enfant comme partie prenante au développement des potentialités humaines et démocratiques. C'est dans cette dimension émancipatrice que la Convention contient véritablement, bien qu'implicitement, une vision de l'enfant comme acteur de sa destinée personnelle et de celle de l'humanité » (Zermatten, Stoecklin 2009, p. 10).

De manière très succincte, la Convention des Droits de l'Enfant peut être présentée comme la convention des 3P pour Prestations – Protection – Participation.

La participation, alors même que le terme n'est pas nommé comme tel dans ledit texte, est un challenge de taille pour les pays et les adultes qui les composent. Sans aucun doute que pour nombre d'entre eux, non seulement la tâche a été ardue, et le demeure, mais surtout qu'aucun ne pouvait, en la ratifiant, en mesurer toute sa portée. Et ce, même pour la Suisse qui profite d' « un contexte a priori favorable » (Garcia Delahaye, Decroux 2021, p. 7).

L'article 12 de la Convention et les articles 3, 5, 13 et 17 sont ceux, qui sans la mentionner, exposent la participation ; celle-là même qui confère « un nouveau statut à l'enfant qui devient celui dont on doit recueillir, écouter la parole et qui est appelé à prendre part. Il devient un membre actif, un acteur de son existence » (Zermatten, Stoecklin 2009, p. 16).

Ce « tremplin » juridique du statut de l'enfant comme objet de droit n'est pas sans rappeler la lutte des femmes pour l'acquisition de leurs propres droits et par là même, de l'aménagement des relations des hommes envers elles (Zermatten, Stoecklin 2009, p. 15). Et à ce titre, les enfants sont tout autant, si ce n'est davantage, « victimes de préjugés négatifs si fortement ancrés dans notre culture que nous n'en avons pas conscience » (Benoit 2023, p. 9). Pour le Centre Suisse en compétences des Droits Humains (CSDH) :

« La participation ne dépend pas de la capacité de discernement de l'enfant. Elle doit s'entendre comme une démarche et une attitude envers l'enfant. Et malgré des progrès encourageants, ce droit est encore appliqué de façon limitée et inégale en Suisse. Dans la pratique, la vision fondée sur les besoins, les souhaits et la nécessité de protéger l'enfant prédomine alors que la CDE et plus concrètement son article 12, adhèrent sans réserve à une approche fondée sur les droits de l'enfant. La globalité du droit de participation de l'enfant, comme changement de paradigme, ne s'est toujours pas imposé » (CSDH 2019, p. 6).

A travers la CDE et le droit participatif de l'enfant et du jeune, c'est bel et bien « l'aménagement à terme des relations entre adultes et enfants sur un mode renouvelé » qui se joue (Zermatten, Stoecklin 2009, p. 15).

A l'échelle du canton vaudois, le concept 360° de même que l'article 98 de la Loi de l'Enseignement Obligatoire, mentionné précédemment, s'inscrivent, sans conteste, dans ces volontés politiques même si « la participation effective des élèves dans les Concepts 360° des établissements est clairement estimée comme étant très basse voire absente et limitée à une dimension individuelle pour les élèves concerné-e-s » (Prisi 2022, p. 39).

En 2021, le Réseau Suisse des droits de l'Enfant (RSE) a publié le point de vue des enfants et des jeunes dans un rapport à destination de l'Organisation des Nations-Unies. En lien avec le sujet qui nous occupe, « seule la moitié des enfants et des jeunes ont le sentiment de pouvoir prendre part aux décisions dans le cadre de l'école », leurs demandes sont :

- Le corps enseignant doit être mieux sensibilisé aux droits de l'enfant.
- Un conseil de classe doit être introduit dans les écoles. La participation des élèves (aussi au niveau du choix des contenus) doit être accrue grâce à des moyens adaptés (RSDE 2021, p. 11).

Finalement, à travers le droit participatif de l'enfant, il est question pour les enfants et les jeunes, et ce, en référence à l'article 13, « d'exprimer ses idées sur n'importe lequel des sujets qui l'intéressent ou le préoccupent, tout en ayant le droit de recevoir les informations nécessaires pour exprimer son avis ou une idée » (Zermatten, Stoecklin 2009, p. 34).

La société toute entière a finalement le devoir de s'engager individuellement et collectivement pour offrir aux enfants et aux jeunes l'opportunité non seulement de s'exprimer librement, mais également d'être acteur-trice-s de son existence dans un environnement sécurisé et accueillant.

L'école comme « structure sociale au cœur de l'expérience de l'enfance » (Louviot et al 2020) se doit, plus que tout autre lieu, être l'un de ces espaces et les professionnel-le-s de tous horizons qui y œuvrent doivent « avoir les moyens d'enseigner les droits de l'enfant » (ONU 2021, p.13). Cette mention est l'une des recommandations de l'ONU à l'attention de la Suisse, dans l'attente du prochain rapport périodique prévu en mars 2026.

3.1.1 Le droit participatif de l'enfant et son agency

« Une instruction explicite peut s'effectuer par entraînement ludique ou participation-collaboration de l'enfant à la pratique, ce dernier s'identifiant et imitant celles et ceux qui savent déjà faire. Autrement dit, l'enfant n'est pas uniquement en situation de « reproduire » directement des manières de faire de son entourage ou de faire ce qu'on lui ordonne de faire : il forme ses modalités propres de comportement en fonction des différentes situations qu'il a été amené à vivre, et notamment des différentes relations sociales au sein desquelles il a été inséré » (Lahire 2019, p. 28).

Précédemment, nous avons pu exposer qu'à travers la CDE, la sphère internationale avait pour volonté de s'inscrire dans une nouvelle dynamique démocratique voire même « fonder un nouveau paradigme » (Zermatten, Stoecklin 2009, p. 43).

La CDE et le droit participatif de l'enfant qu'elle comporte « légitime au sens légal du terme » (Poretti 2018, p. 147) une pensée promue de longue date par les plus grands penseurs tel que John Dewey. Philosophe américain du XX^{ème} siècle qui « a mené à bien l'une des tentatives les plus audacieuses et les plus systématiques pour penser ensemble démocratie et éducation, la démocratie était pour lui une forme de vie caractérisée par l'exercice actif de l'intelligence sociale et la participation du public aux affaires générales de la société » (Laval, Vergne 2021, p. 17).

D'autres penseurs, dans les années 1960, on prit le relais « au nom de l'autonomie et de l'émancipation et des relations hiérarchiques et de domination » (Poretti 2018, p. 178). « Cette double conception – dépendance et *agency*, enfant objet et enfant sujet – a irrigué le droit, et l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant en porte la trace, entre éthique de responsabilité des adultes et reconnaissance de droits à des formes d'autodétermination des enfants et des jeunes » (Octobre, Sirota 2021, p. 20).

En effet, ne nous y trompons pas, via l'article 12 et 13 de la CDE, en parallèle d'être écouté, entendu, reconnu en qualité de sujet de droit, l'enfant, le-a jeune sont identifié-e-s comme

« acteur-trice-s sociaux-ales aux capacités évolutives, capacités centrales au niveau développemental, émancipatoire et protecteur. Sans lesquelles, leur participation se révélerait sans consistance. Il est un agent de son environnement en ayant une influence sur ce dernier » (Zermatten, Stoecklin 2009, p. 58).

Pour garantir le statut d'acteur-trice social-e de l'enfant et du jeune et par là même, ses droits fondamentaux, plusieurs concepts y sont associés. Loin de nous l'idée d'être exhaustives. Néanmoins, sur la base de plusieurs auteur-trice-s de référence en Suisse et à l'international répertorié-e-s à travers notre revue de littérature, nous allons vous en exposer les fondamentaux et les liens qui les unis.

Dans le livre de référence « Le droit des enfants de participer – Norme juridique et réalité pratique : contribution à un nouveau contrat social » de Jean Zermatten et Daniel Stoecklin (2009), déjà précédemment mentionné, les deux auteurs fondent leur réflexion sur l'impératif de stimuler la réflexivité par une dynamique ludique pour renforcer la capacité des enfants et des jeunes.

Ce concept de « *capabilités* » est emprunté à Amartya Sen (détenteur du prix Nobel d'économie 1998) dont les travaux reviennent régulièrement dès que le concept de participation est évoqué. En effet, par « *capabilités* », il est question de la « palettes de possibles » de chacun-e tributaire « de l'interdépendance entre les opportunités sociales et les ressources personnelles autrement dit de fournir l'environnement adéquat pour le développement des capacités ou la véritable liberté de choix » (Bonvin, Favarque 2006 cité dans Stoecklin, Bonvin 2017).

Cette notion de « *capabilité* » nous ouvre les portes du domaine de recherche orienté vers les sciences sociales dites les « *childhood studies* », qui développé dans les années 70 a contribué au terreau de la CDE tel que nous le mentionnions ci-dessus. Elle est y associée à la « capacité d'agir » ou « puissance d'agir » ou encore « agentivité » qui relève de la traduction du terme « *agency* » (Garnier 2015). C'est de là que le lien à la CDE et au droit participatif de l'enfant se tisse puisque :

« La notion d'agency, comme changement de paradigme constitutif des childhood studies, s'oppose à la vision d'un être passif, incompetent, vulnérable, dépendant, incomplet, sorte de tabula rasa à remplir ou de cire à modeler. Elle met en valeur un regard sur les enfants qui inverse les termes et leur attribue aussi un rôle dans la vie sociale et politique : acteur social et participant actif dans les domaines privé et public » (Garnier 2015).

A ce stade de notre réflexion, il nous apparaît opportun de clarifier un autre terme dont il est souvent fait usage dès que des individus tissent des dynamiques pour agir ensemble ; à savoir celui d' « empowerment » défini comme le « développement du pouvoir d'agir ». « Il est à la fois le processus d'accroissement de l'agentivité mais également des autres capacités d'individus et de collectivités » (Morin et al. 2019). L'agency devient tour à tour source et résultat du développement du pouvoir d'agir, de l'empowerment en vue de « s'affranchir, de dépasser les obstacles, de s'émanciper, de participer activement à la gestion de la cité et de s'affirmer comme sujet capable » (Le Bossé 2008).

L'éducation aux droits de l'enfant, et surtout la mise en pratique des droits participatifs, deviennent des « facteurs de conversions » autrement dit des ressources (Biggeri, Karkara 2014 cité dans Louviot 2021, p. 111).

Figure 3 : L'imbrication des concepts capacités, agency, empowerment et Facteurs De Conversions

(Louviot 2021, p. 112)

Ainsi, seul un « système favorisant l'agency des élèves à travers des dispositifs visant à leur réel empowerment de leur statut de sujet-te-s de droit sera effectivement reconnu dans le but de co-construire un cercle vertueux, émancipatoire et transformatif » (Louviot 2021, p. 411).

Pour aider à structurer cette pensée pour le moins passionnante mais complexe, le concept d'agency a été décliné en quatre dimensions :

- Celle qui relève des compétences intrinsèques à l'enfant ou au jeune de façon spontanée et autonome
- Celle qui se rapproche de l'idée de participation, de prendre part c'est-à-dire d'être partie prenante et d'avoir prise sur la vie en société en général

- Celle qui regroupe la part individuelle et collective comme membre d'un groupe perçu comme inférieur et peu reconnu socialement
- Celle qui se centre sur les contraintes des enfants et des jeunes comparativement à l'*agency* des adultes (Garnier 2015).

En effet, à l'*agency* des enfants et des jeunes est irrévocablement impliquée la structure sociale à savoir « les déterminations et/ou ses limitations imposées par des sociétés ou des cultures, à travers le pouvoir des adultes » (Garnier 2015) sans oublier « tout ce qui s'impose à lui et sur lequel il n'a guère de prise car l'*agency* doit évidemment tenir compte de tout ce qui la détermine ; les capacités d'action, de choix, de décisions inégalement réparties et formées à travers ses expériences » (Lahire 2019, p. 22).

Car, ne nous y trompons pas, malgré l'accès à la justice que représentent la CDE et les concepts connexes qui s'y rattachent avec la volonté de justice sociale pour objectif, les inégalités persistent.

L'impératif semble donc pour chacun-e d'entre nous, en qualité d'adulte, de citoyen-ne et de professionnel-le responsable, que nous soyons de près ou de loin concerné-e-s dans les relations avec les enfants et les jeunes, d'être pleinement conscient-e-s du caractère pluriel de tous ces êtres humain-e-s en devenir et des freins auxquels il-elle-s sont confronté-e-s tant par leurs interactions qu'il-elle-s nourrissent avec nous et entre eux-elles que par les structures qui leur sont accessibles ou non pour y prendre part pleinement.

Ainsi, ces mêmes structures sociales devraient « toujours être pensées sous le prisme du développement de leurs capacités c'est-à-dire leur liberté de pouvoir accomplir (ou pouvoir être) ce qu'ils considèrent comme valable. La finalité est de considérer les enfants et les jeunes comme acteur-trice-s sociaux-ales à part entière pour une participation active en société » (Comim et al 2011 cité dans Morin et al. 2020).

Notre responsabilité d'adulte à titre individuel autant que collectif n'est pas des moindres pour diminuer les injustices, particulièrement celles vécues personnellement auxquelles il-elle-s sont particulièrement sensibles bien plus qu'à celles qui touchent la société dans sa globalité (Galland 2016 cité dans Octobre, Sirota 2021, p. 12).

A cette responsabilité s'en ajoute une autre qui est celle de communiquer avec les enfants et les jeunes afin de leur faire connaître et qu'il-elle-s perçoivent les ressources participatives potentiellement mises à leur disposition pour prendre part à toutes les strates et espaces de la société (Stoecklin, Bonvin 2017) et de les accompagner à s'en saisir s'il-elle-s le souhaitent. En effet, la participation spontanée est rare à quelques exceptions près ; elle est exigeante, elle bouscule, elle engage. C'est la raison pour laquelle elle se pense.

3.1.2 La participation

« L'éducation ne doit pas seulement « socialiser » les jeunes, comme le dit la sociologie, il faut encore qu'elle leur donne le désir, les habitudes et les conditions de participer à l'élaboration des règles collectives, de s'engager dans la discussion et la prise de décision en commun » (Laval, Vergne 2021, p. 18).

A la suite de ces premiers propos recueillis de notre revue de la littérature, nous pouvons sans conteste dire que la mise en place d'une réelle participation, au sens large, pour, avec ou encore à l'initiative des enfants et des jeunes ne s'improvise pas.

L'enjeu est primordial, ne serait-ce que pour respecter la CDE, mais elle ne peut se concrétiser sans se penser, se co-construire, s'argumenter, se structurer et reposer sur des bases conceptuelles et méthodologiques communes afin d'en assurer une communication et un accompagnement, auprès des enfants et des jeunes, cohérents, sécurisants, optimaux et continus et ce, tout particulièrement au sein d'une même institution qu'elle qu'en soit la taille.

Ce propos pourrait sembler pour le moins évident et basique et pour autant, l'exercice ne peut l'être dès lors que la définition elle-même de la « participation » ne fait pas consensus et souffre d'une forme de polysémie tel un « concept flou, mou et incertain qui peut malgré des réflexions expertes redevenir évanescents et se dissiper à nouveau » (Haerberli et al. 2017 p. 272).

Selon le contexte et le champ d'étude au sein desquels la participation de l'enfant est étudiée, les termes employés ne seront pas les mêmes. Et il serait fastidieux dans notre rapport de lister toutes ceux dont nous avons pris connaissance.

Par contre, la précision intéressante à souligner est que dans une réalité juridique, la participation se focalise sur la forme, en psychologie et en sociologie, l'intérêt est porté respectivement sur la dimension individuelle et collective ainsi qu'à leurs interactions, et en politique, c'est l'activité et ses effets qui seront examinés (Kravagna et al. 2013, p. 210).

Pour le champ scientifique qui nous occupe, à savoir celui des sciences de l'éducation, les recherches sur la participation, le droit participatif des élèves et leur *agency* à l'école demeurent encore rares (Esteban 2022) même si elles bénéficient de la publication de quelques ouvrages depuis une dizaine d'années. « Or, la thématique reste plus que jamais d'actualité » (Haerberli et al. 2017, p. 11).

La participation des élèves au sein de leurs écoles est au croisement d'une réflexion éthique, juridique et politique (Haerberli et al 2017, p. 13). Malgré tout, ce qui semble prédominer c'est le référencement au droit et à la justice avec les articles 12 et 13 de la CDE, comme base juridique dans le but que la participation des enfants et des jeunes soit garantie pour exprimer librement leur opinion. A ce titre la participation est :

« Considérée comme une dimension fondamentale dans la formation des enfants et des jeunes à l'échelle tant individuelle que collective, dans la mesure où elle soutient l'actualisation des droits de l'enfant. La dimension politique de la participation des enfants rend compte de leur capacité d'agir sur l'environnement par des engagements collectifs dans des dispositifs soutenant et incitant à l'expression, à la délibération et à la prise de décision » (Bonvin et al. 2020, p. 359).

Il nous apparaît opportun de compléter cette définition de politique sociale avec celle proposée aux enfants et aux jeunes par une juriste :

« Participer signifie être actif dans les discussions, donner son avis, voter lors des élections. C'est prendre la parole pour partager ses idées, écouter des points de vue différents et, avec les autres, chercher des réponses ou des solutions. En participant, chacun contribue à l'évolution des décisions et des projets qui le touchent de près ou de loin : la politique, les questions sociales, la qualité de la vie dans sa commune ou dans sa région » (Lücker-Babel, Kerleroux 2019, p. 204).

Alors même que le terme de « participation » est sur toutes les bouches, qu'il peut être à la fois galvaudé voire bafoué tout en étant empreint d'enjeux démocratiques et humains considérables, il est bel et bien un concept complexe, non-linéaire, potentiellement à risques par certains de ses aspects et exigeant par la nécessité de son encadrement, de la définition

de ses objectifs et d'une conscience accrue des responsabilités qu'elle engage pour les adultes. Face à la participation des enfants et des jeunes, les adultes se doivent de ne pas craindre de perdre de l'autorité et de leur pouvoir, quitte à devoir vivre quelques débordements ; la prise de risques si tant est qu'elle en soit une devient plus que jamais nécessaire.

La valeur de la participation tant politique et éthique qu'éducative est considérable et peut se pratiquer à différents échelons d'un « processus au cœur d'un mouvement démocratique » (Louviot 2021, p. 77) dont l'école fait plus que jamais partie.

A l'heure actuelle, participer pour apprendre et apprendre à participer seraient devenus deux vertus complémentaires, au moins dans les intentions ; avec sur la base de recherches scientifiques, le « participer pour apprendre » l'une des évidences les mieux partagées dans l'école en vue de penser ensemble pour apprendre à participer (Maulini 2018).

En effet, même si la participation est protéiforme pour souvent développer des compétences sociales et relationnelles, elle est aussi assujettie à des situations d'apprentissage proprement dites (Haeberli et al. 2017, p. 16).

Figure 4 : Le Plan d'Etude Romand en lien avec la thématique de la participation

Liens au PER

L'élève est capable de ...

SHS 31 — Analyser des espaces géographiques et les relations établies entre les hommes et entre les sociétés à travers ceux-ci (3, 4).

SHS 34 — Saisir les principales caractéristiques d'un système démocratique.

FG 34 — Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer une attitude participative et responsable.

FG 35 — Reconnaître l'altérité et la situer dans son contexte culturel, historique et social.

FG 36 — Prendre une part active à la préservation d'un environnement viable.

FG 38 — Expliciter ses réactions et ses comportements en fonction des groupes d'appartenance et des situations vécues.

Capacités transversales : collaboration, communication, stratégies d'apprentissage, pensée créatrice, démarche réflexive.

(éducation 21 2024)

Excepté que comme nous le précisons en amont, participer tout autant que faire participer ne s'improvisent pas. Au-delà de « s'arrimer à une conception du droit qui articule valeurs et pratiques » (Haeberli et al. 2017, p. 16), il y a la dimension humaine et leurs implications politiques, émotionnelles, motivationnelles et concrètes avec :

- En premier lieu, la sphère des adultes qui engage autant l'équipe de direction comme « chef-fe d'orchestre souvent méconnu-e et pourtant primordial-e » (Haeberli et al. 2017, p. 272) que l'ensemble de l'équipe pédagogique avec ce que cela implique en termes d'accompagnement aux changements face tant « aux compétences à construire qu'aux divergences conceptuelles et paradigmatiques d'une telle éducation » (Haeberli et al. 2017, p. 99) ;
- Et en deuxième lieu, la sphère des enfants et des jeunes pour qui l'exercice de la participation n'est pas de facto spontané. Trois raisons de ne pas s'engager ont été identifiées ; à savoir la faible efficacité de leur participation, le faible profit collectif face au contexte concurrentiel et individualiste sous-jacent aux dynamiques scolaires et la crainte d'être jugé-e plus sévèrement (Haeberli et al. 2017, p. 139).

Via cet état des lieux, l'ambition, non sans utopie, serait d'aborder une éducation globale au sein de laquelle l'enfant puis le-a jeune tout le long de son enfance, puis de son adolescence et ce, quelque soit l'environnement au sein duquel il interagit avec autrui, serait reconnu-e comme partie prenante et acteur-trice du changement. Il en va de la cohérence et de l'honnêteté intellectuelle de notre société car « l'élève ne peut pas être alternativement, selon qu'il soit dans la classe ou hors de celle-ci, objet ou sujet, soumis ou indépendant, contraint au silence ou libre de sa parole » (Haeberli et al. 2017, p. 137).

Dans la continuité du propos, les chercheurs D. Stoecklin et J-M Bonvin, à la suite d'une étude « Sociologie de l'enfant acteur » (2017), évoquent l'agency de l'enfant et du jeune comme dépendant des rapports de pouvoir et pouvant émerger grâce à la « syntonie entre action et structure » au sens d'un ajustement réciproque des protagonistes.

C'est pour ce faire que des outils ont été créés pour adopter un langage commun et une approche solide et respectueuse à l'égard de la participation de l'enfant et du jeune. L'Échelle de Hart (1992) est la plus connue comme métaphore adaptée à la situation des enfants et des jeunes et tirée des travaux de Sherry Arnstein (1969), travailleuse sociale américaine. Cette dernière a qualifié les niveaux d'intensité de la participation en tenant compte tant de la possibilité que de la volonté des parties en présence de participer tout en soulignant les enjeux de pouvoir (Bats 2015, p. 26). De là, de nombreuses institutions se sont réappropriées ces niveaux de participation dont « la confiance et les compétences s'acquièrent progressivement par les enfants et les jeunes » (Hart 1992).

Figure 5 : L'Échelle de la participation

(Hart 1992)

Ce modèle rebaptisé « co-agency » (OCDE 2019, p. 9) s'insère dans les enjeux éducationnels et les compétences futures du XXIème siècle et les institutions helvétiques (éducation21, État de Vaud et HEP) s'y réfèrent.

Figure 6 : La participation, l'implication des élèves pour l'État de Vaud

L'échelle de la participation des enfants et des jeunes		
+	Autogestion	Les enfants et les jeunes assument l'entière responsabilité d'un projet ou de l'encadrement d'un groupe (expérimentation et inventivité sociale).
	Coresponsabilité	
	Codécision	Les enfants et les jeunes sont associés à l'organe de décision (p.ex. au comité) et les décisions sont prises conjointement avec eux.
Cogestion	Coréalisation	Les enfants et les jeunes prennent une part active à la réalisation conjointe d'une activité.
	Concertation	
-	Consultation	Les enfants et les jeunes sont associés à la recherche de solutions ou de nouveaux projets.
	Information	Les enfants et les jeunes peuvent exprimer leur avis (forum, questionnaires, entretien, etc.).
	Présence	Les enfants les jeunes sont invités mais sans être pris en considération.
	Absence	Les enfants et les jeunes ne sont pas invités.

(DEF 2017)

Une autre approche, en lien avec une étude de la HETS de Genève et mandaté par le canton genevois, ne manque pas, non plus, d'intérêt. Nous y avons fait mention au début du premier chapitre pour révéler les niveaux de participation au sein des cantons de Fribourg, de Vaud et du Valais et ce, selon cinq critères :

Figure 7 : Les critères retenus pour mesurer la qualité de la participation par la HETS de Genève.

Inclusion	Pertinence	Délibération	Equité	Accompagnement
Qui participe au processus ?	A quoi sert la participation des enfants et des jeunes ?	Comment se passe le processus aboutissant à la décision ?	Comment sont traités les participant-es au processus ?	Quelles ressources humaines sont facilitées pour le développement des capacités des enfants et des jeunes et de leur liberté de choix et d'action ?
Est-ce que les enfants et les jeunes y sont inclus ?	Quelle est sa finalité ?	Est-ce que le processus de prise de décision est transparent et clairement défini ?	Quelle place est donnée dans le processus à l'enfant ou au jeune par rapport à celle de l'adulte ?	Et par qui ?
		Est-ce que le devoir de feedback envers les mineurs est intégré dans le processus menant à la décision (ex. procédures de placement) ?	Quel poids est donné à sa parole par rapport à celle de l'adulte ?	Quel est son rôle ?
			Qui recueille leur voix ?	Est-ce que l'enfant ou le jeune peut choisir une ou plusieurs personnes de confiance (ex. procédure de placement) ?

(Garcia Delahaye, Decroux 2021, p. 9)

D'autres références existent, notamment celle de Laura Lundy utilisée par la chercheuse Maude Louviot, précédemment citée, et qui peut se révéler à la fois plus simple d'usage mais également complémentaire à l'Échelle de Hart. En effet, ce modèle « s'organise en eux temps, le premier autour de l'action participative et le second de ce qui est fait des opinions des enfants et des jeunes » (Louviot 2021, p. 79).

Figure 8 : La relation entre l'agency des élèves et les quatre axes du modèle de participation

(Lundy 2007, p. 932 cité dans Louviot 2021, p. 79)

Au sein de l'école qui est notre terrain de recherche, les dispositifs participatifs pour mettre en œuvre concrètement le concept de participation ont été classés et répertoriés comme suit :

Figure 9 : Le type de participation en fonction des dispositifs mis en place

Type de participation	Participation structurelle	Participation pédagogique
Démarches	<ul style="list-style-type: none"> ● Médiation par les pairs ● Conseils des élèves ● Discussions à visées démocratiques 	<ul style="list-style-type: none"> ● Démarches coopératives (aide, tutorat, entraide, travail en atelier, travail en équipe, travail en groupe, monitorat) ● Démarches collaboratives ● Discussions à visées philosophiques ● Pédagogie par projet
Domaines d'influence	<ul style="list-style-type: none"> ● Rédaction du règlement de l'école de la classe ● Rédaction des plans d'étude ● Organisation de l'école ● Vivre ensemble, climat scolaire ● Relations interindividuelles 	<ul style="list-style-type: none"> ● Co-construction des apprentissages ● Choix des méthodes / des sujets adoptés en classe

(Louviot 2019, p. 4)

Au sein de ces pratiques, et peut-être plus encore lorsque la parole de l'enfant et du jeune est sollicitée, engagée et écoutée à visée structurelle, elle doit être contenue, accueillie, sécurisée et prise en compte afin d'éviter ce que l'on nomme le tokénisme. Il s'agit d'une « forme symbolique de participation collective des enfants et des jeunes qui peut être profitable tant à ces derniers qu'aux adultes mais qui ne respecte pas pleinement les droits de l'enfant » (Lundy 2018).

Pour contrer cette dérive, de longue date, le feed-back était exigé dans le souci de souligner la responsabilité de l'adulte. Laura Lundy a poursuivi sa réflexion pour davantage structurer ce retour à communiquer aux enfants et aux jeunes en construisant la règle des 4F pour Full – Friendly (child) – Fast – Followed-up autrement dit plein au sens complet – amical pour un souci d'adaptabilité – rapide dans le temps – suivi c'est-à-dire ancré dans une forme de relation continue (Lundy 2018).

Finalement, la participation « revient à avoir le droit, les moyens, l'espace et l'opportunité voire quand cela est nécessaire, le soutien de participer aux décisions et de les influencer dans l'action et dans des activités afin de contribuer à une société meilleure » (Brander et al. 2023)

Figure 10 : Les fondamentaux de la participation pour le Conseil de l'Europe

(Conseil de l'Europe 2023)

Au fil des décennies, même de manière lointaine, la participation des élèves au sein des écoles a tenté de s'affirmer même si sa concrétisation est restée et demeure toujours fastidieuse. Comme nous l'avons déjà précisé et ces points sont confirmés par d'autres chercheurs de référence en Science de l'information parce qu'elle :

- « requiert de nombreuses qualités intrinsèquement liées aux privilèges et souvent ignorés dans le discours méritocratique » (Jenkins et al. 2017, p. 15)
- Et « l'expression des élèves se trouve systématiquement dans cette situation paradoxale d'être à la fois promue en faveur de l'autonomie et l'épanouissement des élèves, et crainte voire rejetée pour le maintien de la normalisation et la peur de perdre le contrôle » (Condette 2020, p. 127).

La place de la participation des enfants et des jeunes est éminemment politique comme tout ce qui relève de l'école par ailleurs, ne serait-ce que par « les coûts d'organisation et économique de structuration » (Cordier, Liquète 2018, p. 14) qu'elle exige ; mais pour ce qu'elle pourrait soulever en termes de droit de vote si nous allions plus loin dans notre propos. Pour l'heure et le sujet qui nous concerne, il est question de contribuer à la rendre plus efficace et effective, sans sombrer dans l'injonction et étant attentives à ses contradictions (Cordier, Liquète 2018, p. 14), dans le souci de contribuer à une vie démocratique plus juste, égalitaire et épanouissante.

3.1.3 Les concepts connexes

A travers l'autonomie, le bien-être et le vivre ensemble, ce chapitre n'a pas pour vocation à faire un amalgame entre ces différents concepts dont chacun profite dans son propre champ d'étude.

Au-delà du fait que le vivre ensemble fait partie de notre problématique, notre intention, même modeste, est d'illustrer non seulement que le droit participatif et l'*agency* qui en découlent tels que nous les avons présentés peuvent être liés à ces trois thématiques, mais également de tisser davantage de ponts entre le concept de participation et les sciences de l'éducation. Dès lors que celui de la participation demeure somme toute assez récent et peu investi, il nous semble opportun d'exposer dans le présent rapport le lien qui l'unit avec d'autres concepts plus porteurs et davantage implantés dans les discours pédagogiques.

3.1.3.1 L'autonomie

« Se donner ses propres règles d'action, de fonctionnement, de vie, c'est facile à dire ! Pour être autonome, il faut d'abord le vouloir, se concevoir comme un être libre et se rebeller contre tout ou partie des normes et des directives dont on est l'objet. L'autonomie est d'abord une question d'identité, de projet, d'image de soi » (Perrenoud 2002).

L'autonomie est une qualité fortement appréciée comme facteur déterminant pour distinguer les élèves les plus conformes au rôle attendu dans l'école (Lahire 2019, p. 1010).

Via le livre « The Fabrication of the Autonomous Learner. Ethnographies of Educational Practices in Switzerland, France and Germany » (Hangartner et al. 2023), nous pouvons effectivement découvrir que « l'apprenant autonome » est une figure omniprésente dans l'éducation actuelle. En effet, « à travers la valorisation de l'autonomie de l'enfant érigée en modèle pédagogique s'expriment un système de valeurs et les injonctions d'une société individualiste » (Delalande 2014). Ce propos rejoint les conceptions actuelles de l'OCDE et « le contexte de l'agenda politique néolibéral qui préfigure les discours sur la société de l'apprentissage et l'apprentissage tout le long de la vie et qui évoque un individu actif, engagé, responsable et autoréflexif qui prend l'apprentissage en main » (Hangartner et al. 2023, p. 4).

Par le passé, le pouvoir d'agir a été exploré à travers notamment l'autonomie (Morin et al. 2019). A l'heure actuelle, la recherche remet en question les approches axées sur l'autonomie façonnées par une oscillation permanente entre l'auto-contrôle et le contrôle externe, entre la liberté et l'assujettissement allant jusqu'à décrire le concept comme un fourre-tout échouant dans ses prétentions émancipatrices à l'inverse des approches alliant les apprentissages à des visions de transformation sociale (Hangartner et al, 2023).

Il n'en reste pas moins que l'autonomie de l'enfant et du jeune, tributaire de son histoire, de ses expériences et de son environnement et que lui seul peut exprimer est un facteur déterminant, que l'adulte se doit de prendre en considération pour donner du sens à sa propre perception de leur pouvoir d'agir (Louviot et al. 2020).

Pour ce faire, à l'image de ce que les recherches démontrent, l'espace scolaire ne doit pas/plus se limiter aux droits des adultes versus les devoirs des élèves autrement dit une structure sociale au sein de laquelle dépendance et contraintes prédominent condamnant l'*agency* des élèves (Delalande 2014).

Dès lors, l'autonomie apparaît tout autant contrainte que la participation par la forme scolaire (Louviot et al. 2020). Néanmoins, au même titre que la valorisation, la communication et la mise en place des droits participatifs des enfants et des jeunes sont désignés comme des ressources en vue de contribuer au développement de leurs capacités puis de leur *agency* et des structures sociales avec pour finalité leur *empowerment*, ce même cercle vertueux peut contribuer et conduire au principe d' « autonomie croissante comme point d'équilibre primordial » (Lansdown 2005, p. 9).

La finalité serait d'aboutir :

- À ce que l'enfant et le jeune se reconnaissent comme sujets de droit sur la base de leur expérience de vie
- À souligner l'importance des relations intergénérationnelles dans la reconnaissance de leur autonomie progressive
- À la mise en lumière de l'incidence de l'âge dans le développement de leur autonomie
- A la reconnaissance de l'action des enfants et des jeunes dans les écoles au niveau tant micro que macro (Esteban et al. 2022).

En reconnaissant tant l'*agency* que les compétences autonomes de chacun-e des élèves et ce, via le regard et le comportement des adultes avec qui il-elle-s collaborent, une reconnaissance mutuelle s'opère avec les bénéfiques qui en découlent. Pour les chercheurs D. Stoecklin et J-M. Bonvin (2017), ces avantages sont mis en écho avec ceux de la théorie de la reconnaissance d'Axel Honneth ; à savoir l'affectivité, le droit et la solidarité. Ces valeurs, et plus particulièrement, la solidarité, s'ancrent dans une dynamique démocratique pour permettre aux enfants et aux jeunes de saisir qu'il-elle-s ne sont pas seul-e-s et que « l'agir en commun au sein de leur école est le grand moteur de la société » (Laval, Vergne 2021, p. 44).

Notre propos se veut contextualisé puisqu'il se greffe aux Objectifs de Développement Durable (ODD) n°4, 5, 10 et 16 des Nations Unies respectivement en faveur de l'éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, les inégalités réduites et la paix, la justice et les institutions efficaces (éducation 21).

Ce rappel aux ODD n'est pas, à plus d'un titre, anodin non seulement parce que l'époque dans laquelle nous vivons ne peut pas/plus faire l'impasse sur le dérèglement climatique mais aussi que celui-ci n'est de loin pas sans conséquences pour les enfants et les jeunes.

3.1.3.2 Le bien-être

« Sur le plan participatif, la CDE sert également à protéger la liberté de bien-être. L'article 17 appelle à la fourniture d'informations par le biais des médias de masse et de la littérature pour enfants afin de promouvoir « le bien-être social, spirituel et moral et la santé physique et mentale ». Il vise à fournir aux enfants les informations et les conseils nécessaires pour développer les capacités à la réalisation de leur propre bien-être par l'exercice de leur propre liberté » (Sarojini Hart, Brando 2018).

Sur la base du concept de l' « infantisme », les enfants et les jeunes sont au sens sociologique du terme « une minorité, un groupe social dominé » (Benoit 2023, p. 19) vivant leur lot de discriminations inhérent à leur situation couplé à la « menace du changement climatique comme facteur d'un bien-être mental plus faible » (Vercammen et al. 2023) et « vulnérabilisant encore plus pour eux-elles » (Morin et al. 2019).

Sur le canton de Vaud, une récente étude a révélé que près des trois quart des 909 jeunes interrogé-e-s âgé-e-s entre 15 et 20 ans étaient assez ou très préoccupé-e-s par le changement climatique (Sarrasin et al. 2022, p.11).

Le concept de bien-être des enfants et des jeunes suscite un intérêt croissant tant politique international que scientifique (Octobre, Sirota 2021, p. 19) avec la mise en action comme principale alliée (Benoit 2023, p. 25) et sa perception subjective auprès des enfants et des jeunes comme élément très proche de ceux qui entourent la mise en œuvre du droit participatif de l'enfant (Stoecklin 2019).

Le bien-être est une notion qui a été mise en parallèle non seulement des capacités mais aussi des libertés ; les libertés de bien-être et d'opportunités sont liées à l'individu et aux possibilités qu'il a de réaliser, ou non, ce qu'il considère comme valable (Sen 2010 cité dans Morin et al. 2019). A travers cette recherche au précédent schéma illustrant l'interconnexion entre les capacités, l'agency et l'empowerment se greffent celles des libertés et de bien-être :

Figure 11 : La théorie des capacités

(Morin et al. 2019)

Alors même que « les préoccupations concernant le changement climatique et les problèmes environnementaux connexes et leurs impacts sont liés à des niveaux croissants d'écoanxiété, de dépression et d'autres problèmes de santé mentale » (White et al. 2024), et parce qu' « inquiétude ne rime pas forcément avec paralysie et que travailler de manière collective sur des projets stimule les jeunes » (Sarrasin et al. 2022 p. 11) ; œuvrer à la participation des enfants et des jeunes contribue indubitablement à leur bien-être et à l'éveil de leurs comportements prosociaux comme gageur de l'empathie, de la coopération et de la générosité (Jacquin 2024, p. 37) et par là même au vivre ensemble.

3.1.3.3 Le vivre ensemble

« Comment bien vivre ensemble sur une planète qui est de plus en plus sous tension ? L'éducation doit permettre de faire face au dérèglement climatique et à la destruction de l'environnement, en préparant les élèves à s'adapter, à atténuer et à inverser ces phénomènes. Pour ce faire, nous devons repenser et réinventer les curricula de façon à y instiller une vision radicalement nouvelle de la place de l'humain sur la planète » (UNESCO 2021, p.70).

Le vivre ensemble ou le vivre-ensemble est utilisé « sans presque jamais être défini comme si sa signification allait de soi » (Durisch Gauthier 2020).

Au sein du PER, le terme apparaît sans trait d'union et sans déterminant et il est intrinsèquement lié à la participation. La concordance des compétences acquises à travers le développement des deux thématiques est quasiment identique (éducation 21). Le vivre ensemble relève d'une thématique transversale du PER nommée « Vivre ensemble et exercice de la démocratie » sans revêtir un caractère contraignant à la différence des domaines disciplinaires (Durisch Gauthier 2020).

« Ce pôle vise à permettre à l'élève de s'impliquer de manière citoyenne dans l'école, notamment à travers des structures participatives. De ces lignes se dégage l'idée que l'école est une institution dont la bonne marche dépend de la participation de ses membres, en particulier de celle des élèves, selon le modèle d'une démocratie active et participative » (Durisch Gauthier 2020).

Au sein du cycle 3, pour les élèves du secondaire I, l'enseignement de ladite thématique est de « reconnaître l'altérité et la situer dans son contexte culturel et social en acquérant une habileté à débattre » à travers trois disciplines que sont l' « éthique », l' « histoire » et les « sciences de la nature ». Les enjeux sont respectivement listés comme suit :

- Une ouverture à l'altérité par la connaissance de points de vue religieux et philosophiques et le développement d'une responsabilité éthique vis-à-vis de leurs attitudes et comportements particulièrement perçus comme problématiques
- Une approche analytique des problématiques sociales pour favoriser la prise de distance
- Un travail d'équipe collaboratif avec une prise de responsabilité pour chacun-e et la démarche scientifique comme base rationnelle pour cultiver l'écoute et la remise en question (Durisch Gauthier 2020).

Alors même que les recherches montrent que les compétences des élèves quant à leur capacité à participer à la construction de leur environnement comme compétences personnelles et sociales sont nécessaires au vivre ensemble citoyen, équitable et durable (Bauer, Gfeller 2021), les attentes qui s'expriment dans le PER (cycle 1, 2 et 3) sont ambiguës. Du cycle 1 jusqu'au cycle 3, les élèves doivent s'adapter pour évoluer entre des attentes axées sur la pacification des relations scolaires et le maintien de l'ordre scolaire (cycle 1 et 2) puis sur la formation critique et la construction d'une personne autonome tout en devant composer avec une dimension moralisatrice (cycle 3) (Durisch Gauthier 2020).

La principale recommandation de l'étude comparative de Nicole Durisch Gauthier, maintes fois reprises dans ce sous-chapitre, est de ne plus aborder le vivre ensemble comme une fin en soi, utilitaire pour une forme de paix sociale au sein de l'école, tantôt à visée d'obéissance tantôt à visée culpabilisante et déresponsabilisante pour l'institution.

Le vivre ensemble doit être plus que jamais pensé comme un objet d'étude transversal, universel, juste et pluriel. Il ne peut être un instrument d'autorité et de discipline par peur des débordements et de la polarisation des opinions.

Alors même que « les comportements des élèves à l'égard de l'autorité déterminent les jugements émis à leurs endroits sur la scène scolaire » (Lahire 2019, p. 1007), l'enseignement du vivre ensemble doit s'éloigner, autant que faire se peut, des pratiques quotidiennes de classe, se décentrer des enjeux individuels et prendre de la hauteur. Par là, même, il en va du développement de son esprit critique celui-là même qui est la finalité tant de la participation que la co-construction d'une démocratie épanouissante et respectueuse.

L'école a toujours, et potentiellement, aura toujours à composer avec les remises en question et les suggestions de tous bords plus ou moins souhaitées et bienvenues. Néanmoins, le souci commun reste et restera de toujours évoluer ensemble générations après générations.

Nous vivons un changement de paradigme et même si ces moments de bascule sont difficiles à identifier et que notre penchant naturel et humain nous inciterait à l'ignorer (Taddei 2018, p. 63), sans nul doute que « renforcer les dispositifs participatifs des élèves dans l'école résonne avec les défis du XXIème siècle » (Louviot 2020).

Ces bouleversements sociétaux (enjeux de santé publique, de durabilité ou de socialisation, citoyenneté remise en question) accompagnées de demandes de plus en plus pressantes à l'égard de l'école se traduisent depuis vingt ans par la multiplication des « éducations à... » (EA) dans les curriculums (Lausselet, Hertig 2024).

3.2 L'école

« L'enfance et l'adolescence est à l'égard des enjeux de bouleversements climatiques et des atteintes connexes dans une position tout à fait particulière, qui ne manque pas d'être paradoxale. Elles sont, plus que tous les autres âges, exposées, concernées, du fait que ce sont les enfants et les jeunes actuels qui vont le plus subir les effets délétères de l'Anthropocène, en même temps qu'elle est cet âge de la vie qui est le moins responsable et le plus privé de voix pour s'exprimer et peser dans les décisions. Il y a là à la fois un paradoxe et une injustice » (Hétier, Wallenhorst 2023, p. 11).

En qualité d'État fédéraliste, « l'autonomie cantonale est considérable dans la mise en œuvre du PER en vigueur progressivement depuis 2010 » (Lausselet et al. 2024). Ainsi, avec vingt-six cantons et tout autant de pratiques éducatives, la Suisse est un « laboratoire pédagogique » (Maulini et al. 2022, p. 4).

Tout le long du XIXème siècle, le canton de Vaud privilégie l'instruction à travers la philosophie du français Nicolas de Condorcet (1743-1794) (Maulini et al. 2022, p. 7) pour qui

« Les progrès humains dépendaient de la connaissance de la plus exacte que l'homme pouvait avoir de lui-même et de la société. En se connaissant mieux, en connaissant mieux ses facultés et ses droits, l'homme jugerait et agirait conformément à la conscience vraie qu'il aurait acquise de lui-même » (Laval, Vergne 2021, p. 46).

Et même si d'autres pédagogies dites « nouvelles » telles que Dewey, Freinet, Ferrer, etc. ont été expérimentées ; à l'exception de quelques enseignements issus de Maria Montessori comme inspiration humaniste, les « structures scolaires nées de l'émergence industrielle étaient déjà devenues rigides » (Curnier 2021, p. 75) pour les appliquer à grande échelle.

Ainsi, sur le canton de Vaud et toute la Romandie,

« Les systèmes scolaires restent centralisés, hiérarchisés avec des contenus orientés sur les savoirs et l'apprentissage de connaissances. Les notes et la sélection sont très présentes. Les savoir-faire, l'autonomie et la mise en projet des élèves ne sont pas investis » (Maulini et al. 2022, p. 7).

Pour Farina Fassa, professeure en sociologie de l'éducation, codirectrice de l'Observatoire de l'éducation et de la formation à l'Université de Lausanne, interviewée dans le dossier « Réinventer l'école » d'Heidi.news (2022) « former des travailleurs reste une des priorités avec une tension entre former à un avenir professionnel et former des citoyens aptes à se gérer eux-mêmes au sein de notre démocratie tout en devant composer avec le suivi du PER, à ses évaluations, au calme à veiller dans les classes tout en composant avec les inquiétudes des parents, etc. » (Gaitsch 2022, p. 60).

Cette réalité institutionnelle tributaire des choix et des réalités politiques semble pourtant plus que jamais remise en question et être amenée à être bouleversée.

« Via une approche qui se veut résolument critique par rapport au fonctionnement habituel des établissements scolaires, ces derniers vont à terme s'inscrire dans un territoire apprenant et d'en faire un véritable lieu de vie intégrant les enjeux de durabilité à tous les niveaux de son fonctionnement (enseignement, infrastructures, gestion des ressources humaines, finances, etc). Chaque établissement scolaire devra se doter d'un « concept global de durabilité » à l'horizon 2030 » (Lausselet et al. 2024).

A ce stade de notre propos et eu égard à la teneur de la conclusion des auteur-trice-s de cet article intitulé « Enjeux et réalités de l'éducation au développement durable en Suisse romande », il nous semble essentiel de les situer.

En effet, Nadia Lausselet, l'autrice principale dudit écrit, est référente en éducation à la durabilité au sein de la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne (HEPL) et co-responsable du Certificate of Advanced Studies (CAS) durabilité créé en 2022.

Il s'avère que l'analyse et les travaux de Nadia Lausselet, également chercheuse en didactique de l'éducation à la durabilité et de la géographie de même que ceux de ses collègues, ont résonné avec ceux de Daniel Curnier (2017), chercheur en sciences de l'environnement à l'Université de Lausanne (UNIL). Et en voici, respectivement, les deux constats primordiaux :

- Le PER, par méconnaissance de l'Education à la Durabilité (ED) au moment de sa rédaction et par choix politiques de conserver l'école comme lieu de reproduction plutôt que de transformation sociétale, n'est pas en mesure de soutenir une ED dite forte. Autrement dit, l'école, en l'état actuel des choses, ne parvient pas à articuler les dimensions individuelles et collectives inhérente aux transformations prévues, à l'explication des valeurs sous-jacentes aux choix sociétaux, à la co-construction d'un avenir désirable et de l'exercice de l'agir (Lausselet et al 2024)
- « Si l'école est le produit du paradigme moderne et du modèle économique hypercapitaliste, c'est aussi le lieu où cette culture particulière se reproduit. Car les élèves ne font pas qu'emmagasiner des connaissances « neutres » et des compétences utiles à leur futur professionnel, ils y construisent un rapport spécifique au savoir, à eux-mêmes, aux autres et plus largement au monde. Ce système de représentations contribue à maintenir les mécanismes qui sont à l'origine des défis environnementaux du XXIème siècle, plutôt qu'à leur apporter une réponse pertinente » (Curnier 2021, p. 15).

L'Anthropocène comme époque dans laquelle nous serions rentré-e-s est une époque géologique perturbée par les activités humaines et dans laquelle nos conditions d'habitabilité de la Terre seraient modifiées (Crutzen 2002 ; Bourg 2015 cité dans Curnier 2017). Cette entrée en Anthropocène, associé aux concepts de limites planétaires et du modèle dit du « donut » de Kate Raworth, mettraient fin à la possibilité de reproduction du paradigme moderne (Curnier 2017) et à laquelle se greffent d'autres incertitudes.

Figure 12 : L'ensemble des incertitudes pour le développement humain

(PNUD 2022 p. 3)

Face à ces bouleversements plus ou moins attendus, fluctuants et incertains, toutes les plus hautes instances internationales telles que l'ONU, l'UNESCO et l'OCDE rédigent leur document de travail et/ou leur rapport donnant leurs préconisations et les résultats de leurs recherches en ce qui concerne l'éducation des enfants et des jeunes sur les questions de développement durable (EDD), de la durabilité (ED) ou encore du changement climatique (ECC). Il s'agit de « faire en sorte que, d'ici à 2030, chaque apprenant soit prêt pour le climat, que tous les systèmes éducatifs deviennent plus résistants au changement climatique et que les écoles deviennent plus sûres et mieux adaptées » (UNESCO 2024, p.16).

Ce propos rejoint l'un des axes prioritaires rendu par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU à la Suisse ; à savoir que « les enfants participent activement à la conception et à la mise en œuvre des politiques et des programmes les concernant adoptés aux fins de la réalisation des dix-sept Objectifs de Développement Durable » (ONU 2021, p. 2).

Il est demandé aux institutions gouvernantes de :

- Poser les bons jalons autrement dit repenser l'enseignement des sciences et l'apprentissage transdisciplinaire
- Passer de l'action individuelle à l'action collective : le pouvoir des approches locales
- Accompagner le potentiel sentiment d'inquiétude à l'adaptation (Nusche 2024, p. 8).

Au chapitre précédent, nous avons déployé notre propos et la synthèse de nos lectures de telle sorte à révéler le lien entre la promotion des droits participatifs des enfants et des jeunes et le développement de l'*agency* de ces derniers-ère-s.

Il s'avère que l'OCDE, à la suite de résultats peu probants d'une évaluation PISA de 2018 sur la « compétence mondiale »¹, a pris l'initiative de soutenir un nouvel ensemble de compétences pour l'enseignement scolaire avec pour nécessité le développement de l'*agency* des élèves ; définit comme « ceux qui ont une *agency* dans l'Anthropocène travaillent individuellement et collectivement avec espoir et efficacité pour comprendre diverses perspectives sur les systèmes socioécologiques et agir pour créer un avenir plus juste et plus résilient » (White et al. 2024).

Les compétences et leurs mises en situation pour lesquelles les élèves vont être accompagné-e-s à acquérir se situent sur le plan :

- cognitif afin de comprendre et analyser la complexité des enjeux et leur interconnexion,
- socio-émotionnel pour le développement de l'estime de soi et de la connaissance de son système de valeurs
- métacognitif en vue d'apprendre à prendre du recul pour se remettre en question (Pellaud, Gey 2022, p.17).

Cette stratégie rejoint celle de la Pédagogie Sociale Planétaire (Salonen et al, 2023) qui met en synergie à travers les connaissances, les valeurs et l'expérience respectivement la pensée rationnelle, critique/réflexive et affective en vue de développer l'*agency* des élèves.

Figure 13 : La théorie de la pédagogie sociale planétaire

(Salonen et al. 2023)

L'intérêt pour tous-tes est le rapport à l'autre et au monde, en termes de justice sociale et de justice écologique sur la base de modes de connaissances diversifiés pour évaluer de manière critique l'information, la mésinformation et la désinformation dans le souci de décider des actions à entreprendre (White et al. 2024).

Le défi éducatif est immense mais « essentiel pour créer des leaders, des militants et des citoyens informés, bienveillants et compétents » (White et al. 2024).

¹ « L'aptitude à analyser les questions mondiales et interculturelles de manière critique et selon plusieurs points de vue, à comprendre comment les différences influencent les perceptions, les jugements et les idées de soi-même et d'autrui, et à interagir de manière ouverte, appropriée et efficace avec des personnes d'autres origines sur la base d'un respect partagé de la dignité humaine » (OCDE 2016, cité dans UNESCO 2017, p. 56).

Il s'agit d' « Eduquer dès la petite enfance – Comprendre le fonctionnement du système Terre – Penser de façon complexe et systématique – Dépasser l'inhibition hypocrite de la neutralité éducative – Cultiver la relation et non l'intérêt individuel – Créer la culture – Arrêter de prendre les enfants pour des gamins » (Hétier, Wallenhorst 2023, p. 14).

L'éducation à la durabilité sur Vaud, inclus dans le champ des Sciences Humaines et Sociales, déstabilise des automatismes et des conditionnements (Barthes et al. 2017, p. 284) mais pour sûr, par essence participative, pour « permettre aux élèves d'exercer leur pouvoir d'agir citoyen, en leur laissant l'occasion de faire des propositions et de les mettre en perspective avec le cadre de référence de la durabilité » (Lausselet 2022, p. 5).

3.2.1 L'éducation à la durabilité

« La formation est un des éléments clés pour le développement de l'ED. De nouvelles pratiques de formation pour les enseignants et les médiateurs sont à inventer, d'autres outils et des ressources sont à mettre à disposition » (Barthes et al. 2017, p. 129)

Au sein du canton de Vaud, l'éducation à la durabilité, tirée des travaux de Nadia Lausselet, est découpée en cinq dimensions :

Figure 14 : L'approche de l'ED dans les écoles vaudoises

(Lausselet 2022)

Au même titre que la participation avec et pour les enfants et les jeunes, l'ED ne s'improvise pas et bouscule. Celle-ci « a pour finalité de rendre les élèves capables de participer de manière autonome au processus sociopolitique orienté à la durabilité » (Lausselet 2022). Résolument engageante et citoyenne, son implantation demeure difficile ; pour cause, la forme scolaire et le découpage disciplinaire peu favorables à l'interdisciplinarité inhérente à son enseignement (Hertig et al. 2020 cité dans Gavin 2023).

Avec l'ED comme nouvelle fondation des enseignements académiques, il en devient, fondamentalement, le nouveau projet politique au même titre que celui qui relève de « la participation de l'élève, du-de la citoyen-ne qui vise à former des individu-e-s doté-e-s de facultés intellectuelles et sens critique, des personnes capables, par leur participation, de faire vivre et évoluer leur école » (Audigier 1999 cité dans Haerberli et al. 2017, p. 188).

La pratique du débat profite d'une place de choix tant pour les « éducations à » que pour la participation afin d'ouvrir la réflexion à la vie en société et opérer une transformation à terme du statut d'élève à celui de futur-e citoyen-ne éclairé-e capable de faire des choix éthiques et politiques tout au long de sa vie. L'altérité, le dialogue et les échanges prendront le pas pour une communication décentrée des comportements du quotidien (Haerberli 2017, p. 255). Argumenté et constructif, le débat est pertinent comme terrain pédagogique pour traiter les Questions Socialement Vives (QSV) (Fink 2021, p. 182) celles-là même qui forment une « alliance fertile et pérenne » avec les « éducations à » (Barthes et al, 2017 p. 541).

3.2.2 Les Questions Socialement Vives

« Le débat public assoit et développe le fonctionnement de la démocratie ; il revendique la conception d'une justice qui fasse place à l'inscription de l'individu dans une culture et l'existence d'autres formes de démocratie via les dispositifs de délibération et de décision commune » (Sen 2000 cité dans Barthes et al. 2017, p 37).

« Par essence, les QSV sont des objets en débat dans la société avec plusieurs entrées théoriques et disciplinaires avec une invitation aux élèves d'en formuler une au moment de la construction de la situation-problème » (Roy, Gremaud 2017, p. 113)

Issues du concept des controverses, les QSV puisent leur « vivacité » au sein du triplé société - savoirs de référence - savoirs scolaires (Legardez, Simonneaux 2006 cité dans Fink 2021, p. 179).

- Dans la société par leur place importante comme sources d'enjeux médiatiques, de pratiques et de valeurs
- Dans les savoirs de référence car sujet à controverses au niveau social, politique et culturel
- Dans les savoirs scolaires par sa capacité à interroger et à remettre en question des certitudes en puisant à travers plusieurs champs académiques (Fink 2021, p.180).

Rattachées également aux SHS, le lien qui les unit à l'ED va bien au-delà, elles éclairent « le fonctionnement démocratique du vivre ensemble » (Fink 2021, p. 181).

« La mise en œuvre d'une ED s'inscrivant dans une perspective d'instruction et de socialisation émancipatrice nécessite de recourir à des dispositifs de formation intégrant des construits didactiques comme ceux de problématisation, de démarches à caractère scientifique, d'interdisciplinarité, de Questions Socialement Vives et de débat. Ce sont de tels dispositifs qui permettent d'engager véritablement les élèves dans les principes didactiques que l'on associe souvent à l'ED comme la pensée systémique, la pensée prospective, la réflexion critique, la participation citoyenne et l'expérience de l'action » (Roy, Gremaud 2017 p. 118).

En ce qui concerne la dimension participative des QSV et en référence à la pédagogie humaniste de Dewey pour qui les élèves devaient être acteur-trice-s de leurs propres apprentissages, la controverse à co-construire « devrait interpeller la réalité humaine et sociale des élèves » (Roy, Gremaud 2017, p. 112) comme composante psychologique de la QSV à laquelle s'ajoute la composante cognitive en termes de complexité, sociale pour la profondeur de sa controverse et enfin didactique pour s'ancrer dans une réalité éducative ni trop proche ni trop loin du quotidien (Fink 2021, p. 184).

Le déploiement des QSV s'acte en cinq phases :

- Recherche et analyse de l'information
- Réflexivité et subjectivité des enquêteurs
- Explication et construction des raisonnements
- Réponses possibles et actions conduites
- Rendre compte de l'enquête (Roy et al. 2024).

L'enseignement des QSV en ED, et globalement en « éducations à », se veut résolument « une démarche d'investigation interdisciplinaire » (Fink 2021, p. 173 ; Roy et al. 2024) pour mobiliser diverses sources d'information, de savoirs en vue d'accompagner les élèves à réfléchir sur leurs systèmes de valeurs comme la controverse peut « aborder des enjeux globaux et complexes qui appellent des réponses encore non stabilisées » (Lausselet, Hertig 2024) avec une composante d' « éducation à la politique » (Hétier et Wallenhorst 2024, p. 192).

Pour résumer, dans une dynamique à la fois individuelle et collective, les QSV comme capacités encouragent et favorisent l'apprentissage, la réflexivité des élèves vis-à-vis de leurs valeurs et leur participation pour l'expression de leurs opinions en vue de développer leur autonomie, leur savoir-être et leur capacité d'agir. Cette détermination dans notre argumentaire est plus que jamais d'actualité puisque l'enseignement des QSV est inclus dans le programme du CAS durabilité créé en 2022 par la HEP.

Certes, une telle approche pédagogique, aussi passionnante et stimulante soit-elle, n'en demeure pas moins conséquente en termes d'engagement et de prises de responsabilités pour les enseignant-e-s avec son lot de remise en question de leur posture envers leurs élèves et elle ne manque pas de susciter une forme de résistance (Haerberli et al. 2017, p. 256). A plus d'un titre, il faut être conscient que l'école, et en premières lignes, le corps pédagogique, « face au péril écologique, oscille entre responsabilité sociale et neutralité politique » (LIFE 2024). L'appui du collectif devient incontournable et indispensable.

De surcroît, dans un souci de cohérence, nous, adultes, nous nous devons de nous positionner comme modèle de ce qui est attendu des élèves.

A l'incitation à la « citoyenneté conviviale » et l'éthique du care (Hétier, Wallenhorst 2023, p. 103 et 158) et aux dynamiques collectives qui leur est demandé, les élèves doivent pouvoir prendre en exemple l'ensemble de la communauté pédagogique de leur école. D'autant plus que l'efficacité collective comme facteur déterminant et majeur dans les acquis des apprentissages des élèves a été démontrée (Hattie 2017).

Engagée sur les quatre principes clés de l'éducation à l'écologisation pour une orientation vers l'action, la promotion de la justice sur la base de contenu de qualité, complet et pertinent (UNESCO 2024, p. 21), l'école et tant les enfants et les jeunes que les adultes sont à un tournant décisif pour « repenser ensemble un nouveau contrat social pour l'éducation avec une nécessaire transformation de l'école inclusive et de collaborative en se figurant ces nouveaux environnements scolaires comme une grande bibliothèque » (UNESCO 2021, p. 105).

3.3 Les bibliothèques scolaires

« C'est donc de l'indicible et du sensible que l'on veut parler. En quoi la bibliothèque crée-t-elle du lien, favorise-t-elle l'épanouissement personnel, permet-elle le rayonnement d'un établissement ? Comment parler de la bibliothèque de façon à faire changer les représentations qu'en ont les usagers ? Comment raconter les histoires heureuses qui s'y passent ou qu'elles provoquent ? Comment convaincre et émouvoir autour d'elle ? » (Touitou 2017, p. 13).

Depuis leur création, au VII^{ème} av. J.-C. en Mésopotamie et en Égypte, les bibliothèques n'ont eu de cesse d'évoluer avec les époques ; ecclésiastiques, laïques, publiques, universitaires, scolaires, learning center, tiers-lieux, etc. Leur longévité, leur suradaptabilité, leur pluralité semblent être tout autant leur richesse que leur faiblesse.

« L'image, la représentation de la bibliothèque sont souvent floues, incertaines, indéfinies avec tout l'implicite qui s'attache à ces notions sans que ses missions, son utilité sociale soient un appui pour la légitimer » (Bertrand 2011, p. 102).

Avec comme étymologie du grec *bibliothékê* de *biblion* pour « livre » et de *thékê* pour « coffre » (Henard 2019, p. 27), les bibliothèques ont été très longtemps exclusivement centrées sur les livres ; et tant mieux, oserions-nous dire. « Elles ont œuvré aux apports culturels, éducatifs et sociaux en s'inscrivant, entre autres, parfaitement dans la tradition des Lumières (Rousseau, Condorcet) centrée sur le progrès, l'émancipation citoyenne et l'égalité » (Touitou 2017, p. 17).

Cependant, alors que les bibliothécaires sont la troisième profession la plus digne de confiance selon l'indice de véracité d'Ipsos en Grande-Bretagne (Clémence, King 2023), et que nous faisons l'hypothèse que des résultats sensiblement similaires seraient obtenus en Suisse, « il-elle-s se doivent davantage et mieux communiquer pour occuper l'espace entre ce que sont les bibliothèques aujourd'hui et les représentations conscientes et inconscientes inscrites en chacun de nous. Cet exercice passe par l'implication des publics et leur participation » (Garambois 2016, p. 69).

En effet, sans cette implication, cette participation, et au-delà de la confiance que l'ensemble de la population lui voue, est-ce que les habitant-e-s, les élèves, les partenaires, les parents, etc. savent que « le professionnel des bibliothèques est un médiateur de la culture et du savoir, à la fois spécialisé et polyvalent » (Henard 2019, p. 474) ?

Ceux et celles qui, dès le plus jeune âge, ont eu la chance de profiter d'une bibliothèque à proximité et ont eu pour habitude de s'y rendre régulièrement en ont potentiellement conscience. Pour les autres « être usager de la bibliothèque ne va pas de soi, il faut donc s'attacher à briser ce déterminisme » (Garambois 2016, p. 29). Ce propos est à engager tant auprès des enfants et des jeunes que des adultes dans leur sphère professionnelle et personnelle.

Les bibliothèques s'y emploient en « se repositionnant et en évoluant vers des structures hybrides, offrant un large choix de ressources et de services ; elles ont en commun de proposer un cadre convivial, à ancrage physique marqué, à même de favoriser le vivre ensemble comme un élément structurant au service de la cité » (Maury et al. 2018, p. 22). Il en va tout autant, si ce n'est davantage, au sein des bibliothèques scolaires notamment autour de la réflexion sur les Centres de Connaissances et de Culture (3C) et/ou Learning Centres qui porte sur le « quadriptyque enseigner/apprendre/s'exercer/être au monde, avec en son cœur, les dimensions pédagogie, recherche et auto-formation » (Maury et al. 2018, p. 29).

Cette approche rejoint la genèse des School Libraries définies comme des Learning Centers en référence à John Dewey ; et qui porte le développement des Centres de Documentation et d'Information (CDI) des collèges et lycées français comme structure porteuse d'innovation dans les établissements scolaires jonglant entre nouveauté et conservation, entre incitation et injonction, tout en étant en lien avec l'évolution de l'environnement informationnel et technologique (Maury, Kovacs 2019).

Nous avons pleinement conscience que l'histoire de la France concernant ses bibliothèques scolaires n'est ni celle du canton de Vaud ni celle de la Suisse et tous les autres cantons. La situation des bibliothèques scolaires vaudoises se rapprocherait de celle du Québec. En effet, à la différence de la France mais aussi des Etats-Unis ou de l'Australie, « les bibliothécaires scolaires n'y détiennent pas une formation initiale en enseignement et l'usage de la bibliothèque scolaire a rarement fait l'objet d'études tant en didactique qu'en bibliothéconomie » (Charest, Falardeau 2021, p. 6).

Pour autant, le parallèle peut sans aucun doute être mentionné ; surtout que le Manifeste des bibliothèques scolaires de l'IFLA est le même pour tous-tes :

« Le programme des bibliothèques scolaires et ses professionnels qualifiés se concentrent sur l'épanouissement des élèves en leur offrant un accès équitable aux expériences, ressources et espaces d'apprentissage qui permettent à tous les membres de la communauté scolaire de devenir des penseurs critiques engagés, des lecteurs efficaces et des utilisateurs, évaluateurs et créateurs responsables de l'information sous différents formats. Un accès équitable aux biens communs d'apprentissage dans les bibliothèques des écoles primaires et secondaires, aux ressources et aux possibilités d'enseignement différencié pour tous les besoins et aptitudes des apprenants » (IFLA 2021)

Même si les bibliothèques scolaires à travers le monde sont bien plus que ça, l'information, voilà bien ce qui les unit, et plus que jamais. « L'évidence du changement sociétal, caractérisé par la poussée spectaculaire de l'information sous toutes ses formes grâce à la diffusion universelle des moyens d'accès et de traitement des données autorise à parler de notre société comme celle de l'information » (Carré 2020, p. 90).

En science de l'information, l'une des premières notions fondamentales repose sur la Pyramide des connaissances ou la Pyramide DICS pour Data – Information – Knowledge – Wisdom (Donnée – Information – Connaissance – Sagesse/Savoir).

Cette conceptualisation est attribuée à Thomas Stearns Eliot, Prix Nobel de littérature en 1948. De manière succincte, les données pourraient être décrites comme des éléments de base sans sémantique et sans valeurs qui une fois structurées, constituent la matière première de l'information. Quant à la connaissance, investie également dans le champ des sciences de l'éducation, elle est une « capacité cognitive pour une représentation mentale du réel, personnelle, intransmissible telles que les expériences, les opinions, la pensée et le jugement ; et la « sagesse » assimilable au « savoir », un ensemble d'énoncés et de procédures socialement constituées et légitimées » (Carré 2020, p. 88).

Même si notre société se rêverait comme société de la connaissance, du savoir voire société cognitive ou apprenante, face à la profusion ininterrompue d'information, force est de constater que « la transformation de cette information en connaissances reste à la traîne avec une confusion grave entre savoir, information et connaissance » (Carré 2020, p. 88).

Ainsi, l'éducation aux médias et à l'information (EMI) revêt une importance cruciale et plus encore, pour la sphère éducative. Le constat semble sans appel « pas de société d'information sans culture informationnelle » (Baltz 1989, cité dans Barthes et al. 2017, p. 154).

Le droit à l'information est un droit fondamental des droits de l'Homme et de l'enfant. L'EMI, associée à la maîtrise de l'information et l'éducation aux médias, « met l'accent sur l'importance de l'accès à l'information, son évaluation et son utilisation éthique et sur la capacité de comprendre les fonctions des médias, d'évaluer la manière dont ces fonctions sont exercées et de faire usage de ces médias de façon rationnelle pour s'exprimer » (UNESCO 2012, p. 20).

Figure 15 : Les éléments clés de l'Éducation aux Médias et à l'Information

(UNESCO 2012, p.20)

Cette conception de l'EMI est au croisement du développement de plusieurs éducations à la culture informationnelle dont celles :

- Orientée bibliothèques, « de loin la plus connue, issue de l'American Library Association (ALA) qui met en avant l'importance de « l'apprendre à apprendre »
- Orientée citoyenne faisant état d'une perspective de participation citoyenne active et favorise des rapports distanciés, empreints de réflexivité sur les contenus numériques » (Barthes et al. 2017, p. 156).

Pour nombre de chercheur-euse-s en Science de l'information, la conclusion est évidente :

« Le rôle central de l'information et de l'utilisation de l'information pour le développement d'une citoyenneté informée et bien informée est étroitement lié aux objectifs et aux valeurs de la bibliothéconomie. Le rôle des bibliothèques dans le soutien de la démocratie et de la participation est un domaine de la bibliothéconomie que de nombreux auteurs ont abordé. Les bibliothèques scolaires sont des lieux d'enseignement de la littératie informationnelle au niveau international. Cependant, le rôle et l'impact des bibliothèques scolaires dans le soutien à la citoyenneté ont fait l'objet d'une recherche extrêmement limitée » (Smith 2016).

Au-delà de l'enseignement des compétences informationnelles, il est question de la culture informationnelle « de terrain, à la fois outil de connaissance de soi et du monde pour les acteurs et instrument d'acquisition de savoirs, à l'articulation de l'espace du savoir et de l'espace de l'être-au-monde » (Baltz 2012 cité dans Maury et al. 2018, p. 35). En référence au Programme de Formation de l'École Québécoise (PFEQ), cet « ensemble de savoirs, de savoir-être et de savoir-faire qui permettent de définir un besoin d'information, de le chercher efficacement, de l'analyser et de l'utiliser de façon éthique » (Lebel 2021, p. 20) est d'autant plus important que « le paysage informationnel construit par les réseaux sociaux traite sur le même plan les actualités quotidiennes du cercle amical et celles de la société. L'actualité, l'information générale qui nourrissent le débat sont noyées sous le divertissement, l'insolite, l'anecdote » (Jehel 2019, p. 59).

D'ailleurs, l'étude JAMES (Jeunes-Activités-Médias) 2022, enquête suisse par l'Université de sciences appliquées de Zurich, révèle que les élèves romands du secondaire sont à plus de 50% à chercher l'information sur les réseaux sociaux :

Figure 16 : L'utilisation d'internet pour s'informer selon la région géographique

(Süss, Waller 2022, p. 41)

En parallèle de l'évaluation de l'information, à l'heure de l'intelligence artificielle et de la multiplication des enseignements à distance, « l'utilisation éthique et légale de l'information est plus importante que jamais comme choix responsable et confiant envers soi-même et les autres ; et pour ça, la bibliothèque scolaire fonctionne tel un centre de citoyenneté où les outils numériques y sont utilisés de manière appropriée » (Hossain 2020).

Face à ce constat, les bibliothèques scolaires doivent être en premières lignes et être reconnues par toutes les parties prenantes de la sphère éducative et politique comme « des diffuseurs d'information en tant qu'instruments pour la liberté d'expression, le pluralisme, le dialogue interculturel et la tolérance, et comme sources pour le débat démocratique » (UNESCO 2012, p. 29) ; tout autant comme des « pratiques d'espace » au sein desquelles les relations sociales donnent corps à la culture informationnelle avec des usagers, des acteurs et même des co-créateurs pour participer à la définition de cette nouvelle forme de bibliothèque » (Maury et al. 2018, p. 35).

3.3.1 Le débat démocratique et la participation

« Le phénomène de la désinformation correspond aussi à un temps de grande activité pour les bibliothèques, scolaires, académiques ou territoriales. Cette actualité peut être également une opportunité pour celles-ci de valoriser leurs compétences, leur utilité, voire leurs missions traditionnelles, en les adaptant à une situation politique inédite, sinon dans sa forme, tout au moins dans l'attention qui lui est portée. La bibliothèque prend part à la construction de ponts entre information et participation à la définition de la société et du vivre ensemble » (Bats 2019, p. 83).

Depuis plus de vingt ans, le monde des bibliothèques a lui aussi progressivement changé de paradigme avec « l'Approche orientée usagers » (Le Coadic 1997 cité dans Cordier, Liquète 2018, p. 12).

Loin de l'idée de laisser faire et de négliger son « espace d'apprentissage, elle s'affirme aussi comme un espace social, mettant l'accent sur le savoir-être et le savoir-faire autant que sur les compétences info-documentaires, avec la possibilité pour chacun d'y trouver sa place, d'y donner un sens, de participer à l'évolution » (Mauray, Kovacs 2019). Cette culture de la participation même si elle existe de longue date ; elle prend depuis l'avènement du réseau et du numérique, une autre dimension en termes de « culture de libération, de prise en main de l'autonomie collective, de construction de communautés » (Jenkins et al. 2017, p. 14).

« Dans l'arène des médias sociaux en particulier, les jeunes ne se contentent pas de transmettre ou de commenter les nouvelles et autres informations existantes, mais ils génèrent également des connaissances (Bennett, 2008). Bennett a également affirmé que les forums de discussion en ligne pour adolescents ont tendance à affirmer des opinions personnelles plutôt qu'à promouvoir des délibérations respectueuses et approfondies » (Farmer 2019, p. 4).

La sphère éducative, et la bibliothèque scolaire avec ses potentialités intrinsèques comme « univers de possibilités au carrefour d'apprentissage du XXIème siècle » (Régnier, Laurente 2021), et fournissant des ressources et des services d'information pour l'enseignement, l'apprentissage et la recherche tout en soutenant et encourageant l'adoption de nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage comme les études collaboratives, les projets de groupe, l'étude en groupe, l'apprentissage basé sur l'enquête et le travail d'équipe (Edward et Fisher 2002 cité dans Olajide, Zinn 2021), ne peuvent faire l'impasse.

En ça, la recherche d'information comme « activité mise en œuvre par les humains quand ils ont un problème, c'est-à-dire un manque de connaissance pour comprendre ou agir dans une situation » (Boubée, Tricot 2011, p. 29) en devient d'autant moins anodine surtout si l'on en prend toute la mesure avec sa charge affective associée à la résolution d'un problème voire d'une difficulté. C'est la raison pour laquelle elle a fait l'objet de recherche tout particulièrement auprès d'élèves du secondaire. Le modèle Information Search Process (ISP) de Kuhlthau en six étapes est particulièrement déterminant, avec entre autre la quatrième étape :

1. L'initialisation de la recherche avec une prise de conscience d'un manque de connaissance ou d'un problème

Le choix du sujet avec l'accroissement de l'incertitude et une concertation avec d'autres personnes

2. L'exploration avec la recherche d'information et un premier recueil d'information relié aux connaissances antérieures sans qu'une expression précise puisse encore être formulée ce qui conduit à un sentiment de doute et à un risque d'abandon de la recherche
3. La formulation du point de vue dit la centration comparable à l'hypothèse dans la construction de connaissance au cours de laquelle la confiance augmente
4. La collecte d'information qui ancre le sentiment de confiance et d'efficacité et l'intérêt pour le sujet permet une première expression des informations recherchées
5. La clôture de la recherche nommée la présentation offre le sentiment de soulagement et de satisfaction (Boubée, Tricot 2011, p. 32).

A travers leur mission fondamentale d'acquisition de compétences dans le domaine de la recherche et de l'évaluation de l'information, les bibliothèques sont plus que jamais des « lieux de rencontres plurielles et citoyennes, d'expression et de débat » (ABF 2012) au sein desquelles les bibliothécaires garantissent « la possibilité d'avoir accès à une information plurielle pour la construction d'une opinion individuelle et de se positionner sur un sujet de société » (Bats 2019, p. 87).

En initiant ces rencontres sur des sujets qui interrogent, préoccupent les élèves, les bibliothèques s'inscrivent dans une participation dite pédagogique de même qu'elles offrent un espace, une voix, une audience et une influence selon les axes constitutifs du modèle de participation et d'*agency* de Lundy (Louviot 2021, p. 82). A ce titre, les bibliothèques scolaires devraient être, sans s'y limiter, davantage étudiées comme espace scolaire pour décrire ses liens avec les établissements en lien avec le métier d'élève et ses opportunités de pouvoir d'agir (Reverdy 2020, p. 20). En effet, pour nombre de professionnel-le-s des bibliothèques scolaires, les bibliothèques scolaires sont des « environnements capacitants autrement dit des lieux propices au développement de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs dans lesquels on peut élargir une possibilité d'action » (Gardair, Mulot 2022).

Par conséquent, face aux enjeux précédemment évoqués en Education à la Durabilité à travers les Questions Socialement Vives, une information de qualité qui fonde une argumentation partagée sur des questionnements communs est la prémisse pour co-construire « une récit cohérent et contre-hégémonique qui tisse ensemble des défis sociaux, économiques et environnementaux profondément interconnectés, tout en approfondissant la compréhension des apprenants et en galvanisant le soutien à la justice et à l'action climatique » (Trott 2024).

Au même titre que les expositions en bibliothèques scolaires comme « créations collaboratives pour la transmission de savoir et partenaire de la formation des élèves » (Payen et al. 2022, p. 178) deviennent :

- des catalyseurs de « dialogue autour de nouvelles informations et de la publicité donnée à une opinion intégré au « parlé démocratique » » (Bats 2019, p. 87)
- des « déclencheurs de changement pour l'apprentissage transformateur » (Kowasch et al. 2021).

En faveur de ce type de mise en pratique, la maîtrise de l'information, l'acquisition d'une culture de l' « information-actualité », la compréhension des « mondes numériques », le savoir transmettre (Defosse 2019, p. 160) de même que la médiation de débats sont des compétences indispensables.

Sans nul doute que la multiplication de tels dispositifs participatifs invitant à la réflexivité (Zermatten, Stoecklin 2009) et relevant d'une participation tant structurelle que pédagogique (Louviot 2021) contribue à la visibilisation des opinions des voix inaudibles que sont celles des jeunes. Cet engagement transite indubitablement par « l'hybridation des fonctions » (Maury et al. 2018, p. 149) pour les bibliothécaires.

Pour ce faire, le travail de collaboration entre bibliothécaires scolaires et enseignant-e-s devrait prendre plus que jamais sens et se mettre en action sur des tâches autres que celles traditionnellement attribuées aux bibliothèques autour de la fourniture de matériel (Tikkinen, Korkeamäki 2021). En ça, nous rejoindrions le concept de « Bibliothèques en mouvement, innover, fonder, pratiquer de nouveaux espaces de savoir » (Maury et al. 2018) et en partie « La bibliothèque scolaire du XXIème siècle : le modèle en 4 axes » suggéré par l'Association pour la Promotion des Services Documentaires Scolaires du Québec (Moreau et al. 2015) :

Figure 17 : Le modèle en 4 axes de la bibliothèque scolaire québécoise

(Moreau et al. 2015, p. 6)

Nous avons pleinement conscience que de telles approches professionnelles aussi stimulantes et nobles soient-elles suscitent des questions d'engagement et de neutralité qui devraient être approfondies au risque de freiner la transformation et causer des résistances (Foretay 2023). Néanmoins, les motivations et les enjeux au profit des élèves revêtent une importance cruciale mais également stratégique pour les bibliothèques scolaires. Celles-ci actionneraient de manière optimale leurs missions sociales, démocratiques, d'éducation à la durabilité et de justice sociale.

Par là même, elles s'inscriraient dans le continuum des bibliothèques universitaires et publiques (Bats 2019, p. 83 et Granval Pasquier 2022) tout en contribuant aux collaborations que l'IFLA tisse avec le MECCE (Monitoring and Evaluating Climate Communication and Education) dans l'axe de l'ODD 4 (Mc Kenzie et al. 2024).

Cet axe de travail que nous avons pris soin de présenter ne doit pas nous faire oublier l'autre versant qu'il représente pour les enfants et les jeunes. Comme précisé en introduction entre « parcours advocatique » et intérêt de l'enfant, un équilibre doit se co-construire et s'accompagner pour les un-e-s comme pour les autres.

Habitué-e-s majoritairement à une posture d'élève avec le respect des règles qui incombent à la gestion de classe, à la sortie du primaire, les élèves du secondaire I ne sont pas pour la plupart enclins spontanément à participer. Même si à travers notre revue de littérature, nous mesurons mieux encore les apports que représenteraient la multiplication des dispositifs participatifs de type structurel et pédagogique au profit des élèves et de leurs compétences académiques, transversales et/ou psycho-sociales, nous nous devons d'être attentif aux changements qui s'opéreront aussi pour eux-elles. Le sens de l'accompagnement, de l'accueil et de la médiation, si cher aux bibliothèques, s'en trouvera davantage renforcé.

4. Les résultats

Au premier chapitre de notre présent rapport, nous avons présenté nos choix méthodologiques pour répondre aux objectifs que nous nous étions fixé.

Une étude qualitative de type enquête ponctuelle étayée d'un voire plusieurs focus group pour une approche bottom-up a donc été retenue et validée pour répondre au mandat qui nous a été attribué et pour être au plus près de notre population cible ; à savoir le terrain spécifique des bibliothèques scolaires et des bibliothèques scolaires et communales dites mixtes du canton de Vaud accueillant des élèves du secondaire I. Les résultats recueillis seront abordés dans les deux premiers sous-chapitres.

En parallèle, dès lors que le sujet de notre étude repose tant sur la participation des élèves du secondaire I avec une visée démocratique, de justice sociale et éducative que d'une dynamique collaborative interdisciplinaire, nous étions déterminées à engager un travail de recueil de données auprès des élèves tout autant si ce n'est plus concerné-e-s par la problématique que les bibliothécaires scolaires, de même que d'échanger avec plusieurs expert-e-s au croisement des trois champs d'études (Science de l'information, science de l'éducation et sociologie de l'enfant).

Ces différents points de vue ainsi que leurs limites seront quant à eux exposés dans les sous-chapitres suivants.

4.1 L'enquête

À la suite de la revue de littérature, vers la seconde quinzaine de mars, nous nous sommes attelées à la construction de notre questionnaire. Dans un souci qualitatif, nous nous sommes évertuées à garantir la véracité, l'indépendance et la généralisabilité (Makhlouf Shabou 2022) de notre recherche, tout particulièrement en :

- **Élaborant l'enquête sur la base de deux études doctorales** en lien avec nos concepts ; à savoir les thèses de Raphaëlle Bats (2019) et de Maude Louviot (2021), respectivement intitulées « De la participation à la mobilisation collective : la bibliothèque à la recherche de sa vocation démocratique » et « L'éducation aux droits de l'enfant : participation des élèves et enjeux de la forme scolaire. Etude de cas en Suisse romande » ;
- **La soumettant** tant à notre superviseuse académique et à son assistant qu'à notre mandante qui elle-même s'est concertée avec la collaboratrice pédagogique de la DGEO ;
- Et en **la pré-testant** auprès de deux bibliothécaires scolaires issues du Bachelor Information Documentaire de la HEG.

A la suite de quoi, l'enquête a été validée. Elle est structurée autour de 32 questions dont certaines à choix multiples et trois nécessitant la rédaction de quelques éléments de réponses.

Les sept premières questions sont d'ordre général pour disposer d'informations sur le parcours et l'expérience de la bibliothécaire ainsi que sur la place et les relations dont profite la bibliothèque au sein de l'établissement scolaire.

Les quatre questions suivantes ont été rédigées pour connaître les éventuels dispositifs participatifs établis dans les écoles ou tout du moins s'ils étaient portés à la connaissance de la-les bibliothécaire-s voire si ces dernières y contribuaient. Celles-ci sont complétées par les douze interrogations suivantes qui permettent de connaître d'une part si les droits de l'enfant sont connus et s'ils ont bénéficié d'une thématique à part entière au sein de la bibliothèque et d'autre part pour inventorier les dispositifs participatifs initiés par les bibliothèques et leur portée.

La dernière partie sonde l'expérience vécue par les professionnelles tant pour elles-mêmes et leurs pratiques que pour ce qu'elles ont observé pour les élèves.

L'enquête se clôt sur la perspective d'une formation et d'un commentaire libre.

De manière résumée et succincte, le corps de l'enquête se situe autour des questions 8 à 23 pour établir l'état des lieux des dispositifs participatifs structurels (ex : conseil des élèves) et/ou pédagogiques (ex : projet transversal) initiés ou co-construits avec les bibliothèques.

Du fait de l'ensemble de ces démarches, ajoutées aux exigences inhérentes aux réalités professionnelles et scolaires, le questionnaire (Annexe 1) a été diffusé via l'outil Qualtrics, le logiciel d'enquête mis à disposition par la HEG, en date du 13 mai par le biais de la Coordination des bibliothèques scolaires de la BCUL. Un mail d'invitation (Annexe 2) avait été rédigé en amont par nos soins.

Un premier délai de réponses a été fixé au 22 mai. Et en concertation avec notre mandante, nous avons relancé le sondage le 23 mai pour une ultime échéance programmée au 31 mai.

Comme mentionné dans le mail de diffusion du questionnaire, les réponses ont été anonymisées et aucun lien ne sera fait avec les établissements correspondants. Les verbatim ont fait l'objet d'une reformulation si des informations permettaient l'identification de l'établissement.

Pour ce qui concerne le jeu de données créé, si un dépôt en libre accès était envisagé et n'ayant été porté à la connaissance de quiconque excepté nous-mêmes, il devrait être de nouveau traité pour garantir son anonymisation. Le cas échéant, en concertation avec la Coordination des bibliothèques scolaires et selon l'issue de l'évaluation du présent rapport, nous pourrions nous y atteler pour le rendre accessible et le diffuser accompagné des documents d'usage et du dossier lui-même.

4.1.1 Les données recueillies

Sur la base du rapport d'activité 2023 de la Coordination des bibliothèques scolaires ou mixtes vaudoises accueillant des élèves du secondaire I, les établissements sont répartis comme suit :

Le nombre de réponses enregistrées a atteint 41 excepté 8 tentatives qui n'ont pas abouti :

- cinq bibliothécaires n'ont pu aller au terme du sondage pour cause de problème technique (« Cette question n'a pas été affichée au répondant » telle était la mention précisée sur Qualtrics à différents moments dans l'avancée des questionnaires concernés)
- trois bibliothécaires se sont arrêtées à mi-parcours. Nous faisons l'hypothèse qu'eu égard à leurs premières réponses pour lesquelles aucun dispositif participatif n'étaient répertoriés, elles ne se sont pas senties en mesure de répondre à la suite des questions.

Nous avons fait le choix de ne pas les prendre en compte pour la suite du partage des données dans le présent rapport.

Ainsi, sur la base de **notre échantillon de type probabiliste et aléatoire simple** autrement dit pour lequel « chaque membre de la population cible a eu une probabilité égale d'être inclus dans l'échantillon » (Fortin et Gagnon 2016, p. 260), nous avons obtenu 33 réponses complètes soit :

Notre échantillonnage a rempli **ses avantages méthodologiques de représentativité** puisque sur la base du découpage géographique du canton de Vaud et le recensement des bibliothèques scolaires et mixtes dans le rapport d'activité 2023 de la Coordination des bibliothèques scolaires (BCUL 2023), nous avons pu explorer le pourcentage de réponse au prorata du nombre de bibliothèques sur ces différentes zones que sont les Alpes Vaudoises - Broye Gros de Vaud – Crenol - Jura Nord Vaudois - La Dole – Lausanne - Lavaux Riviera et Venoge Lac.

Dans un souci d'anonymisation, nous n'attribuerons pas le pourcentage calculé à son territoire mais en voici les taux :

Taux de réponse dans les huit zones géographiques vaudoises

Il s'avère donc que **chaque territoire vaudois est inclus dans les résultats de l'enquête.**

Pour analyser ces derniers, nous les avons exportés dans un tableau afin de mieux nous les approprier et en avoir une vue d'ensemble. Chaque question a été limitée à un mot-clef et un code couleur a été attribué aux réponses. En guise d'exemple, les réponses « oui » étaient en vert et celles « non » en rouge. Les bibliothèques mixtes ont également été démarquées pour analyser un éventuel lien avec certaine interrogation ou entre les interrogations elles-mêmes.

Pour la présentation effective des résultats, à l'exception de la question sur le souhait de participer au focus group que nous réservons pour la fin du sous-chapitre en guise de transition pour le suivant, nous les aborderons les unes après les autres selon le déroulé du questionnaire.

4.1.1.1 La formation

Formation complémentaire aux sciences de l'information

Les formations des bibliothécaires sont quasiment exclusivement centrées pour moitié en **Sciences Humaines et Sociales** et pour l'autre en **Science de l'Information**.

Ces deux parcours de formation s'élèvent à **46% chacun**.

4.1.1.2 L'expérience

Années d'expérience

Les bibliothécaires ayant répondu à l'enquête profitent à **70% d'une expérience supérieure à cinq ans**. Ces mêmes professionnelles sont à **61% issues d'un parcours de formation en Science de l'information**. A contrario **les recrutements de moins de deux ans ont à 90% une formation initiale en Sciences Humaines et Sociales**.

4.1.1.3 L'ancienneté sur le poste actuel

Années d'ancienneté au poste actuel

Les professionnelles en poste le sont à **58%** depuis plus de cinq ans dans l'établissement primaire et/ou secondaire actuel.

Par contre, **27%** des bibliothécaires recrutées depuis moins de deux expérimentent leur première prise de fonction en bibliothèque scolaire ou mixte. Et en parallèle **29%** des bibliothécaires en poste depuis moins de cinq ont une expérience antérieure en bibliothèque scolaire ou mixte.

4.1.1.4 La communication avec les enseignant-e-s du secondaire I

Communication avec les enseignant-e-s du secondaire I

Pour **61%** des bibliothécaires, la communication avec les enseignant-e-s est qualifiée comme « **assez satisfaisante** » ; à équivalence égale entre bibliothèques scolaires et mixtes. Lorsqu'elle est décrite comme « **peu satisfaisante** », les proportions sont similaires à la composition de l'échantillon global entre bibliothèques scolaires et mixtes.

Quant aux professionnelles ayant décrit leur communication comme « **très satisfaisante** », et représentant **15%** de la population cible, elles sont **80%** à travailler dans des bibliothèques de type scolaire.

4.1.1.5 La place de la bibliothèque

Sentiment de satisfaction de la place de la bibliothèque

À hauteur de **61%**, les professionnelles se disent « **assez satisfaites** » de la place occupée par la bibliothèque au sein de l'école.

Au prorata du pourcentage de bibliothèques scolaires et mixtes, les proportions entre les deux types d'organisation sont égales pour qualifier leur place d' « assez satisfaisante » avec respectivement 62% et 38%. D'ailleurs, il en va de même pour celles qui évaluent la place de la bibliothèque comme « peu satisfaisante ».

A contrario, **les bibliothèques mixtes sont majoritaires à 66% pour décrire comme « très satisfaisante »** la place qu'occupe la bibliothèque.

4.1.1.6 La gestion des connaissances

Toutes les bibliothèques ont a minima accès « **partiellement** » aux outils de partage de connaissances tels que le sharepoint sans que cette limitation ne révèle une certaine significativité vis-à-vis de la qualité de leur communication avec les enseignant-e-s ou de leur place dans l'établissement. Et elles sont **64% à pouvoir les consulter dans leur intégralité**.

4.1.1.7 Les dispositifs participatifs de l'école

4.1.1.7.1 Les dispositifs structurels

Connaissance de dispositifs participatifs de type structurel

Les bibliothécaires ont connaissance pour 88% d'entre elles si des dispositifs participatifs sont mis en place ou non au sein de leur l'établissement. Parmi les dispositifs effectifs, 82% relèvent du vivre ensemble illustré par le conseil des élèves en guise d'exemple dans le questionnaire. Eu égard à nos résultats, ces informations connues des bibliothécaires ne semblent pas relever d'un accès total ou partiel aux outils de partage de connaissances.

4.1.1.7.2 Les dispositifs pédagogiques

Connaissance de dispositifs participatifs de type pédagogique

La connaissance des bibliothécaires pour la mise en œuvre ou non de dispositifs participatifs à finalité pédagogique, tels que la démarche par projet, chute à 44%. Néanmoins, 25% d'entre elles confirment que leurs collègues enseignant-e-s initient des pédagogies de type participatif. Au même titre que pour les dispositifs structurels, **il n'y a pas de parallèle notable entre leur accès au sharepoint et leurs connaissances sur le sujet.**

Quant à la question de l'appréciation de leurs relations avec les enseignant-e-s comme facteur facilitateur de prise d'informations, cela ne semble pas déterminant puisque **71% des bibliothécaires informées entretiennent une relation « très satisfaisante » ou « assez satisfaisante » avec leurs collègues contre 83% des bibliothécaires non-informées.**

4.1.1.8 Les dispositifs participatifs en collaboration avec les bibliothèques

Contribution des bibliothécaires aux dispositifs participatifs

Parmi les bibliothécaires ayant répondu au questionnaire, **34% d'entre elles contribuent aux dispositifs participatifs de quelque type que se soit** mis en place par l'établissement et/ou leurs collègues du corps enseignant.

Aux questions précédentes, elles avaient répondu à 92% « assez satisfaites » voire « très satisfaites » de la communication avec les enseignant-e-s tout en profitant d'une place au sein de l'école à 85% comme « assez satisfaisante » voire « très satisfaisante ».

Les mêmes bibliothèques sont à **67% des bibliothèques mixtes**.

Pour les bibliothèques qui ne sont pas investies par ces dispositifs participatifs, 70% décrivent tant leur communication avec les enseignant-e-s que leur place au sein de l'établissement comme « assez satisfaisante » voire « très satisfaisante ».

4.1.1.8.1 *Leurs descriptions*

Les données recueillies mentionnent onze réponses positives pour des dispositifs auxquels la bibliothèque a collaboré avec d'autres membres de l'équipe pédagogique et douze commentaires en description. Il s'avère qu'une professionnelle n'a pas décrit sa contribution et deux autres, sans co-construire d'initiatives participatives avec les enseignant-e-s, ont saisi cet espace libre pour signifier :

- Pour l'une qu'elle avait été sollicitée pour des demandes du conseil des élèves en lien avec la bibliothèque (Club de lecture, horaire d'ouverture à la pause de midi, etc.) sans participer formellement à cette instance et sans qu'il soit précisé si ces demandes ont pu être honorées ou non.
- Pour l'autre afin de présenter deux dispositifs participatifs l'un structurel l'autre pédagogique afin de voter pour le nom d'un espace d'innovation et incubateur d'idées pédagogiques nouvellement créé au cœur de l'école par les filières d'histoire et de géographie.

Ainsi pour les dix autres réponses des bibliothèques ayant répondu « oui » à leur contribution aux dispositifs participatifs structurels et/ou pédagogiques, il est question de manière textuelle :

- De « contribuer en partie à la mise en place de dispositifs participatifs puisque la bibliothèque est **représentée au sein de l'équipe Unité de promotion de la santé et prévention en milieu scolaire (PSPS) de l'école qui met en place ces projets** »
De la **mise en place d'une « comédie musicale** avec différents ateliers (chant, instrument, théâtre, danse, bricolage, couture) pour une durée de six mois avec un atelier chœur par semaine au sein de la bibliothèque »
- De la « **participation à la semaine contre le racisme** »
- De la création d'un groupe d'enseignant-e-s, d'élèves et de bibliothécaires dit la « **Green Team** » pour « mettre en place des actions concrètes pour le développement durable (vide dressing, création d'un potager en permaculture, etc.) dont la durée est illimitée »
- « **D'assurer la fourniture de la documentation**/des informations sur les sujets concernés par le programme scolaire »
- De « **l'étagère du troc livres** »

- De « **participer à l'élaboration de sondages** concernant les discriminations, projets sur plusieurs années avec pour objectif la mise sur pied d'une semaine de thématique de manière pérenne »
- De « **recevoir des demandes via le conseil des élèves** » (par exemple d'avoir des ordinateurs à disposition entre 12 heures et 14 heures).
- De « **participer à un théâtre forum** sur le thème du respect avec l'infirmière et l'éducateur ».

Nous tenons à souligner que 91% des professionnelles investies ont toutes plus de cinq ans d'expérience et que pour 82% d'entre elles, elles sont en poste depuis plus de cinq ans dans l'établissement actuel.

4.1.1.9 Les Droits de l'enfant et ses droits participatifs

Connaissance des Droits de l'enfant et ses droits participatifs

Parmi les 33 bibliothèques scolaires ou mixtes ayant pu répondre au sondage, **45% des professionnelles profitent de connaissances** sur les droits de l'enfant et ses droits participatifs.

Au sein des bibliothèques, **la thématique a été abordée par sept d'entre elles soit 21% des répondantes** alors même que 43% d'entre elles ont répondu ne pas bénéficier de connaissances sur le sujet à la question précédente.

4.1.1.10 Les dispositifs participatifs initiés par les bibliothèques

Mise en place de dispositifs participatifs

Les bibliothécaires sont 23 soit **70% à avoir initié de leur propre initiative des dispositifs participatifs avec les élèves dont 57% sont des bibliothèques scolaires**. Pour 68% et 59% d'entre elles, elles ont respectivement plus de 5 ans d'expérience et sont en poste depuis plus de 5 ans dans leur établissement.

4.1.1.10.1 Les dispositifs orientés vers la bibliothèque

Toutes les bibliothèques qui ont créé, de leur propre chef, un dispositif participatif en faveur des élèves en ont toutes mis en place, au moins un, seules et davantage orienté vers l'organisation et l'animation de la bibliothèque. Autrement dit, pour celles qui ont apporté des précisions, il est question de :

- Club de lecture pour la promotion de la lecture avec une fréquence d'une heure mensuelle
- Propositions d'acquisition avec en parallèle une exposition des « coups de cœur » des élèves avec vignettes
- Sollicitations informelles pour le réaménagement de la bibliothèque
- Sélection d'ouvrages en vue d'un club de lecture d'une durée de 6 mois
- Concours annuel pour le choix de la nouvelle série de mangas
- Programmation de l'anniversaire de la bibliothèque
- Décisions des acquisitions, du rangement et de pré-tester les animations avant de les suggérer aux enseignant-e-s
- Explication de la gestion budgétaire lors des propositions d'acquisitions
- « Pique-nique » littéraire durant lequel les élèves évoquent leurs cours à la bibliothécaire afin que de nouvelles suggestions d'achats leur soient faites.
- Club manga à la pause de midi
- « *Fonctionnements à l'instinct selon les besoins du moment avec moins de formalités* ».

Un nouveau projet sous forme de « club de débat » hors temps scolaire est en construction en vue d'être soumis à la commune à la rentrée prochaine 2024-2025.

Toutes ces offres de participation se sont organisées **sans collaborateur-trice-s internes ou externes à l'école**. Seules 10 % d'entre elles ont nécessité la création de matériel sans que celui-ci ne soit partagé sur la plateforme de la Coordination des bibliothèques scolaires.

4.1.1.10.2 Les dispositifs orientés vers la pédagogie

Sur la base des 23 bibliothèques ayant initié des pratiques participatives, elles sont **26 % à avoir construit leur démarche pédagogique non seulement en partenariat interne et/ou externe à l'établissement mais aussi avec l'appui d'un matériel créé à cette occasion**. Ce support n'a été partagé par aucune des bibliothèques. Il s'agit d' :

- Une exposition artistique et pédagogique de quatre mois au sein de la bibliothèque sur le racisme systémique. Les disciplines concernées étaient le français, l'histoire et les arts visuels. Les enseignant-e-s, la partie publique de la bibliothèque de même que l'association CinéDoc ont été mobilisé-e-s pour ce projet.

- Des tables rondes avec des auteur-trice-s pour le Prix RTS avec deux mois de préparation autour du français comme discipline académique pour la découverte de l'auteur-trice, son métier, la préparation de l'interview, la prise de parole en public et la promotion du projet en classe. Les collaborateur-trice-s sollicité-e-s ont été la bibliothèque publique.
- Une exposition artistique créée en art plastique avec à l'issue un vote des élèves pour élire leur œuvre préférée. L'enseignant-e de la discipline était partie prenante.
- L'écriture d'un article pour le journal local pour l'enseignement du français avec l'intervention du journal local.
- Un projet transversal étendu sur une année impliquant le français, la culture générale et les Activités Créatives et Manuelles pour « approfondir le contenu vu en classe, travailler l'ouverture d'esprit, la curiosité intellectuelle de même que le bien-être et le vivre ensemble ». Les élèves deviennent des « concepteur-trice-s de bibliothèques » avec des objectifs multiples.
- Deux autres projets sont évoqués l'un en partenariat avec l'enseignant-e spécialisé-e et le second avec la-e concierge et un-e enseignant-e pour la décoration mensuelle à thème d'une vitrine.

Pour l'ensemble des dispositifs participatifs, aucune évaluation n'a été menée de quelque façon que se soit auprès des élèves.

4.1.1.11 Les apports et les limites

Nous n'avons ni limité ni rendu obligatoire la réponse à la question sur les bénéfices et les limites des dispositifs mis en place avec et/ou par la bibliothèque. Ainsi, certaines professionnelles n'ont pas répondu par absence d'expériences et par là même d'avis à donner ou selon notre hypothèse, par une implication réduite.

La majeure partie des apports décrits est donc issue des vécus des bibliothèques ayant initié ou contribué aux différentes démarches. D'ailleurs, leur implication est souvent révélée par le nombre de bénéfices qu'elles soulignent allant jusqu'à cinq pour certaines.

Au total, les avis sont au nombre de 68 avec **la participation des élèves du secondaire I et la possibilité d'un partage et d'une reconnaissance de savoirs entre pair-e-s comme atouts les plus importants.**

Les limites

A contrario, les limites soulevées ont suscité moins de coches puisque 32 avis ont été enregistrés et ce ne sont pas systématiquement les bibliothécaires les plus investies qui ont davantage répondu. Ceci étant, **ce sont le faible investissement des élèves et l'importante charge de travail qui sont les remarques les plus notifiées.**

4.1.1.12 La participation pour les élèves et les bibliothécaires

A la différence du partage d'expériences sur les enjeux des dispositifs, et ce, à deux exceptions près, toutes les bibliothèques ont répondu aux questions sur ce que ces projets impliquaient tant pour elles-mêmes dans leurs pratiques que pour les élèves.

Perception de la prise en compte des élèves

Pour ce qui concerne les élèves et ce que leur participation implique, le graphique est sans équivoque. A noter que **les bibliothécaires ayant initié les six projets axés sur la pédagogie ont toutes considéré que les élèves avaient été tout autant écouté-e-s, consult-é-e-s, mobilisée-s que considéré-e-s comme partenaires.**

Perception de l'évolution des pratiques professionnelles via les dispositifs participatifs

La question sur les pratiques professionnelles et ce que la participation soulève comme discussion amène davantage de nuances dans les réponses quelque soit le niveau d'initiatives. Aucune dominance particulière auprès de telles ou telles bibliothèques n'est mise en lumière. **En l'état actuel, quel que soit le niveau d'expérience dans les dispositifs participatifs, ces derniers ne remettent pas en question les pratiques des professionnelles, éventuellement les interrogent mais sans aucun doute les enrichissent et pourraient mériter une formation complémentaire.**

D'ailleurs, elles sont **73% à être favorables pour bénéficier d'un atelier** sur les droits participatifs des enfants ; tout en précisant que **9% des professionnelles n'étant pas favorables audit atelier expriment davantage le souhait d'une formation continue.**

4.1.1.13 Pour résumer

En conclusion de notre enquête, nous avons mis à disposition des bibliothécaires un espace de commentaires libres qui a recueilli une dizaine de précisions.

Parmi ces derniers, aucune remarque notable et/ou répertoriée à plusieurs reprises n'est à notifier.

Par contre, nous pouvons constater que certains propos rejoignent l'analyse et le recul que nous avons pu prendre sur l'élaboration de notre travail. Nous prenons donc l'initiative d'incorporer les propos des bibliothécaires en italique dans notre propre analyse de cette étape de notre recherche.

Ayant eu été nous-mêmes, bibliothécaire responsable, nous avons connaissance de **la réalité de terrain et de la charge de travail** de nos anciennes collègues.

« Avec le temps de travail qui nous est alloué et la charge de travail que nous avons, je ne vois absolument pas comment développer ce genre de choses. C'est évidemment très intéressant et enrichissant mais en fait on est au bout du rouleau. Il y a plein de projets chouettes que j'aimerais développer mais je n'ai tout simplement pas le temps ».

Ainsi, obtenir **un taux de réponse de 69% en comptabilisant les réponses qui n'ont pu être menées à leur terme** représente une composante non seulement intéressante et pertinente pour l'exploitation des données mais surtout révélatrice de l'intérêt des bibliothécaires pour un « *sujet intéressant* ».

Ce niveau de réponses est d'autant plus important à souligner que les bibliothécaires ont dû potentiellement faire preuve de persévérance pour répondre à l'ensemble des questions. En effet, en analysant les données, nous avons pu prendre la mesure de notre manque d'expérience dans la pratique des sondages et des quelques « *questions compliquées* » qui composaient notre enquête. Cet aspect faisant partie des limites de notre travail, nous y reviendrons ultérieurement.

Pour ce qui concerne **le vocabulaire utilisé** pour connaître les démarches engagées vers la participation des élèves, et même avec notre souci de préciser le sens des mots dans notre mail de présentation, « *il aurait été préférable de définir précisément ce qui était entendu par dispositif participatif* ».

Il s'avère donc que malgré les relectures et les pré-tests, quelques incertitudes ont persisté. Nous nous étions référées aux études de référence (Raphaëlle Bats et Maude Louviot) sur lesquelles nous avons fondé notre sondage. Excepté qu'avec le recul, nous aurions peut-être davantage dû utiliser un mot plus générique tel que « *pratiques participatives* ». Nous faisons l'hypothèse que le terme « *dispositif* » engage à tort une forme de technicité alors que certaines travaillent « *à l'instinct selon les besoins du moment sans autant de formalisation qu'expose le projet de recherche* ».

En parallèle, nous devons souligner qu'au-delà de notre propre travail, il est question **des limites inhérentes** non seulement au sondage comme méthodologie qui n'offre aucune possibilité de reformuler ou d'expliquer mais aussi au concept de la participation. Dans la revue de littérature, nous avons pu mentionner que le sujet est à bien des égards vaste, complexe, non linéaire et contextuel.

Par conséquent, nous émettons l'idée que ce qui relève de la **participation n'est pas toujours perçu ou vécu comme tel**. D'ailleurs, ce constat nous a été confirmé lors de notre entretien semi-directif avec Aurore Pasquier-Granval, Bibliothécaire responsable au sein d'une bibliothèque mixte vaudoise. En effet, à la lecture de notre mail de présentation pour l'inviter à répondre à notre enquête, cette dernière n'a pas analysé les dispositifs socio-éducatifs mis en place au sein de la bibliothèque sous l'angle de la participation ; alors même qu'au fur et à mesure de notre échange, nous pouvions prendre la mesure du caractère participatif des pratiques mis en œuvre au profit des élèves du secondaire I. Ce point sera davantage exposé dans la seconde partie de la présentation de nos résultats.

En guise de « *prise de vue* » rapide et succincte, le sondage, c'est :

- **56% de taux de réponse sur les 59 bibliothèques**
- **70% ont contribué et/ou initié des dispositifs participatifs sur les 33 réponses**
- **43% ont collaboré avec un voire plusieurs enseignant-e-s sur les 23 bibliothèques ayant contribué ou initié des dispositifs participatifs**
- **0% d'évaluation auprès des élèves**
- **0% du matériel créé a été partagé**

Même si pour certaines des bibliothèques ayant répondu au sondage aucun « *dispositif participatif avec les classes de secondaire I n'est relevé et que les professeurs viennent parfois pour des prêts avec des classes ou des animations mais que la bibliothèque n'est pas une priorité avec des professeurs qui ont déjà bien trop à faire en classe et les élèves cherchant avant tout un divertissement à la bibliothèque sans être une structure très recherchée par les élèves de 9 et 11 voire 12* », nous analysons les résultats obtenus comme révélateur :

- **D'une identité professionnelle profondément ancrée dans une dynamique participative en faveur des élèves du secondaire I**
- **D'un intérêt prononcé pour le concept de la participation, des droits de l'enfant et par là même, des sujets qui leur sont connectés**
- **D'un dynamisme soutenu pour continuellement se renouveler et s'ancrer dans les évolutions éducatives pour rester au plus près des élèves et des courants pédagogiques**
- **D'un besoin important de se former avec des attentes qui vont, pour une partie au moins, au-delà de l'atelier autour des droits participatifs de l'enfant et du jeune**
- **De la mise en œuvre de dispositifs participatifs relevant tantôt d'une approche pédagogique tantôt structurelle voire les deux simultanément**
- **Du développement de dispositifs participatifs qui pourrait être davantage étendu avec une diffusion des pratiques et des contenus de chacune sur l'ensemble du canton**
- **De la nécessaire mise en place d'une évaluation des dispositifs participatifs sur la base d'outils communs (Échelle de Hart, Modèle de Laura Lundy ou celui de la HETS de Genève) pour connaître l'appréciation des élèves et faire évoluer les pratiques pour progressivement accompagner et donner davantage d'opportunités aux élèves d'agir et de contribuer tant à l'organisation de la bibliothèque qu'à la diffusion et à l'apprentissage de leurs savoirs**

De manière globale, et là encore le dynamisme est mis en lumière, **33% des répondantes soit 10 bibliothécaires ont communiqué leur disponibilité pour poursuivre la recherche** via leur contribution au focus group soulignant pour certaines leur enthousiasme.

Les résultats de l'enquête sont stimulants et enthousiasmants en vue de valoriser et étendre la participation des élèves du secondaire I au sein des bibliothèques et des écoles vaudoises.

Néanmoins, pour optimiser, développer et accompagner la participation des élèves du secondaire I et face à la complexité et à l'approche systémique et interdisciplinaire que requière dorénavant l'éducation, les bibliothécaires de même que la Coordination des bibliothécaires scolaires et l'ensemble des parties prenantes de la sphère pédagogique ont besoin de plus en plus et plus que jamais de se connaître les un-e-s les autres en termes de missions, de moyens, de compétences et de perspectives.

Ainsi, même si nous avons souhaité entreprendre davantage d'initiatives mais que nous nous devons de composer avec la réalité institutionnelle, académique et temporelle, nous avons inscrit notre réflexion avec la contribution de différent-e-s expert-e-s. Ces dernier-ère-s sont de part leurs missions et/ou l'un de leur sujet de recherche pertinent-e-s pour notre sujet. La seconde partie de nos résultats retracera donc sous forme rédactionnelle et analytique les différentes rencontres effectuées pour compléter notre sondage. A la suite de quoi, en guise de conclusion, nous exposerons les données recueillies lors du focus group avec les bibliothécaires scolaires vaudoises.

5. Au-delà de l'enquête, l'analyse et ses points d'ancrage

En parallèle de l'enquête, nous avons mené d'autres démarches pour tenter de profiter d'une **analyse située sur notre terrain de recherche** et interdisciplinaire en vue de répondre aux objectifs que nous nous étions fixés et d'apporter quelques réponses à notre problématique.

Ces démarches ont été d'autant plus importantes que certains des moyens que nous avons déterminés pour atteindre nos objectifs n'ont pu aboutir.

En effet, il s'avère que la perspective du focus group avec les élèves du secondaire I, volontaires et ayant eu l'opportunité de participer à un dispositif participatif avec leur école et/ou leur bibliothèque, n'a pu se réaliser pour des questions réglementaires, administratives et temporelles. Cette information nous a été communiquée via notre mandante avec qui, et en concertation avec notre directrice de recherche, nous avons tenté d'y pallier via des potentiels entretiens semi-directifs avec des enseignant-e-s du secondaire I. Néanmoins, là encore, la réalité académique ne pouvait surpasser la réalité institutionnelle, de surcroît dans les délais impartis.

Notre travail a donc composé avec ces limites, particulièrement celle qui concerne la participation des élèves que nous regrettons. Ce paradoxe avec le sujet de notre travail se doit d'être souligné et mériterait d'être exploré ultérieurement si le sujet était approfondi.

L'analyse qui va suivre et les différentes prises de contact engagées n'ont pas la prétention d'être exhaustives sur la question de la participation des élèves du secondaire I en milieu scolaire. Le concept de la participation étant vaste et polysémique et notre sujet abordant des domaines de compétences étendus hors de notre propre champ d'étude, notre travail se veut probablement ambitieux mais sans aucun doute humble.

Pour précision, à l'échelle de la Romandie et de la Suisse, nos démarches ont été limitées. Sur le canton de Genève, via le Département de l'Instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) et le Service Écoles-Médias (SEM), secteur documentation via Melina Schüttel puis Christophe Riondel, bibliothécaire coordonnateur, aucun dispositif participatif ou groupe de travail semble n'être engagé. La seule mention faite est que « *les élèves peuvent s'entraider de manière spontanée pour des recherches de documents ou travaux scolaires, proposer des acquisitions aux bibliothécaires ou encore déposer des boîtes à idées pour les élèves délégués* ». Quant à l'échelle du territoire national, « *les différences entre les écoles sont trop importantes* » (*Bibliosuisse*) pour avancer un quelconque constat. Par contre, l'accord pour lancer une enquête dans ce sens est formulé.

Pour présenter notre réflexion et la transmission du recueil de nos prises de contact et de nos échanges avec les divers professionnel-le-s de la sociologie de l'enfant, des sciences de l'éducation et de l'information, celles-ci s'inscrivent dans la continuité de notre revue de littérature, nous avons décidé de suivre le même ordre choisi pour celle-ci.

Nous souhaitons y joindre d'autres apports. Néanmoins, plusieurs de nos tentatives pour interviewer des chercheur-euse-s des sciences de l'information en France et au Québec sont restées sans suite ou impossible à programmer faute de temps par l'expert-e en question. A cela s'ajoute, une prise de contact avec la HETS de Lausanne et des chercheur-euse-s œuvrant pour le pôle de développement « *Nouvelles citoyennetés : participation à la culture et à la transition écologique* » associé au ColLaboratoire de l'UNIL qui n'a pu aboutir mais qui mériterait d'être renouvelé pour multiplier les mises en synergie.

Les entretiens semi-directifs ont été dirigés par nos soins sur la base d'un mail d'invitation présentant la problématique et les objectifs de notre recherche, d'un formulaire de consentement (Annexe 3) et d'une grille d'entretien individualisée pour chacune des personnes sollicitées rappelant en introduction, le sujet de notre étude.

Nous nous sommes interrogé à joindre en annexe l'ensemble des grilles d'entretien sans y mentionner les retranscriptions. Cependant, face aux nombres conséquents de pages qu'elles représentent, nous nous sommes abstenu. Par contre, elles sont à disposition et si le présent mémoire était diffusé, nous pourrions les joindre au dossier.

Pour la suite de notre propos, se grefferont les passages des retranscriptions relues et validées des entretiens (en caractère gras) et les prises de contact par mail des personnes qui ont donné leur accord pour l'exploitation de leur réponse comme suit :

- **Maude Louviot**, adjointe scientifique à la HESTS Valais-Wallis, chercheuse en sociologie de l'enfant spécialisée dans la participation des élèves en milieu scolaire
- Latha Heiniger, ancienne coordinatrice de la Politique Enfance et Jeunesse pour entre autre la valorisation de la participation des enfants et des jeunes vaudois
- Campus Démocratie pour le webinaire du 22 mai 2024 « La participation des élèves comme outil d'éducation à la démocratie »
- **Michele Poretti**, Professeur HEP associé, Responsable de la filière Enseignement secondaire I et chercheur en droit de l'enfant
- Nadia Lausselet, Professeure HEP associée, Co-Responsable du CAS durabilité
- **Anne-Sophie Gavin**, doctorante HEP pour l'implémentation de l'ED en milieu scolaire
- **Nadine Fink**, Professeure HEP ordinaire et chercheuse spécialisée sur les QSV
- **Laetitia Mauroux**, chargée d'enseignement à la HEP, responsable du CAS bibliothécaire en milieu scolaire
- Léa Couturier, chargée d'enseignement au sein du CAS Bibliothécaire en milieu scolaire
- **Anouck Saitta**, Directrice adjointe de la BCUL et Coordinatrice des bibliothèques scolaires
- Bibliosuisse, DGEO, éducation21, Société Pédagogique Vaudois (SPV)
- Groupe Régional des Bibliothécaires Vaudois (GRBV)
- **Aurore Pasquier Granval**, Responsable de la bibliothèque scolaire et mixte de la Région d'Orbe et autrice de l'article « Bibliothèques académiques, communales et scolaires : mêmes missions pédagogiques ? Un retour d'expérience » (Granval Pasquier 2022) et intervenante en septembre 2024 à Bibliosuisse pour la formation « Education numérique et compétences informationnelle en bibliothèque scolaire/publique en Suisse Romande »
- **Corinne Weber**, Bibliothécaire scolaire sur le Canton de Fribourg, intervenante au CAS Bibliothécaire en milieu scolaire de la HEP et autrice du chapitre « Exposer en CDI, pour qui ? pourquoi ? » (Payen et al. 2022, p. 177).

5.1 Les mises en lien

5.1.1 Entre la sociologie de l'enfant et les sciences de l'éducation

A plusieurs reprises au cours des pages précédentes, nous avons pu souligner à quel point, au-delà même du concept, le terme « participation » renvoyait à chacun-e des réalités différentes et des associations d'idées qui n'étaient pas les mêmes pour tous-tes. Et effectivement, « *Comme exemple, en français, lorsque l'on parle de participation, j'ai tout de suite cette idée d'entendre l'enfant, d'avoir son retour. Alors qu'en fait, lorsque l'on parle avec les enseignants, le fait de lever la main, c'est participer et puis, en fait... Donc finalement est-ce que c'est bien le bon terme ? Est-ce que ce terme permet bien de mettre derrière ce que l'on souhaite y mettre ? Est-ce qu'il faudrait une autre terminologie ?* » (Maude Louviot)

Nous avons pu nous-mêmes faire l'expérience de ces freins dans la présentation de notre sujet. Des bibliothécaires, tout du moins une et nous pouvons faire l'hypothèse que d'autres ont été concernées, n'ont pas perçu leurs pratiques comme participatives alors même qu'elles l'étaient. Ainsi, même si actuellement « *des débats scientifiques ont lieu au niveau international quant à la signification de ce concept, par exemple est-ce qu'il signifie la même chose d'une langue à l'autre? Et quels écarts peuvent être observés entre la définition scientifique et les pratiques professionnelles et politiques?* » (Maude Louviot) dans l'attente, il semble primordial qu'au sein même d'une institution, une définition, une approche et les outils pour pratiquer la participation des élèves en accord avec la CDE et les avancées de la recherche soient validés et communiqués auprès de tous-tes. Par institution, nous incluons toutes les parties prenantes d'un même écosystème.

Au sein du Concept 360° qui a fait l'objet d'une élaboration et d'une conceptualisation d'envergure, il semblerait opportun que la participation y soit davantage associée dans le souci que tous-tes parlent le même langage lorsqu'il est question de suggérer, solliciter et accompagner la participation des élèves. Cette perspective a été expérimentée à travers la création du poste de Chargée de Projet de la Politique Enfance et Jeunesse et autour d'une journée de formation sur le réflexe participatif pour des professionnel-le-s de tous horizons. Cette mission n'existe plus alors même que les idées qu'elle véhiculait était de « *former, sensibiliser, aider à appréhender les différentes méthodes de participation, l'outiller pour la faire vivre avec spontanéité dans toutes les formations* » (Latha Heiniger). Un rapport comportant plusieurs recommandations a été rendu et il pourrait être opportun d'en prendre connaissance à terme pour garantir l'approche systémique qu'exige la participation des enfants et des jeunes. D'autant plus qu'au sein de la DGEO, « *le délégué à la durabilité a dorénavant un soutien important dans le projet scolaire* » (Latha Heiniger) et qu'une mise en synergie et une approche systémique des enjeux fondamentaux de notre époque l'exigent.

Pour l'heure, l'Échelle de Hart, comme outil d'évaluation, est la plus connue. Elle est d'ailleurs celle qui a été retenue par le CAS Durabilité de la HEP (Nadia Lausset).

Pour autant, et ce dans un souci de valoriser les expertises de chacun-e et de multiplier l'interdisciplinarité, d'autres approches existent. Dans ce sens, rappelons celle de la HETS de Genève qui sur la base de plusieurs modèles dont l'Échelle de la participation d'Arnstein, fondatrice de celle de Hart, a retenu cinq critères pour mesurer la qualité de la participation ; à savoir l'inclusion, la pertinence, la délibération, l'équité et l'accompagnement (Garcia Delahaye, Decroux 2021).

Quant à celle de Laura Lundy, elle remet en question en partie le versant « restrictif » (Maude Louvriot) de l'Échelle de Hart. A ce titre, et eu égard aux enjeux que représente le droit participatif des jeunes et leur parole, il serait intéressant d'explorer davantage « le modèle de Laura Lundy avec les quatre dimensions (voix, espace, influence, audience) qui permet de mieux contextualiser et s'adapter » (Maude Louvriot) voire également celui de la HETS de Genève qui pourrait s'intégrer au Concept 360° (Garcia Delahaye, Decroux 2021) tout en approfondissant les dynamiques participatives selon le contexte.

De surcroît, « ces quatre dimensions servant d'indicateurs dans les observations » (Maude Louvriot) de même que pour le modèle de la HETS de Genève, nous pouvons faire l'hypothèse que sans négliger les atouts de l'Échelle de Hart, ces paramètres sont plus facilement assimilables et pratiques au quotidien pour son application par les professionnel-le-s en contact direct avec les élèves.

L'implication n'est pas des moindres quand on sait son impact sur le climat scolaire. En effet, « plus les élèves se sentiront engagés et plus ils se sentiront responsables et plus ils vont investir pour que tout se passe bien. Et la participation est un élément qui permet de favoriser l'engagement » (Maude Louvriot).

Il ne s'agit ni de s'affranchir de toutes les dérives et des injonctions à la participation ni de la promouvoir comme « baguette magique » à toutes les difficultés que l'école et les élèves pourraient rencontrer car « aucune pédagogie ne peut résoudre tous les problèmes et dans chaque pédagogie, il y aura des avantages et des inconvénients ; le bon enseignant est celui qui dans sa boîte à outils pédagogiques a plusieurs outils différents qui sait les combiner dans un contexte donné, avec des élèves donnés pour trouver des solutions. Et si l'enseignant sait faire ça, c'est déjà pas mal » (Michele Poretti)

Il n'en demeure pas moins qu'en participant, les élèves reprennent davantage en main leur quotidien, ce qui impacte leur pouvoir décisionnel. Par cette mise en mouvement physique et/ou psychique, le jeune « va le faire pour augmenter son bien-être » (Maude Louvriot). Ce bien-être, si valorisé à notre époque et associé très souvent à l'esthétisme, n'est de loin pas à prendre à la légère ou comme composante futile. Il recouvre un pan conséquent de la société tout en impactant son fonctionnement s'il n'est pas pris en compte allant jusqu'à la santé mentale pour les plus vulnérables face aux multiples facteurs anxiogènes du XXI^{ème} siècle. Nous l'avons précédemment évoqué, il est, tant pour les instances politiques que scientifiques, un sujet à part entière ce qui souligne son importance. D'ailleurs, ne nous y trompons pas, dans [l'enquête d'envergure internationale](#) initiée, en juin 2024, par les chercheur-euse-s australien-ne-s en science de l'éducation, Margaret Merga and Saiyidi Mat Roni, sur les bibliothèques scolaires, la question du bien-être y est abordée sous l'angle entre autre de la lecture plaisir et du lieu sécurisant que représente la bibliothèque scolaire.

La participation au profit des élèves revêt bien des facettes puisqu'elle peut être « un outil de l'ED et à travers l'agency qu'elle promeut, une réflexivité, une autonomie à aller chercher des informations dont on a besoin pour construire une pensée et développer l'empowerment de l'élève » (Maude Louvriot).

Cette approche ne peut se faire seule et « sans une priorité donnée à la déconstruction de la vision binaire adulte-enfant tout en donnant la possibilité aux adultes les moyens en termes d'espace, de temps, de matériel, d'objectifs et de liens avec le PER » (Maude Louvriot).

« Ce sont des questions qui touchent aussi à la forme scolaire avec les fameuses périodes de 45 minutes où l'on passe d'une matière à l'autre. Donc si nous souhaitions changer, il faudrait très probablement toucher à la fois à la forme scolaire, à l'organisation de l'école, au travail en équipe. Il y a vraiment plein de choses. Il faudrait repenser la classe ou l'école comme une sorte de cité dans laquelle les élèves ont aussi des choses à dire » (Michele Poretti).

Cet argumentaire explique potentiellement que la participation des élèves ne soit pas « un enjeu qui revient très fréquemment même si ça peut arriver. L'enjeu plus central pour une grande partie des enseignants est la gestion de classe, on a de la peine à changer d'angle d'approche car la relation pédagogique doit être pensée autrement que comme un enjeu de gestion » (Michele Poretti). Ce propos rejoint notre revue de littérature avec l'idée que la participation serait toujours rattrapée par l'évaluation et la verticalité du savoir et effectivement avec « des approches participatives à l'école on ne peut pas ne pas rentrer dans une forme de paradoxe, dans une tension, dans une confrontation de savoirs entre le savoir promu par l'école et la reconnaissance de celui de l'élève qui peut être très éloigné de celui de l'école » (Michele Poretti).

Pour autant, des espaces scolaires dans lesquels ni l'évaluation ni la forme scolaire avec ses entraves à la libre circulation des savoirs quels qu'ils soient existent ; la bibliothèque scolaire « pour tout ce qui est l'apprentissage de l'autonomie si on reprend le concept pédagogique ou participatif pour une approche sociologique, est indispensable. D'ailleurs dans les écoles alternatives, c'est l'un des premiers lieux vers lesquels les élèves vont s'orienter dès que leur participation est sollicitée » (Maude Louviot). Excepté que malheureusement, les bibliothèques scolaires au même titre que bien d'autres bibliothèques restent souvent :

- **soit un impensé**, « un point aveugle, qui dit quelque chose en tout cas sur comment nous fonctionnons, ou en tout cas sur la place des bibliothèques dans nos réflexions pédagogiques. Elles sont effectivement plutôt à la marge » (Michele Poretti)
- **Soit victime de ses représentations sociales d'un autre temps** desquelles elles peinent tant à se délester car pour certain-e-s demeurent « le fonctionnement qui lorsque j'étais enfant, c'était difficile de parler donc peut-être avec l'idée de repenser l'espace avec les enfants et selon leurs besoins » (Maude Louviot).

En parallèle de la démarche d'advocacy que révèle une fois encore notre recherche, le challenge de notre travail semble double puisque les deux publics cibles de notre sujet que sont les bibliothécaires scolaires et les élèves du secondaire I semblent **être confronté-e-s à des difficultés similaires** :

- « dans le contexte romand, non seulement il y a peu de travaux sur la participation mais au niveau du secondaire I seule l'approche structurelle prime à la différence du primaire » (Maude Louviot)
- « c'est assez significatif, les droits de l'enfant sont peu abordés au secondaire alors que les jeunes sont censés avoir plus de choses à dire et que, pour certains, c'est une phase délicate » (Michele Poretti).

- Lors du webinaire de Campus Démocratie « La participation des élèves comme outil d'éducation à la démocratie », en complément de l'intervention de Maude Louviot, seul un enseignant du primaire, Marc Thorens, était présent pour exposer ses outils sans qu'une corrélation ou une expérimentation avec des élèves du secondaire I ait été effectuée.
- « *Les bibliothèques scolaires ne sont pas notre public cible à proprement parler. En effet, les bibliothèques scolaires proposent principalement des ouvrages/médias pour les élèves. Or les offres d'éducation21 s'adressent aux enseignants (pas directement aux élèves). Donc nous n'avons pas le même public cible* » (éducation 21).

Notre première partie de « Mise en lien » entre la sociologie de l'enfant et les sciences de l'éducation en faveur des élèves et des enseignant-e-s du secondaire I, alors même que le responsable de filière d'enseignement est expert en Droit de l'Enfant, pourrait paraître pessimiste tant sur la participation des élèves du secondaire I que sur la place des bibliothèques scolaires dans la valorisation de leur rôle démocratique.

Néanmoins, nous souhaiterions revenir sur un élément fondamental qui s'annonce au sein des écoles vaudoises qui pourrait d'une part être identifié comme «une fenêtre d'opportunité» pour reprendre le jargon de l'innovation et d'autre part potentiellement répondre aux limites mentionnées dans notre revue de littérature et nos deux premiers interviews.

En effet, en avril dernier, dans un article co-écrit par les deux responsables du CAS durabilité de la HEP, il a été mentionné :

« L'approche se veut résolument critique par rapport au fonctionnement habituel des établissements scolaires. Il s'agit en effet d'inscrire l'établissement dans un territoire apprenant et d'en faire un véritable lieu de vie intégrant les enjeux de durabilité à tous les niveaux de son fonctionnement (enseignement, infrastructures, gestion des ressources humaines, finances, etc.). En effet, comme cela a déjà été indiqué, chaque établissement scolaire vaudois devra se doter d'un « concept global de durabilité » allant en ce sens à l'horizon 2030 » (Lausselet et al. 2024)

En complément, la nécessité d'aborder « les synergies et champs de tension entre la durabilité, le numérique et l'inclusion » (Lausselet et al. 2024) a également été soulignée. D'ailleurs, « *l'idée qu'il faille prendre en compte l'avis des enfants est bien présente dans le Concept 360° même si ça n'est pas un axe clairement exprimé* » (Michele Poretti).

Excepté que ce niveau de participation relèverait sur la base des travaux précédemment cités aux critères d'inclusion et de pertinence (Garcia Delahaye, Decroux), d'espace, de voix et peut-être d'influence (Lundy) et d'une approche structurelle (Louviot).

Même si ces fondamentaux sont primordiaux, ils manquent de profondeur et d'étendue et surtout de l'approche pédagogique. Alors que jusqu'à aujourd'hui « *il y a cette tension inévitable entre les savoirs enseignés et ceux des élèves sans que l'on puisse faire beaucoup mieux ; peut-être en revanche pourrait-on réfléchir à thématiser cette question* » (Michele Poretti).

Et selon nous, c'est ce dont il est question non seulement à travers les propos retransmis dans l'article des responsables du CAS Durabilité de la HEP mais également, en toute modestie, via notre réflexion mettant en lien les droits participatifs de l'élève du secondaire I, son *agency* et les QSV comme levier à l'ED au sein des bibliothèques scolaires.

5.1.2 Entre les sciences de l'éducation et les sciences de l'information

La mise en lien de ce chapitre a pour pièce manquante le trait d'union qu'aurait représenté le focus group avec les élèves du secondaire I. Pour y pallier, nous allons nous appuyer sur un article scientifique rédigé par la doctorante interviewée, Anne-Sophie Gavin, « EDD à l'école : Comprendre les représentations de la durabilité par les élèves français », qui elle-même s'est fondée sur le travail de Nadine Fink, également interviewée, « L'éducation en vue du développement durable : sciences sociales et élèves en débats » (2011).

En effet, en 2021, pour aborder sa thèse, une enquête en ligne a été diffusée auprès des élèves du secondaire I ; et même si la thématique abordée est essentiellement leurs représentations et leurs attitudes vis-à-vis de la durabilité celles-ci engagent en filigrane « *la participation citoyenne inhérente à une éducation forte telle que celle de l'ED et toutes les éducations à* » (Nadia Lausselet). Ainsi, les élèves ayant répondu au sondage ont été identifié-e-s en trois groupes distincts que sont les confident-e-s qui représentent les pratiques sociales dominantes autour des éco-gestes avec un regard confiant sur l'avenir, les conscient-e-s similaires au précédent groupe cependant plus pessimistes sur le futur et mobilisé-e-s dans des actions politiques et les passif-ve-s ayant peu de connaissances et d'actions en matière de durabilité, confiant-e-s dans l'avenir et s'orientant majoritairement vers des parcours professionnels (Gavin, Audrin 2022).

Les présentes conclusions de l'enquête ont comme fil rouge non seulement l'idée de développement de la créativité au sein des écoles de même que « *d'amener les élèves à réfléchir, à agir et à comprendre comment agir de manière démocratique et citoyenne notamment en abordant les thématiques pédagogiques en tant que QSV et en mettant en débat certains enjeux afin d'aborder les valeurs, ancrer une habitude de réflexion ce qui peut encore faire défaut en classe* » (Anne-Sophie Gavin). Raison pour laquelle nous tenions à l'exploiter car nous pourrions faire l'hypothèse que les profils des élèves se croiseraient avec ceux dans les dispositifs participatifs.

D'autant plus que la participation a pour principale ambition de stimuler la réflexivité, celle-là même qui peut être perçue à travers le Système de l'Acteur (SA) avec l'interconnexion des activités, des relations, des valeurs, de l'image de soi et des motivations (Zermatten, Stoecklin 2009, p. 94). A ce titre, la participation rejoint « *les potentialités des QSV, comme fondement du débat démocratique, qui résident à la fois dans une posture exigeante en obligeant à s'ouvrir à des perspectives et des savoirs autres que les siens et à la fois, au sens et à l'intérêt que les élèves eux-elle-mêmes lui accordent ; tout en maintenant la responsabilité épistémique et pédagogique à l'enseignant-e* » (Nadine Fink).

Quant aux bibliothèques scolaires et mixtes, elles auraient toutes les qualités et compétences pour se positionner comme « des espaces de réflexion indispensable à la société et aider leurs usager-ère-s à faire leur transition écologique en leur fournissant des informations vérifiées, objectives et accessibles à tous » (Baumberger 2022, p. 323).

Une telle approche, au même titre que celle de l'ED et même si elle est promue par les plus hautes instances étatiques, impose de repenser certaines postures professionnelles et personnelles tant pour les enseignant-e-s « *qui sont pas mal bousculé-e-s en changeant un peu leurs pratiques* » (Anne-Sophie Gavin), « *à qui il est demandé aussi une certaine assurance de soi-même, de se dire que l'on est suffisamment assuré pour pouvoir oser mettre en jeu un certain nombre de remises en question* » (Nadine Fink) mais également aux élèves qui « *sont vraiment formatés dans leur métier d'élèves à qui là aussi on demande de faire les choses un peu différemment* » (Anne-Sophie Gavin) avec l'objectif de les « *prendre*

au sérieux et d'écouter vraiment ce qu'ils ont à nous dire aussi » (Nadine Fink). Ces difficultés pour les élèves à engager une participation effective pourraient potentiellement se regrouper avec les attitudes identifiées par « confident » - « conscient » et « passif ».

Il en va tout autant potentiellement des professionnel-le-s de l'information qui se doivent de trouver le juste équilibre entre un sujet à la fois hautement politique qui pourrait interroger la préservation de leur neutralité mais tout autant si ce n'est davantage urgent, démocratique et scientifique.

Comme nous le précisons en amont, l'école semble amorcer un virage transitoire vers de nouvelles pratiques, de nouvelles façons d'engager, d'accompagner et de vivre, oserions-nous dire, l'élève et l'approche aux savoirs dans son quotidien scolaire. Dans ce sens, à travers les premières conclusions du CAS durabilité, des formations à l'accompagnement au changement sont annoncées (Lausselet et al. 2024). Les références bibliographiques transmises par Nadia Lausselet lors de notre prise de contact avec le CAS durabilité sont incitatives en valorisant :

« L'idée d'un lien relationnel entre les apprenants et leur environnement naturel et social. Cette conception implique en outre d'interroger la notion de compétence, souvent comprise au niveau individuel, pour adopter une compréhension de la compétence en tant que contexte favorable, au sens des « capacités » d'Amartya Sen (Vare et al., 2022). Cela a également des répercussions sur la vision du rôle de l'enseignant et de son développement professionnel, de ce que signifie la création de classes démocratiques » (Rampal et al. 2024).

D'ailleurs, l'un des enseignant-e-s ayant participé à la co-construction de nouvelles connaissances via la recherche-action et la thèse d'Anne-Sophie Gavin, *« voyait de manière assez particulière que les dispositifs qu'il avait vécu pourraient être transposés avec ses élèves comme le fait d'avoir des discussions collectives » (Anne-Sophie Gavin).*

Plus que jamais alors que leur enseignement respectif a été initié, il y a plus de dix ans, sur le canton de Vaud, l'ED et les QSV vont être prochainement au centre des programmes à venir notamment via le CAS durabilité (Nadia Lausselet). Pour autant, jusqu'alors elles étaient l'une et l'autre *« noyées dans le plan d'étude » (Lausselet et al. 2024 et Nadine Fink).* La mise en pratique de l'une comme de l'autre ne peut s'engager que collectivement. Les bibliothécaires scolaires par leurs pratiques intrinsèquement participatives, leur approche pluridisciplinaire et leur rôle de *« passeur-se-s de savoir » (Vallotton cité dans Baumberger 2022, p. 320)* ont une place décisive et riche de potentialités tant pour les élèves que les enseignant-e-s et elles-mêmes. La mise en pratique de l'ED autant que les QSV est certes une mission complexe mais qui se doit pour autant d'être abordée en bibliothèque *« comme thématiques d'actualité au risque qu'internet prenne le relais avec le risque de tomber dans le piège des fake news » (Vallotton cité dans Baumberger 2022, p. 320).*

Au final, et c'est bien là tout notre propos, les QSV *« sont entre le développement des compétences critiques des élèves sur des questions de société, des questions d'actualité qui font débat, l'interdisciplinarité et savoir chercher, se documenter quel que soit le sujet qui nous intéresse et dans lequel on veut s'investir et c'est effectivement une partie de ce que les bibliothèques essayent d'entamer » (Nadine Fink).*

5.1.3 Vers les sciences de l'information avec l'aide du Focus Group

Pour amorcer la suite du déroulé de notre pensée et de notre analyse, nous tenons à souligner, que de par nos précédentes expériences professionnelles (Assistante Sociale dans la Protection des Mineurs et bibliothécaire responsable dans une bibliothèque mixte) nous avons pleinement conscience que nous avons plusieurs partis pris sur la valeur ajoutée tant de prendre en compte la participation de l'enfant et du jeune pour l'inclure pleinement dans son quotidien que d'investir les bibliothécaires scolaires et mixtes comme co-responsables pédagogiques dans des dispositifs participatifs.

Néanmoins, notre recherche s'appuie sur des bases légales, scientifiques de différents champs académiques et de terrain propre au canton de Vaud pour le démontrer et par là même, **préserver notre travail de potentiels biais** liés à notre propre subjectivité.

En parallèle, nous avons également conscience qu'à contrario, nous ne sommes pas enseignant-e-s et que notre travail a **ses limites**. Il mériterait amplement d'être capitalisé en le mettant en synergie avec une recherche sous le prisme d'un-e chercheur-euse ou un-e étudiant-e en Science de l'éducation.

Notre propos se veut donc mesuré tout en ne faisant l'objet d'aucun jugement sur telles ou telles pratiques pédagogiques inscrites dans les dispositifs scolaires actuels. Notre objectif et notre ambition sont de **saisir de nouvelles perspectives collaboratives** entre enseignant-e-s et bibliothécaires tant pour le bien-être et le respect des droits des enfants et des jeunes que pour reconnaître les atouts des espaces et des professionnel-le-s œuvrant au sein des bibliothèques scolaires et mixtes.

Nous le rappelons de nouveau, le concept de la participation ne s'applique pas seul et relève d'un champ lexical vaste et interconnecté à d'autres champs sémantiques. Ce constat peut semer la confusion et le manque de repère pour répertorier, diffuser et potentialiser les pratiques. En guise d'illustration et dans un souci de dresser un état des lieux des initiatives et des diverses mobilisations, Bibliosuisse, via l'une de ses membres, Adriana Rey, a tenté en février 2024, par un mail adressé à Swisslib, le canal de communication des sciences de l'information, de collecter « les expériences de formats d'éducation à la démocratie ». Et même si cette démarche n'impliquait pas un projet concret, l'ambition était « *juste savoir qui proposait déjà quelque chose à ce sujet car il me semble que la promotion de la démocratie est un sujet passionnant et de plus en plus important pour les bibliothèques* » (Bibliosuisse). Excepté qu'aucune réponse n'a été reçue hormis notre propre prise de contact et celle de notre collègue de promotion, Aline Ferrari, qui explore elle-même les questions de participation.

Selon nous, cet exemple ne révèle pas que les bibliothèques n'expérimentent pas des « formats d'éducation à la démocratie » mais que les mots employés ne sont pas conscientisés en tant que tels dans les savoir-faire quotidiens. La réflexion devrait pouvoir se poursuivre pour que la participation et tout ce qui la compose soient thématiques comme le canton de Vaud a tenté de le faire avec la contribution de Latha Heiniger comme chargée de projet Politique Enfance et Jeunesse avec la journée de formation mise en place ou encore le webinaire de Campus Démocratie.

A l'image de l'ED, la participation se doit d'être pensée et mentalisée de manière systémique pour être mise en synergie avec tous les domaines et offrir aux élèves, dans différentes sphères de leur vie éducative et personnelle, l'opportunité de contribuer au vivre ensemble.

En cette période de changements annoncés dans les Établissements scolaires, la perspective n'est pas donc d'amener une composante supplémentaire à ces bouleversements mais de mieux **connaître, d'inclure et de reconsidérer un potentiel démocratique existant** que sont les bibliothèques scolaires et les bibliothécaires.

A l'heure actuelle, les bibliothécaires sont d'ores et déjà investies tant sur le plan de la participation que sur celui de la durabilité. Sur la plateforme « École vaudoise durable », les bibliothèques y sont représentées à travers :

- l'accès à Renouvaud (bibliothèque en ligne) pour la sélection de la DGEO
- neuf fiches techniques notamment celle « Participer à l'approche globale de durabilité par des collaborations externes et/ou internes »
- et l'un de ces deux outils voire les deux sont identifiés pour toutes les thématiques répertoriées.

À noter que le mot clé « bibliothèque » est systématiquement associé à « livre », « ouvrage », « récit », « imaginaire », « gestion durable ».

Ce constat, et même si des « marches à suivre » laissent entrevoir des pistes de travail intéressantes et stimulantes en partenariat avec l'ensemble des parties prenantes de l'école, nous laisse à penser que la situation actuelle risque de perdurer car « **les liens n'ont pas encore été faits et on y va un peu au forceps pour se faire entendre, se faire reconnaître et ce n'est pas la meilleure approche possible** » (Aurore Pasquier).

Nous le savons, pour les bibliothécaires et peut-être plus encore les bibliothécaires scolaires, se faire connaître est le facteur déterminant de leurs collaborations et de leur reconnaissance en tant que partenaires à part entière.

Formées à la HEP depuis dix ans, « *c'est court et c'est long à la fois mais changer la représentation du bibliothécaire d'aujourd'hui, ce n'est pas évident surtout qu'il continue de manquer un pont entre ces parties prenantes reconnues aujourd'hui de la communauté pédagogique. Il faut trouver des leviers comme des enjeux qui nous rassemblent, sur lesquels on va pouvoir échanger, débattre, co-construire. L'enjeu se situe au niveau tactique et temporel* » (Aurore Pasquier).

L'enquête nous l'a révélé, la communication avec les enseignant-e-s est majoritairement « assez satisfaisante », **les bases pour multiplier les collaborations sont donc optimales** d'autant plus que les bibliothécaires sont « *de plus en plus enclines aux contenus de formation proposés par la HEP et se saisissent des idées et concepts étudiés* » (Léa Couturier). Ainsi, au même titre que des pratiques dites « alternatives », à l'image de faire classe en extérieur, se multiplient, les animations, les interventions dans les bibliothèques doivent suivre cette mouvance :

« C'est un peu finalement l'outdoor education, on prévoit ça une fois ou deux par année, de manière assez ponctuelle comme une sortie avec la bibliothèque, un peu plus ludique hors évaluation. Alors qu'en fait, il y aurait matière à rendre ces moments là hors de la classe, un peu plus réguliers. Pour les ancrer dans les apprentissages scolaires et je pense, c'est aussi pour ça que les bibliothèques sont un peu un impensé. Selon moi, mon rapport à la bibliothèque c'est qu'on y va pour un événement, pour une chose très précise. Raison pour laquelle, personnellement, j'ai développé l'outdoor education » (Anne-Sophie Gavin).

Le challenge n'est pas des moindres quand on sait que « *le défi principal, ça reste quand même justement la légitimité par rapport aux enseignants, à la communauté, de se sentir légitime de collaborer, de pouvoir investir cette mission qui leur a été confiée* » (Laetitia Mauroux) car « *tous les enseignants ne sont pas formés au travail des bibliothécaires scolaires* » (Anouck Saitta).

Pourtant, via leur formation à la HEP voire également à la HEG, les bibliothécaires scolaires mènent « *des animations pensées pour être la fois « participatives » et « guidées vers des objectifs et apprentissages explicites » par lesquelles les bibliothécaires sont expertes, entre autres, dans l'une de leur mission fondamentale d'apprendre à discerner des sources pertinentes des autres sources* » (Léa Couturier). Celle-là même qui avec la promotion de la lecture restera au cœur de la mission des bibliothèques scolaires dans les nouvelles normes et recommandations 2024» (Anouck Saitta).

Ainsi, alors même que **notre sondage** a démontré que les bibliothécaires :

- **inscrivaient, en grand nombre, leurs pratiques dans des dynamiques participatives,**
- **qu'elles sont toutes d'accord pour affirmer que leur identité professionnelle s'en trouve enrichie**
- **et que toutes celles qui ont initiées ou ont contribué à un dispositif participatif de type pédagogique ont évalué que les élèves avaient dû se sentir écouté-e-s, consulté-e-s, mobilisé-e-s et considéré-e-s comme partenaires.**

Les bibliothécaires ne sont sans aucun doute pas assez sollicitées par le corps enseignant.

Le constat suivant prend encore davantage de sens de la part d'une chercheuse en ED :

*« Si je fais le lien avec mes travaux, je pense que ça aurait pu être **des ressources assez fantastiques** pour traiter justement les questions socialement vives. Moi j'ai justement essayé de travailler sur des enjeux très locaux alors que parfois ça n'était pas facile d'acquérir cette information. Donc s'il y avait un partenariat avec les bibliothèques pour aussi faire une veille de ressources locales ça pourrait être très riche d'opportunités pour les élèves. On essaye d'avoir des dispositifs où ils seraient acteurs de leur savoir et effectivement, à la bibliothèque, ça pourrait être un lieu d'enrichissements » (Anne-Sophie Gavin).*

Cette mise en lien rejoint l'une des prérogatives des fiches techniques mentionnées ci-dessus. Excepté qu'il s'agirait d'**approfondir les pratiques et les points de co-construction pédagogique avec les enseignant-e-s du secondaire I** à travers « *la recherche de l'information qui est le levier le plus important des bibliothèques scolaires* » (Anouck Saitta).

L'enjeu est la reconnaissance professionnelle des bibliothécaires scolaires et les moyens qui leur sont octroyés pour mener et répondre aux besoins des élèves, de leurs collègues et le maintien d'une place et d'un rôle satisfaisant et épanouissant pour elle-même. De plus, nous souhaiterions ancrer notre analyse sur l'idée que les bibliothécaires scolaires ne peuvent pas être continuellement seules à porter la proactivité de leurs missions « *avec l'impression d'être dans un statu quo où elles acceptent un peu ce qu'on leur donne et la place qu'on leur laisse* » (Aurore Pasquier).

Les bibliothécaires scolaires sont « *un public très engagé à la fois passionné par tout ce qui fait leur spécificité, le domaine de la littérature, du numérique, etc., mais aussi très intéressé à transmettre aux élèves, pour leur bien-être et leurs apprentissages* » (Laetitia Mauroux) alors même qu'il leur est demandé « *une polyvalence extrême sur des postes compliqués dans lesquels elles sont isolées* » (Anouck Saitta) et de surcroît, avec une faible rémunération qui n'est pas sans impact sur les problèmes de recrutement.

Ainsi, après avoir exploité un jargon issu de l'innovation, nous serions tentées d'emprunter celui des ressources humaines en termes de « gestion des talents ».

La situation des bibliothécaires scolaires via l'interpellation de Madame Jaccard au Conseil d'État profite d'un « *coup d'éclairage, une opportunité de rappeler tout ce qui s'y fait, de présenter quels sont les enjeux et ça nous permettra stratégiquement, j'espère, de faire avancer certains dossiers critiques pour le développement des bibliothèques scolaires* » (Anouck Saitta).

Les bibliothécaires scolaires, elles-mêmes, tiennent à faire porter leur voix. Ainsi, via le Groupe Régional des Bibliothèques Vaudoises avec l'appui de leur syndicat SUD, elles se sont constituées en groupe de travail :

« Le but est de revaloriser le métier car nous sommes diplômé-e-s HES et avons dû suivre un CAS à la HEP, tout en restant en classe salariale 8 à l'État de Vaud. Nous sommes soumis.e.s à rude pression dans nos bibliothèques où nous travaillons parfois seul.e.s et généralement à temps partiel. Nos tâches ne cessent d'augmenter et nous devons répondre à des sollicitations toujours plus nombreuses sans que nos effectifs ne changent. Nous désirons ainsi obtenir d'être rémunéré.e.s en classe 9 et avec l'appui de notre syndicat SUD nous avons pour but de rencontrer le directeur de la DGEO, Monsieur Cédric Blanc, pour lui exposer notre situation. » (Groupe de Travail).

Notre analyse nous amène à penser que les relations entre les bibliothécaires scolaires et la communauté éducative doivent être dans un « *win-win avec une responsabilité partagée où chacun-e trouve son terrain, sa place pour en tirer ses propres avantages* » (Aurore Pasquier) ; avec le temps et l'accumulation des prérogatives, les déséquilibres se sont creusés et potentiellement, plus encore avec les enseignant-e-s du secondaire I ; voire peut-être même ne se sont-elles jamais tissées de manière pertinente pour chacun-e-s. La responsabilité n'est pas à faire reposer sur tel ou tel corps de métier mais de souligner une organisation structurelle au sein de laquelle tous les intervenant-e-s sont pris par le temps et la surcharge des tâches alors même qu'un nouveau changement voit le jour via l'ED et ses dimensions participatives.

Nombre des personnes interviewé-e-s mentionnaient à quel point « *c'est exigeant le métier d'enseignants aujourd'hui avec la multiplicité des problèmes* » (Corinne Weber).

Il est donc bien question de davantage mutualiser et de faire se rencontrer des espaces, des compétences, des pratiques, des expériences, des relations, des opportunités les un-e-s avec les autres en faveur des élèves et des nouvelles pédagogies liées à l'ED.

Plutôt que de multiplier des approches participatives déjà bien ancrées dans le professionnalisme des bibliothécaires tel que nous l'a révélé l'enquête, il s'agit :

- **de les optimiser au niveau du partage, de la diffusion, de la construction et de l'évaluation des pratiques et des outils créés au profit des élèves du secondaire I tout en maintenant une forme de spontanéité pour répondre aux propositions des élèves**

- de capitaliser les compétences en présence en lien direct avec les composantes pédagogiques liées à l'ED tant pour se saisir d'une ambition stratégique de valorisation des savoir-faire et des savoir-être des bibliothécaires que d'éviter une forme de dispersion dans les pratiques engagées alors que les besoins en synergie sont réclamés pour garantir une cohérence à l'approche systémique qu'exige l'ED. Nous noterons que la Ville de Lausanne a créé son service au profit du développement durable « Unité durabilité et participation ».

Ainsi, le focus group a été construit sur la base de cette analyse à savoir engager une réflexion en vue d'un consensus autour de la mise en lumière des atouts des bibliothèques scolaires dans la mise en pratique des QSV en faveur de l'ED.

5.1.3.1 Le Focus Group

Pour construire et dynamiser la rencontre, nous nous sommes appuyé sur :

- différentes lectures (Evans 2011 et Fortin, Gagnon 2016, p. 322)
- l'outil « Eyes Diagramm » (Hanington, Martin 2019, p. 32)
- une invitation soignée et engageante (Annexe 4) et un accueil chaleureux
- la création d'un power point
- la participation d'une personne ressource chercheuse en linguistique pour la prise de notes
- trois enregistrements via deux Iphone personnels et Teams
- un geste de remerciement, à l'issue de l'échange, pour la participation avec un ouvrage offert (Benoit 2023)
- le soutien de notre mandante, notre directrice de recherche et son assistant.

Ainsi, fin juin, nous avons accueilli au sein de la BCUL site Riponne, en présentiel et en distanciel, quatre bibliothécaires scolaires et mixtes et notre mandante. Nous attendions huit participantes mais nous avons dû composer avec ces absences.

À la suite d'une présentation théorique succincte, notre point d'introduction a été d'amorcer une réflexion prospective autour de la mission structurelle des bibliothèques scolaires :

Figure 18 : La photo du Bull's Eye Diagramm lors du Focus Group

(25 juin 2024)

Si nous devons la reformuler, la volonté des professionnelles en présence est :

« D’offrir un lieu sécurisant, accueillant, ouvert à tous-tes, un lieu de ressources tant psychique, physique que cognitif à travers la lecture plaisir autant que la lecture qui fournit des informations pour en extraire de nouvelles connaissances en vue d’échanger, de se forger une opinion, d’accéder et d’engager de nouvelles explorations. Cette posture se veut ancrée dans une dimension citoyenne pour une porte d’entrée vers le monde de l’information et de la connaissance avec le souci non pas de fidéliser les élèves mais de leur apprendre à savoir chercher et analyser l’information dont ils-elle-s ont besoin ».

« Les élèves savent que ce lieu est pour eux » (Focus Group). Pour autant, les bibliothécaires semblent devoir redoubler d’inventivité pour faire connaître leur offre de services « en créant une info-lettre qui sera rédigée par une élève car le sharepoint n’est pas lu » (Focus Group).

Alors que davantage d’horizontalité entre élèves et enseignant-e-s est attendue et que « les QSV deviennent une invitation à faire évoluer la verticalité et les enjeux de pouvoir entre adultes et élèves tout en permettant potentiellement d’ouvrir un nouvel espace de paroles constructif sur une base scientifique et/ou d’actualité hors des sphères quotidiennes et scolaires » (Nadine Fink), les bibliothèques et les bibliothécaires disposent d’un « rapport privilégié avec les élèves car il n’y a pas ce rapport à l’évaluation » (Focus Group)

Une nouvelle fois, nous tenons à accorder beaucoup de vigilance à ne pas instiguer un quelconque présupposé sur les dynamiques relationnelles et pédagogiques entretenues entre enseignant-e-s et élèves du secondaire I. D’ailleurs « les enseignant-e-s n’ont pas forcément une meilleure ou une moins bonne relation mais surtout une meilleure connaissance des situations différentes de chaque élève » (Focus Group) et ne nous leurrions pas, « certains élèves ont des comportements complètement différents selon s’ils sont seuls ou en groupe classe lors des animations » (Focus Group).

Notre souci est de souligner que l’environnement de la bibliothèque, la place et le rôle des bibliothécaires auprès des élèves apportent une occasion aux élèves « d’être souvent plus à l’aise à discuter avec nous » (Focus Group). Il n’en demeure pas moins que parfois cela peut s’apparenter à « un jeu d’équilibriste lors des rappels aux règles ou entre les dynamiques de classe et les temps parascolaires et de refaire basculer les enjeux relationnels » (Focus Group),

Et puis, surtout, et c’est potentiellement là que réside le point fort à potentialiser, « il y a aussi le rapport particulier qui se tisse quand on a vu l’élève grandir depuis la 2P et je crois que ça fidélise un peu et qu’ils ne désertent pas en 9ème comme la majorité parce qu’il y a une relation de confiance que l’on aura créé tout le long de la scolarité » (Focus Group). Cet aspect souvent peu visible des bibliothèques scolaires de profiter et de participer à la vie des enfants, des jeunes, et leurs familles pour les bibliothèques mixtes, ancre certes la notion de lieu d’« apprentissage tout le long de la vie » avec la continuité des bibliothèques publiques et universitaires mais soulève une contradiction :

- « Nous avons beaucoup moins les élèves du secondaire I en animations que les primaires et de base, on les voit moins » (Focus Group)

- Et même si l'objectif est « *que ça ne soit pas des interventions qui n'ont aucun sens les unes des autres et de capitaliser ces connaissances, l'animation vient de manière décousue durant 6 périodes réparties sur 3 ans* » (Aurore Pasquier)
- Alors même que « *les jeunes sont censés avoir plus de choses à dire et que, pour certains, c'est une phase délicate* » (Michele Poretti)
- Tout en devant « *être attentifs à ce que la bibliothèque ne devienne pas l'endroit exclusivement des petits parce que ma crainte est que puisqu'ils viennent beaucoup étant tout jeunes, ils ne veulent plus venir quand ils grandissent parce que c'est l'endroit pour les petits* » (Focus Group).

Nous l'avons développé dans notre revue de littérature et plusieurs extraits de nos entretiens l'ont démontré, les espaces physiques et cognitifs pour promouvoir la participation ne peuvent se réaliser et se concevoir seuls et restent limités pour des élèves du secondaire I qui n'y sont pas habitués.

« C'est un dilemme que je soumetts toujours aux étudiantes et aux étudiants dans cette idée qu'on va former des futurs citoyennes et citoyens, mais en même temps, si dans le processus même de la formation, on n'est que dans des modalités d'instruction et de civisme mais plutôt dans l'imposition des normes. L'école est déjà en soi très normée et très imposée. Donc si on ne crée pas, si on ne pense pas à créer des espaces de participation active dans les QSV alors on ne va jamais former à la citoyenneté » (Nadine Fink).

Ces dits espaces « *peuvent passer par des petites choses* » (Nadine Fink) et ça semble être déjà le cas mais sans qu'ils soient pensés, vécus et perçus comme tels car finalement « *sans l'avoir théorisé, donc conscientisé, c'est des choses que l'on mène actuellement* » (Aurore Pasquier).

Là encore, la participation particulièrement dans son approche pédagogique illustre toute sa complexité et sa méconnaissance. En effet, au cours de notre entretien alors même que la participation n'est pas identifiée comme telle voire même ne pense pas être investie comme pratique dans le quotidien de la bibliothèque de la Région d'Orbe, dans les faits :

« Via la gestion de l'information au sens large, depuis la définition du sujet jusqu'à la citation des sources, etc., on est vraiment dans l'optique de faire faire seul ou ensemble. C'est à dire que les élèves travaillent seuls, par 2, en autonomie. On discute, on se pose des questions, mais toujours dans une optique d'enrichir le discours, d'enrichir le dialogue. Et finalement, on peut ne pas être d'accord, mais c'est de savoir l'expliquer et de l'argumenter » (Aurore Pasquier).

En 2023, deux sessions d'ateliers ont été proposées aux bibliothécaires scolaires en faveur des élèves du cycle 3, « *Démasquer les images trompeuses sur le web* » et « *Les Infaux* ». Quelles sont leurs dimensions participatives ? Quelle place est laissée aux contributions et aux échanges avec les élèves ? Telles seraient les questions à explorer.

Car, finalement sans le savoir deux de nos interviewées, la première issue des sciences de l'information et responsable d'une bibliothèque mixte (Aurore Pasquier), et la seconde issue des sciences de l'éducation et spécialiste en QSV (Nadine Fink) parlent le même langage sans connaître mutuellement les compétences de l'une et le concept de l'autre :

« Apprendre à se dépatouiller avec sa demande, de décortiquer une QSV (Nadine Fink) et « au travers de ce fil rouge qu'est la recherche et la gestion de l'information, on peut questionner d'autres aspects, d'élargir et sortir de notre strict cursus, faire des digressions en fonction de l'actualité, en fonction des débats sociétaux » (Aurore Pasquier) mais aussi « de travailler sur les valeurs, les médias et leur analyse, les positionnements, les acteurs, etc. » (Nadine Fink).

Il est évident que sur les temps impartis donnés aux animations, les bibliothécaires scolaires ne mènent pas des débats comme il est attendu dans la pratique des QSV.

Par contre, non seulement la motivation « *d'être ancré dans la société, d'être ancré dans les questionnements de la classe pour que l'intervention de la bibliothèque fasse du sens* » (Aurore Pasquier) est le souci et l'engagement des bibliothécaires scolaires en faveur des élèves et de leurs collègues mais de surcroît, leur motivation et le sens qu'elles y donnent en lien avec leurs missions est évident :

- « *ça pourrait être très intéressant* »
- « *J'aimerais beaucoup mettre ça en place, ça serait pour moi des animations à co-créer avec les enseignants car pour ce qui est des sujets, j'en ai pleins comme autour de l'IA, de l'argent, du sexisme, etc.* »
- « *j'ai déjà pratiqué, il y a longtemps* »
- « *j'ai besoin de quelqu'un qui serait capable de gérer avec moi de par la sensibilité des sujets* » (Focus Group).

Cette suggestion a été complétée par la perspective de co-créer des posters avec les élèves et les enseignant-e-s comme outil bibliothéconomique, de médiation culturelle et scientifique et comme outil mobilisateur et engageant tel que nous l'a révélé notre revue de littérature ; et créations pédagogiques pour lesquelles les bibliothécaires scolaires ont l'expérience « *ça, on sait faire !* » (Focus Group)

Il va de soi que des besoins, des interrogations voire des craintes sont formulé-e-s. Cependant, la perspective d'engager **un tel processus a recueilli un accueil favorable** par le focus group et la responsable de la bibliothèque de la Région d'Orbe de même que par la chercheuse en ED et en QSV qui, pour cette dernière, reconnaissante de la réflexion menée ne s'était « *jamais posé la question de l'intérêt des bibliothèques. Enfin de cet univers des bibliothèques scolaires, alors qu'en fait il y a vraiment un potentiel* » (Nadine Fink).

Pour poursuivre notre analyse sur la base de notre revue de littérature et en vue de formuler des recommandations concrètes sur une base étudiée en vue d'une potentielle réalisation, nous avons approfondi notre réflexion sur **un axe supplémentaire** en lien direct avec le monde des bibliothèques tant pour se former aux QSV que de valoriser et diffuser les savoirs invoqués.

5.1.4 Vers les sciences participatives avec l'aide du Focus Group

En amont de notre analyse, nous avons succinctement évoqué les bibliothèques scolaires et mixtes s'inscrivant dans les apprentissages tout le long de la vie. Dans ce sens, nous pensons qu'à l'image du « *Manifesto for the 2024 EU Elections – Libraries for a sustainable future* » rédigée par PL2030, EBLIDA, IFLA, NAPLE et LIBER

(EBLIDA et al, 2024), elles assurent **la garantie de leur accès équitable, sous-tendant une démocratie dynamique avec un pouvoir d'innovation inclusive et protégeant le développement mondial** ; cela sonne comme une évidence « *Bien sûr. Finalement, on vise tous les mêmes objectifs, pour des publics qui se recoupent en plus* » (Anouck Saitta) et les bibliothèques universitaires et scolaires ont les mêmes missions pédagogiques (Granval Pasquier 2022).

Dans cette même dynamique, les bibliothèques scolaires profitent d'atouts pour travailler main dans la main avec les bibliothèques universitaires pour « *Briser les frontières : un plaidoyer pour la science citoyenne dans les bibliothèques européennes de l'enseignement supérieur* » (Bats et al. 2024).

Raphaëlle Bats, chercheuse en science de l'information, celle-là même qui a rédigé sa thèse sur le concept de la participation en bibliothèque publique, explore dorénavant la science participative comme finalité de la science ouverte en « *considérant que les bibliothèques doivent faire reconnaître la spécificité de leur métier dans la mise en œuvre, le soutien et la diffusion de la science participative* » (Bats et al. 2024).

Le champ de la recherche participative s'étend dans différents courants et l'objet de notre propos n'a pas vocation à rentrer dans les détails. Notre intention est uniquement de préciser que parmi ces différentes familles, il y a celle de la recherche action « *où la production de connaissances vise à faciliter une dynamique de changement (les acteurs sont considérés comme co-chercheurs dans le processus)* » (Gonzales-Laporte 2014, p. 3). Ce type de pratique de recherches scientifiques se retrouve dans les domaines tant des sciences de l'information en bibliothèques publiques (Gilbert 2022) et scolaires comme gage « *d'amélioration de la qualité de l'enseignement* » (Robins 2015, p. 2) que de la sociologie de l'enfant avec « *les enfants et les jeunes comme co-chercheur-euse-s* » (Moody et al. 2021).

C'est sur la base de cette exploration que nous avons rédigé, en parallèle de notre présent travail, un projet innovant, validé comme tel par notre professeur en charge dudit module. Même si nous présenterons une partie de la construction dudit projet au chapitre suivant dans les axes de travail, il s'agirait, en collaboration avec de nombreuses parties prenantes du secteur public, académique et civil, de conduire une recherche action au sein de plusieurs bibliothèques scolaires ou mixtes du canton de Vaud avec une classe de secondaire I, leur bibliothécaire scolaire et leurs enseignant-e-s pour chacun des établissements scolaires concernés en vue de co-crée, à long terme, un module de formation en faveur de l'ED pour les bibliothécaires scolaires et les enseignant-e-s du secondaire I autour des QSV et de leurs mises en œuvre par le débat voire la création de posters (Cortes, Hochart 2024).

Pour clore notre recherche qualitative et l'analyse que nous avons menée, nous avons soumis ce projet à plusieurs des personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenues ainsi qu'évidemment aux bibliothécaires scolaires présentes lors du focus group. Leurs retours sont sans équivoque et ce, quelque soit leur mission et leur domaine. Notre travail s'inscrivant dans « *un parcours advocatique* » (Bats 2024, p. 3) tant pour la participation des élèves que pour le rôle démocratique des bibliothécaires scolaires, nous faisons le choix de partager en l'état les réponses des interviewées avec leur intérêt et leurs conseils :

« *Ça serait vraiment très précieux ce type de projet* » (Anouck Saitta)

« Je pense que c'est une excellente idée, ça me semble très bien et **nécessaire** »
(Nadine Fink)

« Je trouve que c'est une très bonne idée, **très intéressante** avec pourquoi pas une présentation en amont lors des séminaires d'intégration des futurs enseignants du secondaire I pour stimuler la motivation » (Laetitia Mauroux)

« Ca me paraît **tout à fait pertinent**. C'est vrai qu'il y a **besoin d'exemples, de manières de faire** pour qu'aussi les enseignants se lancent avec leurs élèves. Et après, je pense qu'il faut bien choisir peut-être sa classe, d'avoir déjà une classe qui a l'habitude, peut-être, de travailler sur ce genre de dispositif car ça peut prendre du temps pour que les élèves soient tout à fait à l'aise. Mais je pense qu'effectivement ça serait **très riche pour tout le monde de pouvoir collaborer sur ce sujet** » (Anne-Sophie Gavin)

« L'évolution des pratiques par la formation et par la mise en place d'un module commun unifié, à la fois partagé par les enseignants et les bibliothécaires, **aujourd'hui, c'est ce qui manque** parce qu'on voit, les enseignants sont formés d'un côté, les bibliothécaires sont formés de l'autre et il n'y a pas ces passerelles dont on parle. Et ce module, finalement, il pourrait être **ce pont manquant qui permettrait de faire le lien** entre toutes les parties prenantes sous le prisme des questions socialement vives » (Aurore Pasquier)

« C'est **hyper pertinent**. La réflexion est **très intéressante avec la mise en avant de la collaboration bibliothèque-enseignant et l'importance du lieu de la bibliothèque**. Par contre, aujourd'hui, les postures sont encore très hiérarchiques et si demain, il y a dans les classes une dynamique de participation, ça risque d'être très compliqué. Il y a en fait tout un passif car l'élève du secondaire I arrive avec tout le primaire derrière et s'il a eu un environnement très formaté et très vertical, ça risque d'être d'autant plus difficile d'arriver au secondaire I avec une toute autre dynamique. Il faudra **accompagner et y inclure le département** sera essentiel » (Maude Louviot)

« Je trouve ça **intéressant ajoutée à la notion de durabilité** avec les jeunes d'autant que le numérique en fait partie avec une remise en question des pratiques. Et puis il serait aussi intéressant que **les périodes soient fusionnées pour avoir le temps** car 45 minutes ne sont jamais vraiment tenues à cause des déplacements. Nous aurions le temps et pour ça, il faut que **la Direction soit en soutien** pour permettre aux enseignants de venir et de participer » (Corinne Weber)

« Oui, c'est **hyper intéressant** car c'est toujours compliqué de collaborer avec les enseignants et là avec **l'idée d'être sur un socle commun**, ça pourrait être super bien. L'idée de **prendre nos avis sur le terrain** directement, je trouve ça aussi formidable car j'ai très souvent l'impression que les formations sont très théoriques et pas toujours réalistes » (Focus Group)

L'intérêt porté par la Focus Group au projet nous laisse à penser que les bibliothécaires acquièrent **de plus en plus de légitimité à l'égard du reste de l'équipe pédagogique** ou tout du moins, elles sont prêtes et en attente qu'il leur soit suggéré une dimension supplémentaire à la confiance qu'on leur accorde.

Cette hypothèse recoupe les travaux menés au sein du CAS Bibliothécaire en milieu scolaire autour **des écrits réflexifs en début et fin de formation** qui font transparaître une prise de recul de la part des bibliothécaires quant à leurs compétences, leur place et leur rôle qu'elles peuvent faire valoir au sein de leurs écoles respectives et les enseignant-e-s (Angéloz Huguenot et al. 2024). La continuité de cette réflexion et de cet accompagnement menés auprès des bibliothécaires semble devoir dorénavant être poursuivie et approfondie auprès des enseignant-e-s du secondaire I pour qu'une proactivité commune et réciproque s'établisse durablement.

Dans un souci qualitatif et évaluatif de notre approche et de notre réflexion, nous avons transmis aux bibliothécaires présentes lors du Focus Group un questionnaire de quatre interrogations par QR Code vers un lien Qualtrics (Annexe 15). Le caractère « très satisfaisant » et « assez satisfaisant » a été sélectionné tant pour l'accueil et le climat de confiance instaurés que pour la sélection des questions en lien avec leurs pratiques et le sujet tout en soulignant la valeur ajoutée de notre capacité de reformulation.

5.2 Le point de synthèse

Le concept de la participation touche autant à l'inclusion qu'aux éducations à la citoyenneté, au numérique et à la durabilité, les bibliothèques scolaires et mixtes y sont donc directement concernées. Les pratiques professionnelles des bibliothécaires scolaires, à travers les animations, leur savoir-faire et leur savoir-être semble relever au quotidien d'une approche dite structurelle autour de la vie de la bibliothèque mais aussi, plus ponctuellement par la charge de travail qu'ils exigent, d'une approche pédagogique pour les projets de plus grande envergure en partenariat avec les enseignant-e-s du secondaire I et/ou des collaborateur-trice-s extérieur-e-s.

Le taux de réponse au sondage et la disponibilité exprimée pour contribuer au Focus Group nous laissent à penser que leur énergie, leur engagement et leur volonté d'être au plus près des besoins des élèves du secondaire I, ceux-celles-là même qui leur sont le plus souvent les plus éloigné-e-s, restent intacts pour améliorer la situation et, ce, malgré les difficultés de leur poste et les exigences de leurs missions.

Les constats de notre recherche souffrent de quelques limites et des réserves doivent être émises sur plusieurs versants :

- **La participation des jeunes et leurs avis sur la question n'y figurent pas de même que l'opinion des enseignant-e-s du secondaire I voire même des directions d'établissements si nous avons souhaité aller plus loin.**
- **Le concept de la participation est complexe et ne fait pas l'objet d'une élaboration théorique et objectivée pour réellement bénéficier d'un répertoire de pratiques reflétant au plus près la réalité de terrain.**

En lien avec ce point de synthèse, nous avons pu souligner que le champ des Sciences Humaines et Sociales au sein duquel non seulement les « éducations à » évoluent et dont pour moitié les bibliothécaires scolaires ayant répondu au sondage sont issues, ne fait pas partie du programme du CAS Bibliothécaire en milieu scolaire.

A la suite de notre recherche, nous pensons que nombre de bibliothécaires scolaires dynamisent leur environnement et leurs pratiques professionnelles spontanément ou non à travers des dispositifs participatifs. Le rôle, la place et les compétences singulières dont elles profitent et qu'elles mobilisent auprès des élèves du secondaire I semblent non seulement intrinsèques à leur identité professionnelle et propices au développement de la participation. En revanche, celle-ci doit être thématisée non seulement pour la valoriser mais également pour mieux la diffuser et la partager ce qui actuellement fait défaut. Dans le programme du CAS durabilité, l'Échelle de Hart a été retenue pour former à la participation excepté qu'au-delà de la participation, ledit CAS n'est pas accessible aux bibliothécaires scolaires (Nadia Lausset).

L'école vit à la fois un tournant charnière via l'importance accordée, et à raison, à l'éducation à la durabilité tout en devant faire face, ces dernières années, à la multiplication de projets de grande envergure (numérique et inclusion) au sein desquels les concepts se chevauchent et les approches doivent tour à tour être appropriées par l'ensemble de la communauté pédagogique et ce, sur des temporalités différentes.

Les besoins en synergie et de clarification des champs de tension sont exprimés et attendus par les professionnel-le-s du terrain. Nous faisons l'hypothèse que cet état des lieux, ajouté aux problématiques de leur poste, contribue pour une part aux difficultés des bibliothécaires scolaires mentionnées ci-dessus.

Pour ce qui relève du Concept 360°, les bibliothécaires scolaires n'ont pas été un corps de métier investi dans ses premières élaborations dont la mise en œuvre a débuté en 2019. En 2022, dans un précédent écrit académique, nous relevions déjà cette observation et à travers cette présente recherche, nous constatons que même si elles sont dorénavant une partie prenante « périphérique » de l'école à visée inclusive, un atelier sur le sujet ne leur a été donné qu'au printemps 2024 par la DGEO.

Notre propos pourrait paraître contradictoire avec notre volonté de ne pas contribuer à « une « surchauffe de l'organisation » comme risque de l'extension des missions en bibliothèque » (Bouillanne 2019, p. 44) mais il a surtout une ambition stratégique.

À la différence du Concept 360°, il s'agit d'être et de rendre attentif l'importance pour les bibliothèques scolaires d'être « *tactique et temporel* » (Aurore Pasquier) avec le nouveau projet d'envergure qu'est l'implémentation de l'ED.

Nous l'avons vu, l'ED se veut pour la participation et le réajustement des enjeux de pouvoir entre adultes et jeunes dans l'acquisition des savoirs, pour la justice sociale et la liberté du pouvoir d'agir de tous-tes et pour l'interdisciplinarité et le décloisonnement des domaines académiques et de la forme scolaire et pour tout ça, les bibliothèques scolaires et mixtes et les bibliothécaires ne manquent pas d'atouts. Il s'agit d'être des partenaires de premier choix non seulement pour les élèves et les bibliothèques mais également de mettre en synergie plusieurs compétences et savoir-faire en vue d'anticiper la transformation organisationnelle qui s'annonce.

Nous serions même tenté d'aller plus loin en prévenant d'un éventuel sentiment pour les bibliothèques scolaires d'être prises en étau dans une forme de dissonance cognitive entre le travail de montée en compétences pédagogiques qui leur est dispensé par la HEP et la réalité de terrain qui ne leur permet pas d'exprimer pleinement leurs compétences tant en science de l'information qu'en science de l'éducation en partenariat direct avec les enseignant-e-s du secondaire I.

Le projet suggéré en amont a donc pour intérêt de tenter de prendre en compte tous ces éléments tout en mutualisant les grands courants pédagogiques qui traversent l'école et avec lesquelles elles doivent composer et en améliorant les collaborations avec les enseignant-e-s du secondaire I.

L'intérêt et l'enthousiasme qu'il a rencontré nous incite à lui conférer une place de choix dans la suite de notre travail qui annoncera la fin de notre rapport. Nous apporterons donc des précisions pour son éventuelle réalisation tout en notifiant en amont différentes recommandations qui auront comme fil rouge non seulement les constats faits précédemment mais aussi dans une réflexion prospective, les scénarios et les raisons pour lesquelles il serait important de les acter.

6. Les axes de travail

« La BCUL aura permis, aux côtés de ses partenaires, que chaque élève de la scolarité obligatoire et post obligatoire ait accès à des lieux et des services de qualité en bibliothèque. Les élèves sauront chercher et analyser l'information d'un œil critique, que ce soit dans les locaux de leur bibliothèque ou en ligne. Elles et ils auront pris l'habitude de dévorer des ouvrages passionnants et enrichissants : une habitude qui ne les quittera plus ! Les élèves se sentiront tellement bien à la bibliothèque qu'ils n'auront qu'une envie : y retourner en famille et avec leurs amis ! » (BCUL 2021, p. 13).

6.1 Sur la base d'une réflexion méthodologique et créative

Face aux multiples enjeux auxquels notre société est confrontée, les bibliothèques portent à l'heure actuelle, une responsabilité et un devoir de s'arrimer plus encore à ses valeurs de libertés, de bien-être, de développement du pouvoir d'agir et à ses engagements humanistes en faveur de ses publics et de ses droits à l'accès à l'information et à la connaissance.

Les publics des bibliothèques scolaires parce qu'ils sont ceux de l'enfance et de la jeunesse touchent au cœur de nos démocraties. N'est-il pas territoire plus démocratique que celui qui accorde tous les moyens nécessaires pour favoriser la justice sociale, l'accès pour tous-ttes à des savoirs divers et de qualité dans un environnement sécurisant et accueillant propice à la réflexion et à l'expression ?

Le canton de Vaud et l'ensemble de ses parties prenantes politiques, administratives et académiques font partie de ces territoires soucieux d'offrir une éducation au sein de laquelle chaque enfant, chaque jeune puisse accéder aux apprentissages dont il a besoin. Le développement d'ampleur des bibliothèques scolaires et mixtes opéré ces dernières années en est un indicateur phare.

Excepté qu'à :

- une période de changements annoncés dans les écoles, liés à l'ED,
- à celle des constats sur la situation propre des bibliothèques scolaires et mixtes et des bibliothécaires scolaires
- à la perspective des nouvelles normes et recommandations,

un travail analytique, stratégique et prospectif semble s'imposer. « Dans un contexte de contraintes renouvelées, les bibliothèques sont conduites à se réinventer. Mais comment parvenir à se définir un avenir pertinent dans un monde hautement disruptif ? » (Bouillanne 2019, p. 5).

À travers le chapitre qui va suivre, avec l'aide du travail mené et quelques outils d'une « méthode prospective spécifiquement élaborée pour répondre aux enjeux stratégiques des bibliothèques » (Bouillanne 2019, p. 5), nous allons apporter quelques éléments pour répondre de manière scénarisée à la demande tant académique qu'institutionnelle de notre mandante et atteindre l'objectif que nous nous étions fixé, à savoir contribuer aux normes et recommandations des bibliothèques scolaires et mixtes vaudoises 2024.

Avec deux collègues de promotion, nous avons déjà pratiqué la méthodologie susmentionnée lors d'un autre travail académique, en 2023, en faveur de la BCUL site Riponne.

Le rapport final (Cortés et al. 2023) ayant été soumis et validé pour diffusion, en l'état, par Jeannette Frey, Directrice de la BCUL, nous faisons le choix de l'exploiter et de nous y référer occasionnellement.

6.1.1 La mission structurelle et ses invariants

Pour l'amorce de notre réflexion, nous nous devons de rappeler ce sur quoi nous nous basons, à savoir la mission dite structurelle, socle du travail des bibliothécaires scolaires. Avec l'aide des propos tenus au cours du Focus Group, nous l'avions reformulée de la manière suivante :

« Offrir un lieu sécurisant, accueillant, ouvert à tous-tes, un lieu de ressources tant psychique, physique que cognitif à travers la lecture plaisir autant que la lecture qui fournit des informations pour en extraire de nouvelles connaissances en vue d'échanger, de se forger une opinion, d'accéder et d'engager de nouvelles explorations. Cette posture se veut ancrée dans une dimension citoyenne pour une porte d'entrée vers le monde de l'information et de la connaissance avec le souci non pas de fidéliser les élèves mais de leur apprendre à savoir chercher et analyser l'information dont ils-elle-s ont besoin » (Focus Group).

En lien avec les autres interviews (Anouck Saitta, Aurore Pasquier, Laetitia Mauroux et Léa Couturier), nous pouvons déterminer les invariants des bibliothèques scolaires et mixtes autrement dit les caractéristiques constantes de son activité (Bouillanne 2019) sur :

- l'accès aux espaces sécurisants pour toutes et tous
- l'apprentissage des compétences informationnelles
- la valorisation de la lecture via la collection documentaire

Ces invariants se regroupent fondamentalement dans l'histoire des bibliothèques scolaires, les lois qui les gouvernent et le cahier des charges des bibliothécaires en milieu scolaire.

Pour les mettre en œuvre et dans la continuité de la méthodologie sélectionnée, nous avons élaboré l'écosystème au sein duquel les bibliothèques scolaires gravitent avec l'ensemble de ses parties prenantes que nous avons complété avec un SWOT, comme outil stratégique. Notre objectif est de mettre en exergue les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces décelées au cours de notre travail enrichies par celles répertoriées dans le Plan directeur 2021-2025 (BCUL 2021).

6.1.2 L'analyse macro

A ce stade de notre étude inscrite dans une dimension prospective, une étude macro de type PESTEL devrait être produite excepté qu'elle présuppose un travail supplémentaire conséquent qui n'est pas le cœur de notre recherche.

Par contre, comme mentionné ci-dessus, nous allons nous saisir des atouts et de la valeur de notre étude sur la BCUL site Riponne. Et même si évidemment des biais et des réserves seraient à souligner, dès lors que les bibliothèques scolaires sont un membre de l'écosystème de la BCUL et que l'objet de notre étude était un autre de ses membres, nous appuierons sur celle menée dans notre précédent dossier. Ainsi, suite à une exploration des indicateurs de 2006 à 2023 sur plusieurs variables (Annexe 6), différents facteurs déterminants ont été identifiés :

- Les variables les plus influentes (l'évolution des TIC, le dérèglement climatique, le contexte géopolitique, la population, le contexte macro-économique)
- Les variables dépendantes (les comportements des usager-ère-s, la cohésion sociale, l'accès aux ressources, l'offre documentaire) (Cortés et al. 2023, p.28).

Ces éléments rejoignent les enjeux mis en avant par le travail prospectif initié par le canton de Vaud présenté ci-dessous :

Figure 19 : Les enjeux pour le canton de Vaud pour la période 2022-2027

(État de Vaud 2022a, p. 3)

Ces apports environnementaux tant cantonaux qu'institutionnels de part leur concordance peuvent être exploités comme base pour entreprendre l'étape suivante qui se veut plus créative. L'objectif étant de se projeter vers différentes perspectives respectivement à l'image des scénarios de la Commission prospective du canton de Vaud et leurs « Vers une société autoritaire », « Vers une société pleine de contradictions », « Vers une société ouverte », « Vers une société écologique ».

6.1.3 Vers différents scénarios

Dans une création tour à tour dystopique, utopique et réaliste, à projection quinze ans, avec pour public cible les élèves du secondaire I, la rédaction et la projection des scénarios ont été portées par ce qui précède mais également par deux axes majeurs :

- La mobilisation politique
- La valorisation de la bibliothèque pour la participation des élèves du secondaire I.

6.1.3.1 Des livres pour les plus jeunes

En 2040, les progrès technologiques sont omniprésents dans la sphère éducative.

L'insécurité aux différents échelons de la société conduit les autorités et les citoyen-e-s à adopter une attitude de repli nationaliste.

Les investissements économiques sont moins orientés vers l'éducation et la culture, la cohésion sociale face aux inégalités n'est plus une priorité.

Au sein des écoles et plus encore des bibliothèques scolaires, les faibles moyens à disposition ont nécessité de mettre en place des objectifs plus modestes. Même si les conditions de travail ne remplissent pas pleine satisfaction, face à la montée du chômage, les professionnelles ne prennent plus le risque de faire preuve de mobilité professionnelle. Les postes sont donc stables mais les bibliothécaires scolaires ont pris le parti de concentrer leurs missions sur le public le plus accessible et mobilisable, autrement dit les plus jeunes des élèves du cycle 1 et 2, principalement au sein des bibliothèques scolaires.

Les élèves du secondaire I qui peinaient déjà à percevoir l'intérêt des bibliothèques scolaires ont peu à peu déserté les lieux ; l'environnement et les espaces étant devenus bien trop enfantins et inadaptés à leurs besoins. Absents des espaces des bibliothèques scolaires, les élèves du secondaire I ne peuvent plus percevoir ses atouts pour développer leur droit participatif.

Bien des bibliothécaires scolaires se remémorent les propos de leur collègue tenus lors d'une étude en 2024 qui avait pointé ce risque de devenir une bibliothèque pour les 4 à 10 ans.

6.1.3.2 Tous azimuts vers le numérique

En 2040, depuis plusieurs années, le canton de Vaud a déployé par étapes l'éducation numérique avec des moyens conséquents dans la création d'outils pédagogiques ; ce faisant le leader en Romandie (Etat de Vaud 2021a) à tous les niveaux de formations scolaires, académiques et professionnelles.

Avec le déploiement des progrès technologiques toujours plus accélérés et prononcés et les incertitudes liées au climat, l'autorité publique a stabilisé sa gouvernance par une dynamique réglementaire avec les parties prenantes de son propre écosystème politique rendant les droits à la participation restreints et plus encore, pour les plus jeunes. Seul-e-s les jeunes issu-e-s des strates sociales et économiques élevées ont quelques opportunités pour s'exprimer. Quant aux autres, leur niveau de participation se limite à celle en ligne avec le paradoxe de la diffusion tous azimuts de leurs données personnelles.

L'accumulation des crises économiques n'ont pas donné suffisamment les moyens aux bibliothèques scolaires d'étendre leurs missions au-delà de l'éducation au numérique exclusivement transmise via l'actualisation de capsules vidéo.

Les collections y sont toujours relativement développées et certain-e-s élèves du cycle 3 qui profitent d'une bibliothèque mixte continuent de s'y rendre en famille.

Cependant, la majorité des élèves du secondaire I, à travers, l'enseignement des sciences informatiques et les tutoriels en ligne pour la recherche d'information travaillent en totale autonomie et ne font plus appel aux bibliothécaires scolaires. D'ailleurs, face aux difficultés de recrutement et à la faible revalorisation du métier, les animations pédagogiques les concernant ont progressivement disparu-e-s.

Seul-e-s les élèves ne bénéficiant pas d'ordinateurs performants pour la réalisation de leurs travaux à leur domicile viennent en bibliothèques scolaires. Leur spontanéité à se saisir des quelques services les invitant à participer est de fait très limitée.

Le risque nommé lors d'une recherche en 2024 par une collaboratrice scientifique de la HEP que les bibliothécaires scolaires soient cantonnées, après les livres, à la gestion numérique n'a pu être contrecarré, tout du moins pour les élèves du secondaire I.

6.1.3.3 Un environnement participatif plus pour certain-e-s que pour d'autres

En 2040, la situation globale du pays et du monde comporte bien des incertitudes mais les décisions politiques menées de longue date portent leurs fruits.

Le développement technologique est contenu grâce à une dynamique concertée tant avec les parties prenantes que la participation de l'ensemble de la population en vue de trouver des solutions satisfaisantes face aux changements climatiques.

Il n'en demeure pas moins que la croissance économique continue d'être impactée et la Fédération autant que le canton ne parviennent plus à garantir une certaine homogénéisation des moyens éducatifs et culturels déployés sur le territoire.

Ainsi, au sein des écoles, les élèves souffrent d'une inégalité d'accès à l'information entre les communes. Celles profitant de davantage de ressources investissent dans leurs établissements scolaires particulièrement dans les bibliothèques.

En effet, la valorisation des droits de l'enfant, de l'importance des compétences informationnelles et du concept de Tiers-Lieux faisant la jonction entre la recherche et la société a peu à peu convaincu les politiques à s'engager vers la co-construction de tels espaces de libertés d'expression et de débats citoyens excepté que bien des communes ne sont pas en capacité de les financer.

Ainsi, le canton ne peut répertorier que quelques bibliothèques mixtes ayant les ressources humaines et économiques pour promouvoir de tels projets fondés sur la participation de tous-tes, y compris les élèves du secondaire I.

Cette situation n'est pas sans engendrer des difficultés de recrutement pour les bibliothèques scolaires ou mixtes dont les sources de revenus sont moindres. Au sein de celles-ci, les bibliothécaires ont certes pu profiter d'une revalorisation salariale dans le courant des années 2025 mais les autres réclamations faites à la même époque autour de leurs missions, de leurs moyens et de leurs outils de collaboration n'ont pu être redimensionnées à la hauteur tant de leurs formations dispensées par la HEG et la HEP qu'aux ambitions d'École vaudoise durable menées depuis quinze ans.

6.1.3.4 Main dans la main pour la justice sociale

En 2040, même si la situation internationale et climatique est source de nombreuses interrogations, et à plus d'un titre, le canton de Vaud a de quoi se réjouir. Sur l'ensemble des zones géographiques de son territoire, les indicateurs-clés de développement durable (État de Vaud 2024b) sont relativement et globalement stables et satisfaisants.

Les nombreux projets d'envergure menés, entre autres au sein des Établissements Primaires et Secondaires en concertation avec toutes les autres parties prenantes politiques, institutionnelles, académiques et civiles, dès la fin des années 2010 ont été coûteux en temps, en énergie, en ressources humaines et en capitaux mais ils ont offert à toute la population d'être outillée pour réfléchir et co-construire ensemble. À l'époque, des habitudes ont été bousculées et ont suscité des remises en question et des réajustements entre adultes mais également entre adultes et enfants. Pour autant, c'est bien cette dimension qui soulève le plus d'évolution notable.

A l'heure actuelle, nous pouvons constater que les élèves, tout particulièrement du secondaire I, vivent pleinement leurs apprentissages en étant proactifs et porteurs de nombreuses suggestions pour inviter, par exemple, des personnes ressources en bibliothèques scolaires et mixtes, les enseignant-e-s, les bibliothécaires et les élèves sont régulièrement co-chercheur-euse-s avec les universités pour des projets de sciences citoyennes. Via le décroisement des périodes et des domaines académiques, les bibliothèques scolaires et mixtes sont devenues de réels laboratoires riches de rencontres, d'écoute, d'échanges et de partages de savoirs pour garantir la liberté d'expression, la liberté d'agir et le vivre ensemble.

L'âge légal pour voter a même été avancé à 16 ans.

6.1.4 Vers un scénario

Sur la base des scénarios de la Commission prospective du canton de Vaud, nous avons donc greffé les potentiels futurs auxquels les bibliothèques scolaires pourraient être confrontées. Notre objectif était orienté puisque sur la base de notre recherche, nous souhaitons démontrer que la période était propice à offrir aux élèves du secondaire I, aux bibliothécaires scolaires et mixtes et à l'ensemble des écoles la principale recommandation de notre mémoire comme tremplin à cette perspective.

Comme nous le mentionnions en amont, des réserves peuvent être formulées dès lors qu'un tel travail se devrait d'être collectif par des salariées de l'institution, mais notre préconisation se fonde sur une réflexion globale qui, au-delà de notre propre investigation sur le terrain, est corroborée par de nombreuses sources interdisciplinaires. Celle-là même promue par le canton de Vaud et que l'on décèle dans les axes d'actions transversaux de l'Agenda 2030 cantonal pour la cohérence de l'action publique et le renforcement des partenariats.

L'ultime argument est que notre raisonnement s'est appuyé sur l'un des rares livres qui étudie en profondeur les potentialités des bibliothèques scolaires dans la continuité des bibliothèques universitaires par des chercheuses de renom en science de l'information, de l'éducation et du concept de la participation « Bibliothèques en mouvement – Innover, fonder, pratiquer de nouveaux espaces de savoir » (Maury et al. 2018). Avec pour précision dans le souci de ne pas semer de confusion sur ce que pourrait laisser à penser nos scénarios, les Tiers lieux ne sont pas à mis en concurrence avec les Learning Centre mais dans un souci d'équité, ces derniers s'appliquent idéalement tant aux bibliothèques scolaires que mixtes.

« Si les bibliothèques sont bien des espaces de débat et de construction de l'opinion publique, note Bertrand Calenge, ce qui les fonde, c'est d'être des lieux de circulation des savoirs, de préservation et de transmission d'une mémoire collective. Or le troisième lieu, « pour sociologiquement pertinent qu'il puisse être », lui semble peu ambitieux à ce niveau, à la différence du Learning Centre, dont la fonction apprenante est affirmée dès son appellation même » (Calenge 2015, p. 48-49 cité dans Maury et al, 2018 p. 26).

6.2 Pour le Learning Centre comme bibliothèque scolaire et mixte

« Adaptation, participation, individualisation sont ici les maîtres-mots d'un Learning Centre qui réussit à développer des formes renouvelées dans les apprentissages. Il s'agit en définitive de transformer l'accès aux connaissances, de réussir cette révolution cognitive, dans l'univers d'accès hybride aux savoirs » (Maury et al. 2018, p. 142).

6.2.1 Les orientations et les suggestions

Notre horizon et les axes de travail que nous suggérons vers la co-construction d'un Learning Centre s'inscrivent dans un contexte politique avec :

- Le Plan de Législature 2022-2024 avec pour rappel, les trois axes principaux que sont « Liberté et innovation – Transformer en atouts les ressources du canton », « Durabilité et climat – Agir à la hauteur des enjeux planétaires » et « Cohésion, proximité et agilité de l'État – Bâtir une société ouverte et unie » (État de Vaud 2022b).
- L'Agenda 2030 cantonal dont la face thématique et la face transversale avec l'ensemble des enjeux et des objectifs pour lesquels la DFJC est impliquée incluant la DGC et la DGEO (État de Vaud 2021b). Ces derniers ayant été répertoriés (Annexe 7).
- Le plan directeur 2021-2025 de la BCUL au sein duquel la BCUL s'est donnée pour vision, entre autres, « le renforcement par l'accompagnement et la formation des bibliothèques scolaires pour garantir l'accès de l'ensemble des élèves à des prestations de qualité » (BCUL 2021, p. 20).

Nous avons conscience que les suggestions qui vont suivre n'ont pas toutes vocation à être effectives avec des temporalités plus ou moins proches. De plus, certaines seront potentiellement plus difficiles à mettre en place dans tel ou tel contexte et/ou que la bibliothèque soit scolaire ou mixte. Néanmoins, nous avons opté pour ne pas distinguer les types de bibliothèques. De même qu'à destination, pour l'heure, des élèves du secondaire I, elles peuvent être tout autant être pensées dès à présent ou à termes en faveur des élèves des autres cycles scolaires.

Ces propositions sont issues de nos lectures, de nos réflexions et de méthodes comme le design thinking. En s'inspirant d'un mémoire de master de la HEG mandaté par la BCUL site HEP (Trombert 2022), nous les avons organisées sous forme de tableaux avec les axes stratégiques déterminés (Animations pédagogiques, Collection, Communication, Formation, Horaires, Aménagements et Partenariats).

En parallèle, nous avons constitué au fil de ces derniers mois une base de données incluant de nombreuses sources d'inspiration à disposition de la Coordination des bibliothèques scolaires et des bibliothécaires scolaires et mixtes de même qu'une bibliographie au profit des bibliothécaires scolaires et mixtes pour amorcer, poursuivre ou approfondir leur formation. Ces recommandations de lectures sont, pour une grande part, issues de nos interviews ou tout du moins, elles ont eu la validation des chercheur-euse-s interrogé-e-s quant à leur pertinence.

Les tableaux qui vont suivre comportent donc différents paramètres :

- Les sigles \$ et +, respectivement pour le coût et la charge de travail, même si ils mériteraient d'être approfondis, prennent en compte les pratiques professionnelles quotidiennes comptabilisant le coût salariale, le matériel traditionnel des bibliothèques ou le fonds documentaire.
- Les objectifs Agenda 2030 sont regroupés et synthétisés en annexe 7.
- Les numéros bleus clairs relèvent de la responsabilité des bibliothécaires scolaires, les numéros violets d'une responsabilité partagée avec la Coordination des bibliothèques scolaires et les numéros verts de la responsabilité de la Coordination des bibliothèques scolaires.

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES

Numéro	Intitulé	Objectif Agenda 2030	Indicateurs	Charge de travail	Coût	Public concerné(s)
AP 1	Créer de nouvelles animations avec pour chacune le point de référence avec la limite planétaire, le besoin fondamental, le savoir transversal et le niveau de participation sur l'Échelle de Hart	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.5 4.7 4.6 4.c Transversal : Axe 1 ->Action 4	Décompte	+	\$	Élèves Bibliothécaires Enseignant-e-s
AP 2	Revisiter les animations existantes en y reprécisant le cas échéant la limite planétaire, le savoir transversal et le niveau de participation sur l'Échelle de Hart	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 4.6 4.5 4.c Transversal : Axe 1 ->Action 4	Décompte	+	\$	Élèves Bibliothécaires Enseignant-e-s
AP 3	Mettre en place un outil d'évaluation commun de la participation des élèves	Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 4.c Transversal : Axe 1 ->Action 4	Statistiques Selon les critères retenus	++	\$	Élèves Bibliothécaires
AP 4	Plateforme/application de partage et de communication avec les élèves sur les compétences informationnelles et l'évolution de leurs compétences	Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 5.b Transversal : Axe 1 ->Action 4	-Niveau d'avancement Dans leur Parcours -Nombre de connexion -Temps de présence	+++	\$\$\$	Élèves Bibliothécaires Enseignant-e-s
AP 5	Atelier trimestrielle pour créer un poster sur un sujet de société de leur choix	Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.5 4.7 Transversal : Axe 1 ->Action 4	- Nombre de participant-e-s -Diversité des participant-e-s au fil des mois -Nombre de suggestions de sujets proposés	++	\$	Élèves Bibliothécaires Enseignant-e-s

AP 6	Journée DE avec anticipation pour être gérée par les élèves	Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.5 4.7 4.c Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe2 ->Action 5	- Nombre d'élèves impliqué-e-s -Nombre d'enseignant-e-s mobilisé-e-s	++	\$	Élèves Bibliothécaires
AP 7	Amorcer une réflexion sur l'organisation d'une veille sur les QSV, l'actualité, les réseaux sociaux, etc. pour être à terme partager et exploiter	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.5 4.7 Transversal : Axe 1 ->Action 4	- Nombre de bibliothécaires scolaires volontaires -Taux d'engagement des destinataires (ouverture du lien de diffusion pour les premiers essais)	++	\$\$	Bibliothécaires
AP 8	Mettre en place des séances personnalisées individuel ou en groupe sur rendez-vous pour les élèves	Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.4 4.5 4.7 Transversal : Axe 1 ->Action 4	-Nombre d'élèves demandeur-euse-s -Nombre de séances planifiées	+	\$	Élèves Bibliothécaires

COLLECTIONS

Numéro	Intitulé	Objectif Agenda 2030	Indicateurs	Charge de travail	Coût	Public concerné(s)
COLL 1	Collection en lecture, mathématiques et langues étrangères orientée vers les enjeux du XXIème siècle	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 Transversal : Axe 1 ->Action 4	-Nombre de suggestions des enseignant-e-s -Nombre d'achat -Nombre d'emprunts	+	\$	Élèves Bibliothécaires Enseignant-e-s

HORAIRES

Numéro	Intitulé	Objectif Agenda 2030	Indicateurs	Charge de travail	Coût	Public concerné(s)
HOR 1	Définir une plage horaire réservée aux élèves du secondaire I	<p>Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7</p> <p>Transversal : Axe 1 ->Action 4</p>	<p>-Nombre de visites</p> <p>-Nombre d'élèves</p>	-	-	Élèves
HOR 2	Définir une plage horaire pour les enseignant-e-s avec une ou plusieurs classe(s) pour décloisonner les disciplines ou un projet particulier	<p>Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7</p> <p>Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe2 ->Action 5</p>	<p>-Nombre d'enseignant-e-s</p> <p>-Nombre de classes</p> <p>-Domaine académique</p>	+	-	Élèves Bibliothécaires Enseignant-e-s
HOR 3	Définir une plage horaire pour les réunions du Conseil des élèves et leurs temps de préparation	<p>Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7</p> <p>Transversal : Axe 1 ->Action 4</p>	-Nombre d'élèves	-	-	Élèves
HOR 4	Définir une plage horaire pour des conférences d'acteur-trice-s locaux-ales	<p>Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 « Consommation Et production »</p> <p>Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe2 ->Action 5</p>	<p>-Nombre de réservation</p> <p>-Domaine professionnelle</p> <p>-Nombre de participant-e-s</p> <p>-Nombre d'élèves</p> <p>-Nombre d'adultes</p> <p>-Nombre de familles</p>	+	-	Tous-tes

HOR 5	Réserver un temps trimestriel disponible aux élèves pour un spectacle, une exposition, un concert, etc.	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 5.b Transversal : Axe 1 ->Action 4	-Nombre de réservation -Type de représentation -Nombre de participant-e-s -Nombre de spectateur-trice-s -Nombre d'élèves -Nombre d'adultes	+	-	Élèves
--------------	---	--	---	---	---	--------

FORMATION

Numéro	Intitulé	Objectif Agenda 2030	Indicateurs	Charge de travail	Coût	Public concerné(s)
FOR 1	Etablir une liste de recommandations lectures pour les bibliothécaires scolaires et réaliser les achats nécessaires	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe2 ->Action 5	-Nombre de fiches de synthèse réalisées -Nombre d'ouvrages dans le fonds documentaire	+	\$	Bibliothécaires
FOR 2	Travailler sur le développement du CAS BS avec un module en SHS	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 Transversal : Axe 1 ->Action 4	-Nombre de rencontres avec le CAS -Nombre de Bibliothécaires ayant eu le nouveau module	+	\$\$	Bibliothécaires HEP
FOR 3	Prendre contact avec le CAS durabilité pour rendre accessible la formation à quelques bibliothécaires scolaires	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe2 ->Action 5	-Nombre de rencontres avec le CAS -Nombre de bibliothécaires suivant la formation	+	-	Bibliothécaires HEP

FOR 4	Déterminer les bibliothécaires scolaires disponibles et volontaires sur chacune des zones géographiques du territoire susceptible d'effectuer le CAS durabilité et prendre contact avec les directions des écoles en question	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe2 ->Action 5	-Nombre de bibliothécaires volontaires et disponibles -Nombre de bibliothécaires volontaires et disponibles d'ici à deux ans -Nombre de directions d'EPS/ES favorable au financement	+	-	Bibliothécaires Directions des écoles
FOR 5	Préparer un sujet de travail de master en synergie entre un-e étudiant-e de la HEG, de la HEP, de la HETSL et du centre Interfacultaire autour de la participation	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 9.5 4.c Transversal : Axe 1 ->Action 4	-Nombre de prises de contact avec les universités -Nombre de rencontres -Nombre de sujets co-construits	+	-	HEG HEP HETSL Centre Interfacultaire en DE
FOR 6	Programmer une séance avec Interface pour envisager la faisabilité du projet « Participathon »	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 4.c 9.5 Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe2 ->Action 5	-Lancement du projet	+	-	UNIL
FOR 7	Préparer un atelier sur les DE et la participation après la diffusion des nouvelles normes et recommandations	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 4.c Transversal : Axe 1 ->Action 4	-Nombre d'intervenant-e-s -Nombre de participantes	++	\$\$	Bibliothécaires

COMMUNICATION

Numéro	Intitulé	Objectif Agenda 2030	Indicateurs	Charge de travail	Coût	Public concerné(s)
COM 1	Mettre en place un Share point entre BS pour une communauté de pratiques	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 Transversal : Axe 1 ->Action 4	-Nombre de connexion -Nombre de partages -Nombre d'initiative après partage	++	\$\$	Bibliothécaires
COM 2	Rassembler, Recueillir et partager les outils, projets et idées de participation déjà pensés ou mis en place dans les bibliothèques	Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 5.b Transversal : Axe 1 ->Action 4	-Nombre de Dispositif -Nombre D'outils Créés -Nombre de partenariats	+	-	Bibliothécaires
COM 3	Identifier et prendre contact avec le-a référent-e durabilité de son école	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 Transversal : Axe 1 ->Action 4	-Nombre de prises de contact -Nombre de séances ou projets commun	+	-	Bibliothécaires Référent-e Durabilité Direction
COM 4	Communiquer les futurs nouveaux axes sur la participation des normes et recommandations au sein des écoles, des communes et les plages horaires pour les conférences, le décloisonnement et l'interdisciplinarité	Idem	-Outils de diffusion -Taux d'engagement	+	-	Tous-tes
COM 5	Etablir une communication avec le responsable de formation de l'enseignement secondaire I	Idem	-Nombre de rencontres -Nombre d'interventions auprès des enseignant-e-s du secondaire I	+	-	HEP

COM 6	<p>Aller dans les classes pour présenter les nouvelles intentions participatives aux élèves et mettre à disposition un outil de communication avec eux-elles (Mail, Boîte à idées dans leur classe/bibliothèque, suggestions de conférences, etc)</p>	Idem	<p>-Nombre de visites de classes</p> <p>-Outil de communication mis en place</p>	++	-	Toute l'école
COM 7	<p>Newsletter « Durabilité » inter-établissements semestrielle rédigée par les élèves à destination d'une autre école pour les élèves, la direction, l'équipe pédagogique, les parents et la commune.</p>	<p>Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7</p> <p>Transversal : Axe 1 ->Action 4</p>	<p>-Nombre d'élèves mobilisé-e-s</p> <p>-Nombre de newsletters rédigées</p> <p>-Taux d'engagement</p> <p>-Nombre d'enseignant-e-s mobilisé-e-s</p>	+	-	Tous-tes
COM 8	<p>En concertation avec la DGEO, la HEP, la BCUL, les communes lancer une enquête auprès des élèves pour répertorier leurs centres d'intérêts, leurs besoins, leurs idées sur l'école de demain</p>	<p>Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.5 4.7 4.c 5.b 9.5</p> <p>Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe 2 ->Action 5</p>	<p>-Inventaire des besoins (indicateurs à identifier)</p>	++	\$\$	Tous-tes
COM 9	<p>En lien avec le temps hebdomadaire réservé aux élèves, proposer un conseil d'élèves, la rédaction du règlement et un club assistant pour la bibliothèque</p>	<p>Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 5.b 4.7 4.c</p> <p>Transversal : Axe 1 ->Action 4</p>	<p>-Nombre de conseil d'élèves mis en place</p> <p>-Nombre d'élèves investi-e-s</p>	+	-	Élèves Bibliothécaires
COM 10	<p>A tour de rôle dans les écoles, avec les élèves, rédiger une newsletter trimestrielle sur les nouveautés et recommandations de la bibliothèque de la HEP et autres à diffuser à tous-tes les enseignant-e-s et parents d'élèves</p>	<p>Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.5 4.7 5.b</p> <p>Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe 2 ->Action 5</p>	<p>-Nombre de newsletters rédigées</p> <p>-Nombre d'élèves investi-e-s</p> <p>-Taux d'engagement</p>	+	-	Tous-tes

COM 11	Mettre en relation ou organiser des rencontres bibliothécaires scolaires, de gymnase et universitaires pour organiser des visites et des conférences avec les chercheur-euse-s	<p>Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7</p> <p>Transversal : Axe 1 ->Action 4</p>	<p>-Nombre de visites</p> <p>-Nombres d'élèves</p> <p>-Nombre d'enseignant-e-s invest-e-s</p>	+	\$	Tous-tes
---------------	--	--	---	---	----	----------

AMENAGEMENTS

Numéro	Intitulé	Objectif Agenda 2030	Indicateurs	Charge de travail	Coût	Public concerné(s)
AM 1	Créer et afficher dans toutes les bibliothèques un poster sur les DE et la participation selon les différents outils répertoriés	<p>Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 4.7 5.b 4.c</p> <p>Transversal : Axe 1 ->Action 4</p>	-Nombre de bibliothèques profitant de l'affichage	+	\$\$	Élèves
AM 2	S'assurer qu'un espace « capacitant » est pensé au profit des élèves du secondaire I	<p>Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 4.7 5.b</p> <p>Transversal : Axe 1 ->Action 4</p>		+	-à\$\$	Élèves
AM 3	Mettre en place un portique d'exposition avec les brochures sur l'engagement, la participation, les droits des jeunes, les élections des représentant-e-s, les votations, etc.	<p>Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 5.b 4.c</p> <p>Transversal : Axe 1 ->Action 4</p>	<p>-Nombre de bibliothèques ayant mis en place le portique</p> <p>-Nombre d'associations, institutions présentées</p> <p>-Nombre d'élèves mobilisé-e-s dans une association, institution</p>	+	\$	Élèves
AM 4	Mettre en place un mur des savoirs, des savoir-faire à partager avec d'autres élèves ou adultes	<p>Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 4.5 4.7 4.c 5.b</p> <p>« Cohésion sociale et égalité » 5.1 10.2.2 10.3</p>	<p>-Nombre de bibliothèques l'ayant mis en place</p> <p>-Nombre de propositions</p> <p>-Nombre de partages entre élèves</p> <p>-Nombre de partages entre adultes et élèves</p>	+	\$	Élèves, bibliothécaires, enseignant-e-s, direction et parents

PARTENARIATS

(En vue de conférences, de collaborations et/ou projets de recherche)

N°	Intitulé	Objectif Agenda 2030	Indicateurs	Charge de travail	Coût	Public concerné(s)
PAR 1	Centre Interfacultaire en droits de l'enfant et le Secrétariat Général de la DFJC en charge de la prise en compte des droits de l'enfant dans l'Agenda 2030	Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 4.c Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe 2 ->Action 5	-Nombre de rencontres -Nombre d'initiatives communes	+	-	Tous-tes
PAR 2	Le pôle de développement « Nouvelles citoyennetés : participation à la culture et à la transition écologique » de la HETS de Lausanne ainsi que Campus démocratie.	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.7 Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe 2 ->Action 5	-Nombres de rencontres -Nombres d'initiatives communes	+	-	Tous-tes
PAR 3	Prendre contact avec l'UNIL, Grégoire Zimmerman, pour le projet « Quels récits pour la transformation écologique ? (re)Penser les imaginaires technosolutionnistes et apocalyptiques pour une société plus durable »	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.4 4.7 9.5 Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe 2 ->Action 5	-Nombre de rencontres -Objectifs du potentiel investissement des bibliothèques scolaires dans le projet de recherche	+à++	\$ Si Projet commun	Tous-tes
PAR 4	Établir un travail de concertation avec Frederic Cerchia, Délégué cantonal enfance et jeunesse	Thèmes : « Formation, recherche et innovation » 4.7 Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe 2 ->Action 5	-Nombre de rencontres -Nombre d'initiatives communes notamment autour du portique d'informations sur les associations et institutions	+	-	Tous-tes

PAR 5	Établir une prise de contact avec Éducation 21 particulièrement Franziska Bertschy pour le projet « Concevoir ensemble l'espace scolaire comme un lieu d'apprentissage et de rencontre DD/EDD »	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 9.5 5.b Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe 2 ->Action 5	-Nombre de rencontres -Objectif du potentiel investissement des bibliothèques scolaires dans le projet	+à++	\$ Si Projet commun	Tous-tes
PAR 6	Mettre en place, avec l'aide de la commune, un répertoire d'acteur-trice-s locaux pour des interventions en bibliothèque et travaux de groupe pour les élèves et les enseignant-e-s	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.6 4.7 « Consommation et production » 12.8 Transversal : Axe 1 ->Action 4 Axe 2 ->Action 5	-Nombre de répertoires mis en place -Nombre d'acteur-trice-s identifié-e-s et disponibles sur chaque zone géographique -Nombre d'interventions -Nombre de sollicitations des enseignant-e-s	++	-	Tous-tes
PAR 7	Solliciter la bibliothèque de la HEP pour répertorier les nouveaux et anciens matériels et les références sur le concept de participation et ses pratiques ainsi que sur les sciences de l'environnement	Thèmes : « Énergie et climat » 13.3 « Formation, recherche et innovation » 4.1 4.7 5.b Transversal : Axe 1 ->Action 4	-Nombre de diffusion par an -Nombre de sources communiquées -Nombre de prêts entre bibliothèques scolaires et HEP	+	-	Tous-tes

Ces axes de travail s'inscrivent dans une actualité riche que nous souhaitons souligner et mettre en lumière pour clore ce chapitre :

- La création de deux doctorats pour le projet STRIVE de l'UNIL inscrit pour l'un dans les sciences de l'information et pour l'autre en vue d'une recherche action avec des élèves du secondaire.
- La rencontre romande en ED sur la participation via éducation 21
- Le partenariat Bibliosuisse-Campus démocratie
- La richesse des ateliers de l'Assemblée Annuelle des bibliothèques scolaires vaudoises 2024 associée à Biblioromandie dont certains sont empreints de participation en faveur des élèves du secondaire I.

6.2.2 Le projet innovant « Toutes et tous ensemble, Participathon ! »

Nous l'avons évoqué en amont de même qu'il est inscrit dans les options stratégiques ci-dessus, un projet innovant a été rédigé en parallèle (Cortès et Hochart 2024).

A ce jour, il ne manque pas de soutien et d'intérêt par nombre des parties prenantes puisqu'il pourrait être une amorce à la perspective du Learning Centre comme identité renouvelée des bibliothèques scolaires et mixtes. De plus, les conjonctures tant institutionnelles et académiques que politiques pourraient s'y prêter

Raison pour laquelle, en concertation avec la Coordination des bibliothèques scolaires, nous avons pris contact avec Interface de l'UNIL pour son éventuel financement. Interface étant le nouveau et innovant fonds de soutien à la recherche partenariale, inauguré au printemps 2024. Sa responsable, Cléolia Sabot, à qui nous avons présenté notre travail, a confirmé la pertinence du sujet de même que ses potentialités à être financé.

Dans ce sens, une rencontre commune avec la Coordination des bibliothécaires scolaires et Interface devrait être programmée à l'automne 2024.

Un dossier complet, qui s'appuie en partie sur notre présente recherche, a d'ores et déjà été rédigé et évalué. Sa fiche sommaire est disponible en annexe (Annexe 8).

7. Les limites

Tout le long de notre travail, nous avons tenté de prendre du recul tant pour préserver la cohérence de notre réflexion que de pallier aux difficultés inhérentes à un projet de recherche.

En effet, nous avons dû composer soit en temps réel soit avec distance avec les limites soit de nos propres pratiques en qualité d'étudiante et de notre distance avec la réalité de terrain soit des réalités temporelles, administratives, professionnelles et réglementaires de notre écosystème.

7.1 Le focus Group avec les élèves du secondaire I

La limite la plus significative est inévitablement celle de rédiger un mémoire sur la participation des élèves sans que nous puissions directement faire référence à leur propre parole recueillie. Aurions-nous pu anticiper l'organisation que l'implication des élèves dans un projet de recherche exige ? Aurions-nous pu réfléchir à une alternative ?

Telles sont les interrogations que nous nous sommes posé et même si aucune réponse ne peut être apportée, une idée a tout de même germé et qui pourrait faire l'objet d'un projet futur. À savoir que sur la base de notre connaissance des potentialités humaines, collaboratives et professionnelles de l'EPS La Chamberonne à Cheseaux-sur-Lausanne, nous aurions pu envisager une étude de cas sur ledit territoire. Les exigences auraient potentiellement été plus accessibles.

7.2 L'enquête et le Focus Group avec les bibliothécaires scolaires

Avant le sondage diffusé auprès des bibliothécaires scolaires du canton de Vaud, nous ne profitons pas d'expériences dans la rédaction d'enquête.

Nous avons pu profiter du soutien de notre mandante et de notre directrice de recherche et de son assistant pour sa réalisation. Néanmoins, via l'analyse des données récoltées, nous avons pu identifier quelques failles :

- nous aurions dû bloquer les questions pour lesquelles la réponse attendue à la précédente ne permettait pas d'y répondre
- par « dispositifs participatifs », il aurait été bénéfique d'illustrer la formulation par quelques exemples
- les formulations « et/ou » ont sans doute semé parfois quelques hésitations voire confusions et les informations s'y référant mériteraient d'être approfondies pour garantir un état des lieux au plus près de la réalité de terrain
- de surcroît, nous avons pu constater qu'un espace de commentaires avait été omis pour permettre aux bibliothécaires d'exposer les éventuels dispositifs mis en place en faveur de la bibliothèque et de la promotion de ses services, de son fonds et de sa politique documentaire. Fort heureusement, les bibliothécaires se sont saisiés d'autres espaces mis à leur disposition pour présenter leurs pratiques.

Quant au Focus Group, notre expérience à coordonner un groupe de réflexion a été fort utile. Le point que nous n'avons pas anticipé a été la relance des bibliothécaires scolaires qui s'étaient montrées certes disponibles pour y participer sans confirmer par retour de mail, leur participation. Ainsi, quatre d'entre elles, en lien certainement au cumul des agendas avec la fin de l'année scolaire, n'ont pu finalement contribuer au groupe de discussion. Faute de temps, nous n'avons pu renouveler l'expérience. L'idéal aurait été d'organiser deux séances supplémentaires pour obtenir une saturation de nos données.

7.3 Les temporalités

Parmi les limites, il est celle liée au temps. En effet, entre les temps académiques, scolaires, administratifs et professionnel, il y a eu des temps plus difficiles à gérer.

Ces limites de temps ont créé quelques freins tels que :

- L'absence de sollicitations à l'égard des enseignant-e-s et des Assistantes d'Information Documentaire. Un focus group avec les enseignant-e-s référent-e-s de la DGEO pourrait être une opportunité pour l'avenir
- L'absence d'interview auprès d'un-e chercheur en science de l'information voire aussi avec le pôle développement de la HETSL « « Nouvelles citoyennetés : participation à la culture et à la transition écologique » ainsi que le Délégué cantonal enfance et jeunesse de l'État de Vaud
- Le manque de temps de concertation réguliers avec la Coordination des bibliothèques scolaires. Avec le recul, il aurait été profitable pour le travail attendu de nous rendre plus régulièrement à la BCUL site Riponne pour nous concerter autour des potentiels outils à créer au profit des élèves et des bibliothécaires et de la détermination des indicateurs d'évaluation.

8. Conclusion

Notre enquête a confirmé que les bibliothécaires scolaires et mixtes inscrivent, intentionnellement ou implicitement, leurs pratiques professionnelles en faveur de la participation des élèves du secondaire I.

Leur propre participation à notre recherche révèle leur motivation et leur intérêt sur le sujet. Néanmoins, elles semblent être confrontées à un tournant de leurs pratiques et de leur reconnaissance avec un besoin critique de moyens supplémentaires ; ceux-là même qui leur permettraient de davantage structurer et développer leurs compétences et leurs initiatives pour la participation des élèves du secondaire I sous le prisme des droits participatifs de l'enfant et du jeune

D'autant qu'au cœur de ce savoir-faire et de ce savoir-être révélés par la recherche, il est question d'un engagement professionnel tant pour l'enseignement des compétences informationnelles que pour la valorisation par l'exemple des compétences transversales. À travers ces compétences transversales, les bibliothécaires scolaires et mixtes insufflent un relationnel et un climat sécurisant et confiant propice à tenter de nouvelles expériences et à accompagner les élèves vers de nouveaux chemins pédagogiques, humains et citoyens.

Alors même que l'avenir se révèle incertain et qu'il reviendra potentiellement la charge aux élèves d'aujourd'hui tant de s'adapter que de tenter d'y trouver des issues épanouissantes, il est du devoir et de la responsabilité des professionnel-le-s de l'éducation dont les bibliothécaires scolaires font parties de promouvoir et rendre possible la participation des élèves du secondaire I. Celle-là même qui certes contribue à leur bien-être mais qui pour nombre d'entre eux-elles n'est pas spontanée et ne pourra pas se décréter du jour au lendemain.

Cette nouvelle intention éducative inhérente à l'Éducation à la durabilité, aussi stimulante, humaine et essentielle soit-elle, se doit plus que tout d'être accompagnée, expliquée et distillée progressivement dans des espaces sécurisés et exempt d'enjeux évaluatifs. Détachée, dans un premier temps, de toute injonction et de pré-supposé quant aux attentes de la sphère pédagogique, les élèves pourront exprimer avec liberté leurs idées, leurs craintes, leurs interrogations et leur pouvoir d'agir sans craintes du jugement et avec le soutien du corps pédagogique.

A la suite de quoi, des enjeux éducatifs plus conséquents tels que les Questions Socialement Vives pourront être co-construits main dans la main avec les élèves, les bibliothécaires scolaires et les enseignant-e-s.

En faveur des élèves du secondaire I et de tous les autres, il nous semble primordial que le canton de Vaud poursuive son engagement envers la Coordination des bibliothèques scolaires et les bibliothèques scolaires et mixtes. La poursuite de cette mobilisation en faveur des lieux démocratiques, inclusifs et participatifs que sont les bibliothèques scolaires et mixtes consolideraient la cohérence dont les plus jeunes de nos citoyen-ne-s ont besoin pour garantir et consolider le socle de leurs valeurs démocratiques.

Bibliographie

ANGÉLOZ HUGUENOT, Sandrine, BURTON, Stéphanie, COUTURIER, Léa, DESCHOUX, Carole-Anne, MAUROUX, Laetitia, 2024. *Développer ses compétences transversales pour affronter des changements professionnels en bibliothèque scolaire grâce aux écrits réflexifs* [en ligne]. Congrès de la Société suisse pour la recherche en éducation, Locarno. 26-28 juin 2024. Disponible à l'adresse : <https://orfee.hepl.ch/handle/20.500.12162/7646> [consulté le 6 août 2024].

ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES DE FRANCE, 2012. Manifeste : La bibliothèque est une affaire publique. *Association des bibliothécaires scolaires* [en ligne]. 2 mars 2012. Disponible à l'adresse : <https://www.abf.asso.fr/6/219/247/ABF/manifeste-la-bibliotheque-est-une-affaire-publique> [consulté le 6 août 2024].

BARTHES, Angela, LANGE, Jean-Marc et TUTIAUX-GUILLON, Nicole, 2017. *Dictionnaire critique des enjeux et concepts des « éducations à »*. L'Harmattan. Paris. ISBN 9782343126784.

BATS, Raphaëlle, 2015. *Construire des pratiques participatives dans les bibliothèques* [en ligne]. Villeurbanne : Presses de l'enssib. La Boîte à outils. ISBN 978-2-37546-069-6. Disponible à l'adresse : <https://books.openedition.org/pressesenssib/4137> [consulté le 6 août 2024].

BATS, Raphaëlle, 2019. *De la participation à la mobilisation collective : la bibliothèque à la recherche de sa vocation démocratique* [en ligne]. Thèse de doctorat. Paris : Université Paris Cité. Disponible à l'adresse : <https://theses.hal.science/tel-02970926> [consulté le 6 août 2024].

BATS, Raphaëlle, 2024. Bibliothèques et transition écologique : conseils pour mener un plaidoyer convaincant. *AGBD - Association Genevoise des Bibliothécaires et Professionnel·le·s Diplômé·e·s en sciences de l'information*. No n°126, pp. 21-27. [consulté le 6 août 2024].

BATS, Raphaëlle, Mumelas, Dolores, Harnacker, Sebastian, Taounza-Jeminet, Alyx, 2024. *Breaking Boundaries: Advocacy for Citizen Science in European Higher Education Libraries*. [en ligne]. LIBER 2024, Limassol. 3-5 juillet 2024. Disponible à l'adresse : <https://zenodo.org/records/12699907> [consulté le 6 août 2024].

BAUER, Stéphanie et GFELLER, César, 2021. Développer un climat de classe positif et équitable à travers l'enseignement des compétences personnelles et sociales. *Haute Ecole Pédagogique* [en ligne]. 2021. Disponible à l'adresse : <https://www.hepl.ch/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/agirs-acteurs-gestions-identites/actualites.html> [consulté le 6 août 2024].

BAUMBERGER, Julie, 2022. La contribution concrète des bibliothèques suisses à la lutte contre les problématiques écologiques. In : *Informationswissenschaft : Theorie, Methode Und Praxis*, pp. 310-325. DOI [10.18755/iw.2022.16](https://doi.org/10.18755/iw.2022.16)

BENOIT, Laelia, 2023. *Infantisme*. Paris : Seuil. ISBN 978-2-02-153349-1.

BERTRAND, Anne-Marie, 2011. Bibliothèques dans la brume: images et représentations. In : *Horizon 2019: bibliothèques en prospective*, pp. 101-111. Villeurbanne : Presses de l'enssib. Papiers. Séries Généalogiques. ISBN 978-2-910227-87-6.

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE LAUSANNE, 2021. *Plan directeur 2021-2025* [en ligne]. Lausanne : BCUL. Disponible à l'adresse : <https://www.bcu->

lausanne.ch/wp-content/uploads/2021/12/20211130_bcul-plan-directeur_2021-2025_web.pdf [consulté le 6 août 2024].

BONVIN, Jean-Michel, et al., 2020. *Dictionnaire de politique sociale suisse* [en ligne]. Zurich : Seismo. Sciences sociales et question de société. ISBN 978-2-88351-088-3. Disponible à l'adresse : https://www.seismoverlag.ch/site/assets/files/16358/oa_9782883517295.pdf [consulté le 6 août 2024].

BOUBÉE, Nicole et TRICOT, André, 2011. *L'activité informationnelle juvénile*. Paris : Hermès Science et Lavoisier. Systèmes d'information et organisations documentaires. ISBN 978-2-7462-2979-2.

BOUILLANNE, Fleur, 2019. *Choisir son avenir : la méthode prospective au service d'une stratégie de long terme en contexte incertain* [en ligne]. Mémoire d'étude. Villeurbanne : ENSSIB. Disponible à l'adresse : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/68843-choisir-son-avenir-la-methode-prospective-au-service-d-une-strategie-de-long-terme-en-contexte-incertain> [consulté le 6 août 2024].

BRANDER, Patricia et al., 2023. *Manuel pour la pratique de l'éducation aux droits de l'homme avec les jeunes* [en ligne]. Strasbourg : Conseil de l'Europe. ISBN 978-2-92871-869-35. Disponible à l'adresse : <https://www.coe.int/fr/web/compass/citizenship-and-participation> [consulté le 6 août 2024].

CARRÉ, Philippe, 2020. *Apprenance*. Malakoff : Dunod. ISBN 978-2-10-079304-4.

CENTRE SUISSE DE COMPÉTENCES DES DROITS HUMAINS, 2019. *Résumé-Mise en oeuvre en Suisse du droit de participation de l'enfant au sens de l'art. 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant* [en ligne]. Berne : CSDH. Disponible à l'adresse : <https://skmr.ch/fr/publications-documentations/studien-gutachten/kinderrechte-in-der-schweiz> [consulté le 6 août 2024].

CHAREST, Marie-Hélène et FALARDEAU, Érick, 2021. Comment penser le service des bibliothèques scolaires en soutien à l'enseignement au Québec? *Documentation et bibliothèques* [en ligne]. 16 novembre 2021. Vol. 67, no 4, pp. 5-18. DOI [10.7202/1083912ar](https://doi.org/10.7202/1083912ar).

CLAVEL, Béatrice, CASTANO, Antoine et LEPINE, Amandine, 2016. *Adolescence et construction de l'autonomie intellectuelle et morale, Les conditions de la réussite*. Lyon : Les Chronique sociale. Pédagogie/Formation. ISBN 978-2-3671-7244-6.

CLÉMENCE, Michel et KING, Laura, 2023. La confiance dans les hommes politiques atteint son plus bas niveau depuis 40 ans | Ipsos. *IPSOS* [en ligne]. 14 décembre 2023. Disponible à l'adresse : <https://www.ipsos.com/en-uk/ipsos-trust-in-professions-veracity-index-2023> [consulté le 6 août 2024].

CONDETTE, Sylvie, 2020. Les lycéens et leur participation à la vie de l'établissement en France (1968-2018). In : KROP, Jérôme, *Histoire des élèves en France. Volume 2 - Ordres, désordres et engagements (XVIe-XXe siècles)*, pp.99-128. Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion. Histoire et civilisations. ISBN 978-2-7574-3082-8.

CONSEIL DE L'EUROPE, 2016. *Outil d'évaluation de la participation des enfants* [en ligne]. Strasbourg : COE. Disponible à l'adresse : <https://rm.coe.int/outil-d-evaluation-de-la-participation-des-enfants/1680471d84> [consulté le 6 août 2024].

CORDIER, Anne et LIQUÈTE, Vincent, 2018. Les enjeux des pratiques participatives en info-documentation, de l'utopie à la mise en œuvre. *Revue des Centres de Documentation et d'Information*. Septembre-octobre 2018. No 274-75, pp. 12-14.

- CORTÉS, Cynthia et HOCHART, Hélène, 2024. *Toutes et tous ensemble, Participathon !* [en ligne]. Genève : Haute École de Gestion. DOI [doi/10.5281/zenodo.13377123](https://doi.org/10.5281/zenodo.13377123)
- CORTÉS, Cynthia, HOCHART, Hélène et LÉBOULEUR, Delphine, 2023. *Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne (BCUL) - Site Riponne : Vision prospective* [en ligne]. Lausanne : BCUL. DOI [doi/10.5281/zenodo.10818260](https://doi.org/10.5281/zenodo.10818260).
- CURNIER, Daniel, 2017. Éducation et durabilité forte : considérations sur les fondements et les finalités de l'institution. *La Pensée écologique* [en ligne]. 2017. Vol. 1, no 1. DOI [10.3917/lpe.001.0252](https://doi.org/10.3917/lpe.001.0252).
- CURNIER, Daniel, 2021. *Vers une école éco-logique*. Lormont : Le bord de l'eau. Critiques éducatives. ISBN 978-2-35687-754-3.
- DEFOSSE, Marie-Françoise, 2020. Affirmer et développer les compétences des bibliothécaires : Se former. In : KINTZ, Salomé (éd.), *Décoder les fausses nouvelles et construire son information avec la bibliothèque*, pp. 160-175. Villeurbanne : Presses de l'enssib. La Boîte à outils. ISBN 978-2-37546-122-8.
- DELALANDE, Julie, 2014. Le concept d'enfant acteur est-il déjà périmé ? Réflexions sur des ouvertures possibles pour un concept toujours à questionner. *AnthropoChildren* [en ligne]. Janvier 2014. Disponible à l'adresse : <https://popups.uliege.be/2034-8517/index.php?id=1927> [consulté le 6 août 2024].
- DÉPARTEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 2017. *Participation/implication des élèves dans des projets de promotion de la santé* [en ligne]. Lausanne : DEF Disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/fichiers_pdf/Synth%C3%A8se_Participation_El%C3%A8ves_05.07.2017.pdf [consulté le 6 août 2024].
- DURISCH GAUTHIER, Nicole, 2020. L'éducation au vivre ensemble en Suisse : analyse des plans d'études et enjeux de formation. *Éthique en éducation et en formation* [en ligne]. 15 juin 2020. n°8, pp. 12-42. DOI [10.7202/1070031ar](https://doi.org/10.7202/1070031ar).
- EBLIDA et al., 2024. Libraries for a Sustainable Future - Manifesto for the 2024 EU Elections. *ENSSIB* [en ligne]. 25 avril 2024. Disponible à l'adresse : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/72057-libraries-for-a-sustainable-future-manifesto-for-the-2024-eu-elections> [consulté le 6 août 2024].
- ÉDUCATION 21, 2024. Participation. *éducation 21* [en ligne]. 2024. Disponible à l'adresse : <https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/participation> [consulté le 6 août 2024].
- ESTEBAN, Marta B., 2022. Children's Participation, Progressive Autonomy, and Agency for Inclusive Education in Schools. *Social Inclusion* [en ligne]. 20 avril 2022. Vol. 10, no 2, pp. 43-53. DOI [10.17645/si.v10i2.4936](https://doi.org/10.17645/si.v10i2.4936).
- ÉTAT DE VAUD, 2017. Politique cantonale de l'enfance et de la jeunesse - Lignes directrices. *Etat de Vaud* [en ligne]. mai 2017. Disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/vie_privree/jeunesse/Lignes_directrices_PE_J.pdf [consulté le 6 août 2024].
- ÉTAT DE VAUD, 2021a. Le cadre romand de l'éducation numérique est posé. *État de Vaud* [en ligne]. 2021. Disponible à l'adresse : <https://www.vd.ch/def/sq-def/rentree-scolaire-2021-2022/leducation-numerique/le-cadre-romand-de-leducation-numerique-est-pose> [consulté le 6 août 2024].

ÉTAT DE VAUD, Juin 2021b. Agenda 2030. *État de Vaud* [en ligne]. Juin 2021. Disponible à l'adresse : <https://www.vd.ch/environnement/durabilite/agenda-2030> [consulté le 6 août 2024].

ÉTAT DE VAUD, 2022a. *Vaud 2040. Rapport de la Commission de prospective* [en ligne]. Lausanne : État de Vaud. Rapport prospectif. Disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/fichiers_pdf/2022_juin_actus/Prospective/Prospectif - Vaud2040 - Rapport.pdf [consulté le 6 août 2024].

ÉTAT DE VAUD, novembre 2022b. *Programme de législature 2022-2027* [en ligne]. Novembre 2022. Disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/ce/fichiers_pdf/PL2022-2027_vFINAL-petit.pdf [consulté le 6 août 2024].

ÉTAT DE VAUD, 2022c. *Recommandations et normes pour les bibliothèques scolaires* [en ligne]. Lausanne : État de Vaud. 18 mai 2022. Disponible à l'adresse : https://www.bcu-lausanne.ch/wp-content/uploads/2022/06/2022_recommandations_normes_maj.pdf [consulté le 6 août 2024].

ÉTAT DE VAUD, 2023a. Politique de l'enfance et de la jeunesse. *État de Vaud* [en ligne]. 2023. Disponible à l'adresse : <https://www.vd.ch/djes/dgej/pej> [consulté le 6 août 2024].

ÉTAT DE VAUD, 2023b. C'est quoi le plan ? Plan directeur cantonal 2050. *État de Vaud* [en ligne]. 2023. Disponible à l'adresse : <https://vd.pdcn.ch/fr/communication> [consulté le 6 août 2024].

ÉTAT DE VAUD, 2024a. Les établissements scolaires. *État de Vaud* [en ligne]. 2024. Disponible à l'adresse : <https://www.vd.ch/def/dgeo/les-etablissements-scolaires> [consulté le 6 août 2024].

ÉTAT DE VAUD, 2024b. Séance du Grand Conseil du mardi 6 février 2024, point 2.6 de l'ordre du jour. *État de Vaud* [en ligne]. Février 2024. Disponible à l'adresse : <https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/31e5840b-1022-4cf3-8601-d5ac61a51283/meeting/1019558> [consulté le 6 août 2024].

ÉTAT DE VAUD, 2024c. Indicateurs-clés. *État de Vaud* [en ligne]. 2024. Disponible à l'adresse : <https://www.vd.ch/environnement/durabilite/les-outils-pratiques-de-durabilite/indicateurs-de-developpement-durable/indicateurs-cles> [consulté le 6 août 2024].

EVANS, Christophe, 2011. Les groupes de discussion ou focus groups. In : *Mener l'enquête : Guide des études de publics en bibliothèque*, pp. 93-98 [en ligne]. Villeurbanne : Presses de l'enssib. La Boîte à outils. ISBN 978-2-37546-035-1. DOI [10.4000/books.pressesensib.581](https://doi.org/10.4000/books.pressesensib.581) [consulté le 6 août 2024].

FARMER, Lesley S. J., 2019. News Literacy and Fake News Curriculum: School Librarians' Perceptions of Pedagogical Practices. *Journal of Media Literacy Education* [en ligne]. 2019. Vol. 11, no 3, pp. 1-11. Disponible à l'adresse : [ERIC - EJ1235184 - Programme d'éducation à l'information et aux fausses nouvelles : perceptions des pratiques pédagogiques par les bibliothécaires scolaires, Journal of Media Literacy Education, 2019](https://eric.ed.gov/?id=EJ1235184) [consulté le 6 août 2024].

FINK, Nadine, 2021. Enseigner des questions socialement vives. Une approche interdisciplinaire pour l'éducation à la citoyenneté. In : *Zwischen Welten. Grenzgänge zwischen Geschichts- und Kulturwissenschaften, Geschichtsdidaktik und Politischer Bildung*, pp. 173-185 [en ligne]. Münster : Waxmann. ISBN 978-3-8309-4337-2. Disponible à l'adresse : <https://orfee.hepl.ch/handle/20.500.12162/4895> [consulté le 6 août 2024].

FORETAY, Tais, 2023. L'école peut-elle être neutre? *Académie suisse des sciences humaines et sociales* [en ligne]. 5 septembre 2023. Disponible à l'adresse : <https://www.sagw.ch/sagw/aktuell/blog/details/news/lecole-peut-elle-etre-neutre> [consulté le 6 août 2024].

FORTIN, Marie-Fabienne et GAGNON, Johanne, 2016. *Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives*. 3^{ème} édition. Montréal : Chenelière Éducation. ISBN 978-2-7650-5006-3.

GAITZSCH, Sophie, 2022. Les explorations-Réinventer l'école. *Heidi.News*. No n°13.

GARAMBOIS, Marie, 2017. *Métier de bibliothécaire à l'épreuve des stéréotypes : changer d'image, un enjeu pour l'advocacy* [en ligne]. Mémoire d'étude. Villeurbanne : ENSSIB. Disponible à l'adresse : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67444-le-metier-de-bibliothecaire-a-l-epreuve-des-stereotypes-changer-d-image-un-enjeu-pour-l-advocacy> [consulté le 6 août 2024].

GARCIA DELAHAYE, Sylvia et DECROUX, Luca, 2021. *Rapport de recherche sur les approches en matière de participation des mineurs aux politiques romandes de l'enfance et de la jeunesse et perspectives pour le canton de Genève* [en ligne]. Genève : Haute école de travail social Genève. Disponible à l'adresse : <https://www.ge.ch/node/26218> [consulté le 6 août 2024].

GARDAIR, Véronique et MULOT, Hélène, 2022. *Au CDI ça déménage ! - Parlons pratiques ! #16* [en ligne]. Extra classe, 2022. Disponible à l'adresse : <https://extraclasse.reseau-canope.fr/parlons-pratiques-16-au-cdi-ca-demenage> [consulté le 6 août 2024].

GARNIER, Pascale, 2015. L'"agency" des enfants. Projet scientifique et politique des "childhood studies". *Éducation et Sociétés* [en ligne]. 2015. Vol. 36, no 2, pp. 159-173. DOI [10.3917/es.036.0159](https://doi.org/10.3917/es.036.0159).

GAVIN, Anne-Sophie et al., 2023. Implémenter l'ED en toute collaboration. [en ligne]. Juin 2023. Disponible à l'adresse : <https://orfee.hepl.ch/handle/20.500.12162/6965> [consulté le 6 août 2024].

GAVIN, Anne-Sophie et AUDRIN, Catherine, 2023. ESD in school: Understanding French-speaking Swiss pupils' representations of sustainability. *Environmental Education Research* [en ligne]. 2023. Vol. 29, no 8, pp. 1144-1154. DOI [10.1080/13504622.2022.2128061](https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2128061).

GILBERT, Raphaële, 2022. *Penser la médiathèque en situation de crise. Enseignements d'une expérience locale* [en ligne]. Paris : Éditions de la Bibliothèque publique d'information. ISBN 978-2-84246-237-6. Disponible à l'adresse : [Penser la médiathèque en situation de crise - Éditions de la Bibliothèque publique d'information \(openedition.org\)](https://www.openedition.org/67444) [consulté le 6 août 2024].

GONZALEZ-LAPORTE, Christian, 2014. *Recherche-action participative, collaborative, intervention... Quelles explicitations?* [en ligne]. Grenoble : Labex ITEM. 2014. Disponible à l'adresse : <https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01022115> [consulté le 6 août 2024].

GRANVAL PASQUIER, Aurore, 2022. Bibliothèques académiques, communales et scolaires : mêmes missions pédagogiques ? Un retour d'expérience. *Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI)* [en ligne]. 2022. No 22. DOI [10.55790/journals/ressi.2022.e808](https://doi.org/10.55790/journals/ressi.2022.e808).

HAEBERLI, Philippe, PAGONI, Maria et MAULINI, Olivier, 2017. *La participation des élèves: effet de mode ou nécessité ?* Paris : L'Harmattan. Enfance éducation et société. ISBN 978-2-343-12622-7.

HANGARTNER, Judith et al. (éd.), 2023. *The Fabrication of the Autonomous Learner: Ethnographies of Educational Practices in Switzerland, France and Germany*. London : Routledge. ISBN 978-1-00-337967-6.

HANINGTON, Bruce et MARTIN, Bella, 2019. *Universal methods of design: 125 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions*. Beverly : Rockport. ISBN 978-1-63159-748-0.

HART, Roger A., 1992. *Children's Participation: From tokenism to citizenship* [en ligne]. Italie : UNICEF International Child Development Centre. Innocenti essays, 4. ISBN 88-85401-05-8. Disponible à l'adresse : <https://www.unicef-irc.org/publications/100-childrens-participation-from-tokenism-to-citizenship.html> [consulté le 6 août 2024].

HATTIE, John, 2017. *L'apprentissage visible pour les enseignants* [en ligne]. Québec : PU Québec. ISBN 978-2-7605-4424-6.

HÉNARD, Charlotte, 2019. *Le métier de bibliothécaire - Association des bibliothécaires de France*. Paris : Éditions du Cercle de la Librairie. ISBN 978-2-7654-1578-7.

HÉTIER, Renaud et WALLENHORST, Nathanaël, 2023. *Penser l'éducation à l'époque e l'Anthropocène*. Lormont : Le bord de l'eau. En Anthropocène. ISBN 978-2-35687-894-6.

HOSSAIN, Zakir, 2020. Connecting policy to practice: How do literature, standards and guidelines inform our understanding of the role of school library professionals in cultivating an academic integrity culture? *Synergy* [en ligne]. 25 juin 2020. Vol. 18, no 1. Disponible à l'adresse : <https://slav.vic.edu.au/index.php/Synergy/article/view/373> [consulté le 6 août 2024].

IFLA, 2021. IFLA School Library Manifesto. *IFLA* [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla_school_manifesto_2021.pdf [consulté le 6 août 2024].

JACQUIN, Judikaëlle, 2024. *Innovation et expérimentations destinées à favoriser le bien-être des élèves et des enseignants dans les établissements scolaires: revue de question internationale* [en ligne]. Paris : Centre national d'étude des systèmes scolaires. Bien-être à l'école. Disponible à l'adresse : <https://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2024/03/Cnesco-CCI-bien-etre-Revue-de-question-internationale.pdf> [consulté le 6 août 2024].

JEHEL, Sophie, 2020. Défiance ou insécurité informationnelle, le rapport des adolescents à l'information journalistique. In : KINTZ, Salomé (éd.), *Décoder les fausses nouvelles et construire son information avec la bibliothèque*, pp. 54-68 [en ligne]. Villeurbanne : Presses de l'enssib. La Boîte à outils. ISBN 978-2-37546-122-8. DOI [10.4000/books.pressesensib.10968](https://doi.org/10.4000/books.pressesensib.10968).

JENKINS, Henry, ITO, Mizuko et BOYD, danah, 2017. *Culture participative-Une conversation sur la jeunesse, l'éducation et l'action dans un monde connecté*. Caen : C&F éditions. Les enfants du numérique. ISBN 978-2-915825-73-2.

KOWASCH, Matthias et al., 2021. Climate Youth Activism Initiatives: Motivations and Aims, and the Potential to Integrate Climate Activism into ESD and Transformative Learning. *Sustainability* [en ligne]. 20 octobre 2021. Vol. 13, no 21. DOI [10.3390/su132111581](https://doi.org/10.3390/su132111581).

KRAVAGNA, Marine, REUCHAMPS, Min et DELBERGUE, Stéphane, 2013. Qu'est-ce que la participation ? In : *La participation en action*, pp. 206-224 [en ligne]. Bruxelles : Peter Lang. Méthodes participatives appliquées, 4. ISBN 978-3-0352-6334-3. Disponible à l'adresse : https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A146445/datastream/PDF_01/view [consulté le 6 août 2024].

LAHIRE, Bernard, 2019. *Enfances de classe. De l'inégalité parmi les enfants*. Paris : Seuil. ISBN 978-2-02-141960-3.

LANKES, R. David, 2018. *Exigeons de meilleures bibliothèques. Plaidoyer pour une bibliothéconomie nouvelle*. Montréal : sens public. ISBN 978-2-9249-2506-5.

LANSDOWN, Gerison, 2005. *Les capacités évolutives de l'enfant* [en ligne]. Italie : UNICEF - Centre de recherche Innocenti. ISBN 88-89129-17-4. Disponible à l'adresse : <https://www.unicef-irc.org/publications/382-les-capacités-évolutives-de-lenfant.html> [consulté le 6 août 2024].

LAUSSELET, Nadia, 2022. Éduquer à la durabilité : de quoi parle-t-on ? *Syndicat des enseignant.es romand.es*. Septembre 2022. No 8, pp. 4-6.

LAUSSELET, Nadia et HERTIG, Philippe, 2024. « Éductions à... » et formation des enseignant-e-s. In : *Dictionnaire critique. Des enjeux et concepts des « éducations à »*, p. 738. Édition revue et augmentée. Paris : L'Harmattan. ISBN 978-2-336-43959-4.

LAUSSELET, Nadia, PACHE, Alain et HERTIG, Philippe, 2024. Enjeux et réalités de l'éducation au développement durable en Suisse romande. *Revue internationale d'éducation de Sèvres* [en ligne]. 1^{er} avril 2024. No 95, pp. 141-150. DOI [10.4000/11o8w](https://doi.org/10.4000/11o8w).

LAVAL, Christian et VERGNE, Francis, 2021. *Éducation démocratique - La révolution scolaire à venir*. Paris : La Découverte. ISBN 978-2-348-07224-6.

LE BOSSÉ, Yann, 2008. L'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir : une alternative crédible ? In : *Des journées nationales d'études optimistes ! Développer notre pouvoir d'agir* [en ligne]. Montpellier : ANAS. 6 novembre 2008. Disponible à l'adresse : https://www.anas.fr/L-approche-centree-sur-le-developpement-du-pouvoir-d-agir-une-alternative-credibile_a524.html [consulté le 6 août 2024].

LEBEL, Naomi, 2021. Le développement des compétences informationnelles dans les bibliothèques scolaires québécoises. *Documentation et bibliothèques* [en ligne]. Février 2021. Vol. 67, no 4, pp. 19-24. DOI [10.7202/1083913ar](https://doi.org/10.7202/1083913ar).

LIFE, 2024. L'école face au péril écologique. *UNIGE* [en ligne]. 2024. Disponible à l'adresse : https://www.unige.ch/fapse/life/files/4417/1194/8901/Entrevue_LIFE_ecole_peril_ecologique_Pereira.pdf [consulté le 6 août 2024].

LOUVIOT, Maude, 2019. La participation des enfants à l'école sous le prisme des droits de l'enfant. *Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE* [en ligne]. 2019. No 53. DOI [10.4000/edso.7297](https://doi.org/10.4000/edso.7297).

LOUVIOT, Maude, 2021. *L'éducation aux droits de l'enfant : participation des élèves et enjeux de la forme scolaire. Étude de cas en Suisse romande* [en ligne]. Thèse de doctorat. Genève : Université de Genève. Disponible à l'adresse : <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:159232> [consulté le 6 août 2024].

LOUVIOT, Maude, MOODY, Zoé et DARBELLAY, Frédéric, 2020. L'enfant et ses droits participatifs dans le contexte scolaire. *Revue des sciences sociales* [en ligne]. 2020. No 64, pp. 28-37. DOI [10.4000/revss.5641](https://doi.org/10.4000/revss.5641).

LÜCKER-BABEL, Marie-Françoise et KERLEROUX, Pauline, 2019. *Le dictionnaire des droits de l'enfant pour les enfants*. Genève : La Joie De Lire. Albums. ISBN 978-2-88908-492-0.

LUNDY, Laura, 2018. In defence of tokenism? Implementing children's right to participate in collective decision-making. *Childhood* [en ligne]. 26 mai 2018. Vol. 25, no 3, pp. 340-354. DOI [10.1177/0907568218777292](https://doi.org/10.1177/0907568218777292).

MAULINI, Olivier, 2018. Que penser...de la participation des élèves à l'école? *UNIGE* [en ligne]. 2018. Disponible à l'adresse : <https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/publ-1812.pdf> [consulté le 6 août 2024].

MAULINI, Olivier, CAPITANESCU BENETTI, Andreea et D'ADDONA, Cynthia, 2022. Schule, école, scuola : une Suisse, trois pédagogies ? *SER-Educateur*. Septembre 2022. No n°7.

MAURY, Yolande et KOVACS, Susan, 2019. Bibliothèques scolaires, numérique et innovation. Regard sur un processus continuiste et rebelle. *Spirale - Revue de recherches en éducation* [en ligne]. 2019. Vol. 63, no 1, pp. 111-124. Disponible à l'adresse : [Bibliothèques scolaires, numérique et innovation | Cairn.info](https://www.cairn.info/Bibliothèques-scolaires-numérique-et-innovation) [consulté le 6 août 2024].

MAURY, Yolande, KOVACS, Susan et CONDETTE, Sylvie, 2018. *Bibliothèques en mouvement - Innover, fonder, pratiquer de nouveaux espaces de savoir*. Villeneuve d'Ascq : Les Presses universitaires du Septentrion. Information - Communication. ISBN 978-2-7574-2387-5.

MCKENZIE, Marcia, BENAVIDES, Aaron et REDMAN, Aaron, 2024. Global indicators of progress on climate change education: Non-state actor data collaboration for SDG 4. *International Journal of Educational Development* [en ligne]. 2024. Vol. 104. Disponible à l'adresse : [L'éducation et le changement climatique | Rapport mondial de suivi sur l'éducation \(unesco.org\)](https://www.unesco.org/fr/education/climate-change-report) [consulté le 6 août 2024]

MOODY, Zoé et al., 2021. Children as Co-researchers: A Transdisciplinary and Participatory Process. In : SPENCER, Grace (éd.), *Ethics and Integrity in Research with Children and Young People*, pp. 151-165 [en ligne]. Leeds: Emerald Publishing Limited. Advances in Research Ethics and Integrity. ISBN 978-1-80043-401-1. DOI [10.1108/S2398-601820210000007015](https://doi.org/10.1108/S2398-601820210000007015).

MOREAU, Brigitte, STE-MARIE, Elise et VOITURIEZ, Capucine, 2015. *La bibliothèque scolaire du XXIème siècle : un modèle en 4 axes* [en ligne]. Montréal : Association pour la promotion des services documentaires scolaires. Disponible à l'adresse : <https://apsds.org/wp-content/uploads/BibliothequeScolaireXXIe-Modele4Axes.pdf> [consulté le 6 août 2024].

MORIN, Émilie, THERRIAULT, Geneviève et BADER, Barbara, 2019. Le développement du pouvoir agir, l'agentivité et le sentiment d'efficacité personnelle des jeunes face aux problématiques sociales et environnementales : apports conceptuels pour un agir ensemble. *Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE* [en ligne]. 2019. No 51. DOI [10.4000/edso.5821](https://doi.org/10.4000/edso.5821).

NUSCHE, Deborah, RABELLA, Marc Fuster et LAUTERBACH, Simeon, 2024. *Rethinking education in the context of climate change: Leverage points for transformative change* [en ligne]. Paris : OCDE. DOI [10.1787/f14c8a81-en](https://doi.org/10.1787/f14c8a81-en).

OCTOBRE, Sylvie et SIROTA, Régine, 2021. Introduction. Penser les inégalités dans l'enfance. In : *Inégalités culturelles : retour en enfance*, pp. 9-37 [en ligne]. Paris : Ministère de la Culture - DEPS. Questions de culture. ISBN 978-2-11-139978-5. Disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/inegalitees-culturelles-retour-en-enfance--9782111399785-page-9.htm> [consulté le 8 juillet 2024].

OLAJIDE, Olabode et ZINN, Sandy, 2021. The Role of School Libraries in Supporting Inquiry-Based Methods for Teaching Science in Nigerian Schools: Challenges and

Possibilities. *Libri* [en ligne]. 26 avril 2021. Vol. 71, no 2, pp. 171-182. DOI [10.1515/libri-2020-0068](https://doi.org/10.1515/libri-2020-0068).

ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION DEVELOPMENT, 2019. *Student agency for 2030* [en ligne]. Paris : OECD. Conceptual learning framework. Future of Education and Skills 2030. Disponible à l'adresse : https://search.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/student-agency/Student_Agency_for_2030_concept_note.pdf [consulté le 6 août 2024].

ORGANISME DES NATIONS UNIES, 2021. *Observations finales concernant le rapport de la Suisse valant cinquième et sixième rapports périodiques* [en ligne]. Genève : ONU. Convention relative aux droits de l'enfant. Disponible à l'adresse : https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/fr/dokumente/kinder/studien/concluding-observations-kinderrechtsausschuss-2021.pdf.download.pdf/Recommandations%20pour%20la%20Suisse_octobre%202021_FRZ.pdf [consulté le 6 août 2024].

PAYEN, Emmanuèle, 2022. *Exposer en bibliothèque : Enjeux, méthodes, diffusion* [en ligne]. Villeurbanne : Presses de l'enssib. La Boîte à outils. ISBN 978-2-37546-143-3. Disponible à l'adresse : <https://books.openedition.org/pressesenssib/16337> [consulté le 6 août 2024].

PELLAUD, Francine et GEY, Noémie, 2022. L'évaluation des compétences : la clé de l'école de demain ? *Syndicat des enseignant.es romand.es*. Septembre 2022. No n°8.

PERRENOUD, Philippe, 2002. L'autonomie, une question de compétence ? *Résonances*. 2002. No n°1, pp. 16-18.

PORETTI, Michele, 2018. *La fabrique des droits de l'enfant. Les paradoxes d'une révolution contemporaine* [en ligne]. Thèse de doctorat. Genève : Université de Genève. Disponible à l'adresse : <http://hdl.handle.net/20.500.12162/2051> [consulté le 6 août 2024].

PRISI, Sandrine Maud, 2022. *La participation des élèves aux Concepts 360° : le point de vue des professionnel·le·s du terrain* [en ligne]. Mémoire de master. Genève : Université de Genève. Disponible à l'adresse : <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:164232> [consulté le 6 août 2024].

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT, 2022. *Rapport sur le développement humain 2021/2022 - Temps incertains, vies bouleversées : façonner notre avenir dans un monde en mutation* [en ligne]. New-York : PNUD. ISBN 9782211264524. Disponible à l'adresse : <https://www.undp.org/sites/g/files/zskqke326/files/2023-02/hdr2021-22frpdf.pdf> [consulté le 6 août 2024].

RAMPAL, Anita, MENON, Radhika et LAUSSELET, Nadia, 2024. L'engagement en faveur de l'éducation au développement durable à l'école primaire en Inde. *Revue internationale d'éducation de Sèvres* [en ligne]. Avril 2024. No 95, pp. 61-71. DOI [10.4000/11o8o](https://doi.org/10.4000/11o8o).

RÉGNIER, Ariane et LARENTE, Maude, 2021. La bibliothèque scolaire : un univers de possibilités. *Lurelu*. 30 septembre 2021. Vol. 44, no 2, pp. 93-101.

RÉSEAU SUISSE DES DROITS DE L'ENFANT, 2021. *Les enfants et les jeunes en Suisse s'expriment, de bon droit - Rapport sur les droits de l'enfant à l'attention du Comité des droits de l'enfant de l'ONU* [en ligne]. Berne : RSDE. Disponible à l'adresse : https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/fr/dokumente/kinder/studien/kinderrechtsbericht-an-un-ausschuss-2021.pdf.download.pdf/2021_RSDE_rapport-des-enfants-et-des-jeunes.pdf [consulté le 6 août 2024].

ROBINS, Jennifer, 2015. Action Research Empowers School Librarians. *American Association of School Librarians*. 16 octobre 2015. Vol. 18, p. 38.

ROY, Patrick et GREMAUD, Bertrand, 2017. Une démarche d'investigation interdisciplinaire pour traiter des problématiques d'EDD dans une perspective d'instruction et de socialisation émancipatrice. *Conseil académique des Hautes écoles romandes en charge de la formation* [en ligne]. 2017. No n°22, pp. 99-123. Disponible à l'adresse : https://www.revuedeshep.ch/site-fpeq-n/Site_FPEQ/22_files/22-07-Gremaud-Roy.pdf [consulté le 6 août 2024].

ROY, Patrick, HINDRYCKX, Marie-Noëlle et JEZIORSKI, Agnieszka, 2024. Former à la pensée pour une formation citoyenne émancipatrice à l'ère de l'Anthropocène : quels dispositifs pour l'enseignement et la formation des enseignant-es? *Éducation et socialisation. Les cahiers du CERFEE* [en ligne]. 2024. Disponible à l'adresse : <https://journals.openedition.org/edso/27374> [consulté le 6 août 2024].

SAITTA, Anouck, 2024. La démarche durabilité à la BCU Lausanne : périmètre et état des lieux. *AGBD - Association Genevoise des Bibliothécaires et Professionnel·le·s Diplômé·e·s en sciences de l'information*. No n°126, pp. 49-53. [consulté le 6 août 2024].

SALONEN, Arto O. et al., 2023. A Theory of Planetary Social Pedagogy. *Educational Theory* [en ligne]. 13 octobre 2023. Vol. 73, no 4, pp. 615-637. DOI [10.1111/edth.12588](https://doi.org/10.1111/edth.12588)

SAROJINI HART, Caroline et BRANDO, Nicolás, 2018. A capability approach to children's well-being, agency and participatory rights in education. *European Journal of Education* [en ligne]. 6 août 2018. Vol. 53. DOI [10.1111/ejed.12284](https://doi.org/10.1111/ejed.12284).

SARRASIN, Oriane et al., 2022. L'écoanxiété : moteur ou frein à l'action? *Syndicat des enseignant.es romand.es*. Septembre 2022. No n°8, p. 11.

MAKHLOUF SHABOU, Basma, 2022. *Introduction à la recherche et à la méthodologie scientifique* [document PDF]. Support de cours : Cours « Méthodologie de recherche », Haute école de gestion de Genève, filière Science de l'Information, année académique 2022-2023.

SMITH, Lauren, 2016. School libraries, political information and information literacy provision: findings from a Scottish study. *Journal of Information Literacy* [en ligne]. 1^{er} décembre 2016. Vol. 10, No 2, pp. 3-25. DOI [10.11645/10.2.2097](https://doi.org/10.11645/10.2.2097).

STOECKLIN, Daniel, 2019. Freely Expressed Views: Methodological Challenges for the Right of the Child to be Heard. *Child Indicators Research* [en ligne]. 5 février 2018. Vol. 12, no 2, pp. 569-588. Disponible à l'adresse : [Opinions librement exprimées : défis méthodologiques pour le droit de l'enfant d'être entendu | Recherche sur les indicateurs de l'enfance \(springer.com\)](https://www.springer.com/opus/articles/10.1007/s11337-018-0000-0) [consulté le 6 août 2024].

STOECKLIN, Daniel et BONVIN, Jean-Michel, 2017. *Sociologie de l'enfant acteur. Capacité participative dans les loisirs organisés* [en ligne]. Genève : UNIGE. Série : 100017_153589. Disponible à l'adresse : https://www.unige.ch/cide/files/1315/1367/9262/RAPPORT_FINAL.pdf [consulté le 6 août 2024].

SÜSS, Daniel et WALLER, Gregor, 2022. *JAMES - Rapport sur les résultats de l'étude JAMES 2022* [en ligne]. Zurich : Université des sciences appliquées de Zurich. Disponible à l'adresse : https://www.swisscom.ch/content/dam/assets/about/nachhaltigkeit/james/documents/rapport_james_2022fr.pdf [consulté le 6 août 2024].

TADDEI, François, 2018. *L'apprentissage au 21e siècle | Institut Planète Apprentissage* [en ligne]. Paris : Calmann-Lévy. ISBN 978-2-7021-6342-9. Disponible à l'adresse : <https://www.learningplanetinstitute.org/en/publication/learning-in-the-21st-century-2/> [consulté le 6 août 2024].

TIKKINEN, Siinamari et KORKEAMÄKI, Riitta-Liisa, 2021. The paradox of collaboration in the partnership between primary schools and public libraries. *Educational Studies* [en ligne]. 15 février 2021. Vol. 49, no 5, pp. 730-748. DOI [10.1080/03055698.2021.1884048](https://doi.org/10.1080/03055698.2021.1884048).

TOUITOU, Cécile, 2017. Introduction. In : *La valeur sociétale des bibliothèques*, pp. 11-14 [en ligne]. Paris : Éditions du Cercle de la Librairie. Bibliothèques. ISBN 978-2-7654-1534-3. DOI [10.3917/elec.toui.2017.01.0011](https://doi.org/10.3917/elec.toui.2017.01.0011).

TROMBET, Alexia, 2022. *BCUL site HEP Vaud : comment reconquérir les publics perdus et améliorer l'attractivité de la bibliothèque après la pandémie de Covid-19 ?* [en ligne]. Mémoire de Master. Genève : Haute École de Gestion. Disponible à l'adresse : https://fredi.hepvs.ch/documents/323069/files/Trombert_Alexia_TM_2022.pdf [consulté le 6 août 2024].

TROTT, Carlie D, 2024. Envisioning action-oriented and justice-driven climate change education: Insights from youth climate justice activists. *Children & Society* [en ligne]. 5 février 2024. Vol. 38. DOI [10.1111/chso.12846](https://doi.org/10.1111/chso.12846).

UNESCO, 2012. *Education aux médias et à l'information: programme de formation pour les enseignants* [en ligne]. Paris : UNESCO. ISBN 978-92-3-204198-2. Disponible à l'adresse : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216531> [consulté le 6 août 2024].

UNESCO, 2021. *Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l'éducation* [en ligne]. Paris : UNESCO. ISBN 978-92-3-200242-6. Disponible à l'adresse : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379705> [consulté le 6 août 2024].

UNESCO et MECCE, 2024. *Education and Climate Change: Learning to Act for People and Planet* [en ligne]. Paris : UNESCO. ISBN 978-92-3-100686-9. Disponible à l'adresse : <https://mecce.ca/publications/learning-to-act-for-people-and-planet/> [consulté le 6 août 2024].

UNICEF, 2024. *La Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE)* [en ligne]. Genève : UNICEF. Disponible à l'adresse : <https://www.unicef.fr/convention-droits-enfants/> [consulté le 6 août 2024].

VERCAMMEN, Ans, OSWALD, Tassia et LAWRENCE, Emma, 2023. Psycho-social factors associated with climate distress, hope and behavioural intentions in young UK residents. *PLOS Global Public Health* [en ligne]. 23 août 2023. Vol. 3, no 8. DOI [10.1371/journal.pgph.0001938](https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001938).

VILLE DE LAUSANNE, 2023. *Le participatif. Un guide pour accompagner vos démarches participatives* [en ligne]. Lausanne : Ville de Lausanne. Disponible à l'adresse : https://www.lausanne.ch/.binaryData/website/path/lausanne/portrait/cohesion-sociale/participation/a-propos/guide-participation/contentAutogenerated/autogeneratedContainer/col1/00/linkList/0/websitedownload/230612_LausanneGuide_P_A4.2023-06-13-08-50-20.pdf [consulté le 6 août 2024].

WHITE, Peta J et al., 2024. Agency in the Anthropocene: education for planetary health. *The Lancet Planetary Health* [en ligne]. Février 2024 Vol. 8, no 2, pp. 117-123. DOI [10.1016/S2542-5196\(23\)00271-1](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00271-1).

ZERMATTEN, Jean et STOECKLIN, Daniel, 2009. *Le droit des enfants de participer. Norme juridique et réalité pratique : contribution à un nouveau contrat social* [en ligne]. Sion : Institut

international des Droits de l'Enfant. ISBN 978-2-940229-26-0. Disponible à l'adresse : https://www.childsrights.org/sites/default/files/pdfs/Book_droit-des-enfants-de-participer_2009.pdf [consulté le 6 août 2024].

Annexe 1 : Le sondage

INTRODUCTION :

Quel est l'établissement dans lequel vous travaillez ?

Seriez-vous disposé-e à participer à un focus group avec d'autres collègues volontaires dans le souci d'approfondir le présent sujet ?

Oui – Non

Si oui, pouvez-vous, s'il-vous-plaît, me préciser vos coordonnées ?

INFORMATIONS PERSONNELLES :

Au-delà de votre formation en Science de l'Information, avez-vous eu un parcours dans une autre discipline académique ?

Sciences Sociales (psychologie, science de l'éducation, sociologie, etc.) – Sciences Humaines (histoire, littérature, philosophie, etc.) – Sciences de la nature (physique, biologie, chimie) – Sciences formelles (mathématiques, informatique) – Autre.

Depuis quand exercez-vous en qualité de bibliothécaire scolaire ?

Moins de 2 ans – Entre 2 et 5 ans – Plus de 5 ans

Depuis quand exercez-vous dans votre actuel établissement ?

Moins de 2 ans – Entre 2 et 5 ans – Plus de 5 ans

AXE 1 – LE CONTEXTE DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT

Comment caractériseriez-vous la qualité de votre communication avec les enseignant-e-s du secondaire ?

Très satisfaisante – Assez satisfaisante – Peu satisfaisante – Non satisfaisante – Pas d'avis

Comment caractériseriez-vous la place de la bibliothèque au sein de l'établissement ?

Très satisfaisante – Assez satisfaisante – Peu satisfaisante – Non satisfaisante – Pas d'avis

Avez-vous accès aux outils de partage et/ou de gestion des connaissances (ex : sharepoint, équipe Teams,) de votre établissement ?

Oui - Non

AXE 2 – LES DISPOSITIFS PARTICIPATIFS ET L'ECOLE

est-ce que des dispositifs participatifs ont été mis en place avec les élèves du secondaire au sein de votre établissement ?

Oui – Non – Je ne sais pas

Si oui, s'agit-il de dispositifs portant sur le vivre ensemble comme les conseils des élèves ?

Oui – Non – Je ne sais pas

Et/ou s'agit-il de dispositifs en lien avec la pédagogie et l'enseignement d'une discipline ?

Oui – Non – Je ne sais pas

La bibliothèque scolaire a-t-elle contribué à ces dispositifs participatifs mis en place par l'établissement?

Oui – Non

Si oui, de quelle manière et quelle en était la thématique, la durée et le(s) objectif(s) ?

AXE 3 – LES DISPOSITIFS PARTICIPATIFS ET LA BIBLIOTHEQUE

Avez-vous des connaissances sur les droits de l'enfant et de ses droits participatifs ?

Oui - Non

Est-ce que la thématique a eu déjà été abordée au sein de la bibliothèque ?

Oui - Non

De sa propre initiative, la bibliothèque a-t-elle déjà eu mis en place des dispositifs participatifs avec les élèves du secondaire ?

Oui – Non

Si oui, s'agissait-il de dispositifs participatifs en lien avec la gestion et la promotion de la bibliothèque ?

Oui – Non

Si non, quelle en a été la thématique, la durée et le(s) objectif(s) ?

Et/ou s'agissait-il de dispositifs participatifs en lien avec la pédagogie et l'enseignement d'une discipline ?

Oui – Non

Si oui, quelle a été la discipline ainsi que la durée et le(s) objectif(s) ?

Est-ce qu'un protocole et/ou du matériel a-t-il été créé ?

Oui – Non

Si oui, a-t-il été mis à disposition sur le portail DGEO – Bibliothèques scolaires ?

Oui – Non

Avez-vous eu collaboré avec des partenaires dans le cadre de ces dispositifs participatifs

Interne - Externe

Lesquels ?

AXE 4 – LES RETOURS D'EXPERIENCE

Avez-vous formalisé l'évaluation du dispositif participatif avec les élèves via un questionnaire par exemple ?

Oui – Non

Selon vous, quels ont été les apports principaux de ces dispositifs participatifs ?

Re-découverte de la bibliothèque pour les élèves – Participation des élèves du secondaire – Possibilité pour la bibliothèque de prendre une nouvelle place – Expérience démocratique en acte pour les élèves – Possibilité d'un partage et d'une reconnaissance de savoirs entre pairs - Gain de temps pour les professionnel-le-s – Promotion des droits de l'enfant – Autres

Selon vous, quelles sont les limites principales de ces dispositifs participatifs ?

Faible investissement des élèves – Importante charge de travail – Manque de connaissances à ce sujet – Absence de collaboration avec la Direction et/ou le corps enseignant – Centrés uniquement sur la promotion de la bibliothèque.

Si autre, pouvez-vous préciser ?

Pensez-vous que les dispositifs participatifs proposés par les bibliothèques scolaires offrent l'opportunité aux élèves d'être

écouté-e-s ? Oui – Non - Je ne sais pas

consulté-e-s ? Oui – Non – Je ne sais pas

mobilisé-e-s ? Oui - Non – Je ne sais pas

considéré-e-s comme partenaires ? Oui – Non – Je ne sais pas

Pensez-vous que la mise en place de dispositifs participatifs

Remet en question vos pratiques professionnelles ? Oui – Non – Je ne sais pas

l'interroge ? Oui – Non – Je ne sais pas

l'enrichit ? Oui – Non – Je ne sais pas

nécessite une formation complémentaire ? Oui – Non – Je ne sais pas

mériterait d'être enrichie par une formation complémentaire ? Oui – Non – Je ne sais pas

Seriez-vous intéressé-e de suivre un atelier sur les droits participatifs des enfants et leur participation dans la mise en place de dispositifs participatifs au sein des bibliothèques scolaires ?

Oui – Non

Commentaire libre :

Annexe 2 : Le mail d'invitation au sondage

Bonjour à chacun-e,

Nous espérons que vous avez bien profité de ce beau long week-end.

Comme annoncé lors des rencontres régionales (prochainement pour Lausanne), nous vous invitons à répondre à l'enquête sur l' « Etat des lieux des dispositifs participatifs déployés par ou avec les bibliothèques scolaires du Canton de Vaud auprès des élèves du secondaire » menée par Hélène Hochart, étudiante en Master à la Haute Ecole de Gestion de Genève.

Une réponse par bibliothèque suffit, nous vous laissons le soin de vous coordonner avec votre responsable le cas échéant.

Lien vers l'enquête : [LIEN](#)

Le délai de réponse : 22 mai 2024

Vous trouverez ci-dessous la présentation du projet, rédigée par Mme Hochart. Vous pouvez prendre contact avec Mme Hochart si besoin, elle nous lit en copie.

Nous vous remercions d'avance pour votre participation à cette enquête.

Beau début de semaine et avec nos cordiales salutations,

La Coordination des bibliothèques scolaires

Présentation du projet

Etudiante en Master Science de l'Information à la Haute Ecole de Gestion de Genève, dans le cadre d'une reprise d'étude et d'un virage professionnel, je vais clore mon cursus via un mémoire dont le titre est le suivant :

« En vue des nouvelles normes et recommandations 2024 de la Coordination de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne : Etat des lieux des dispositifs participatifs déployés par ou avec les bibliothèques scolaires du Canton de Vaud auprès des élèves du secondaire I »

En concertation avec la Coordination des bibliothèques scolaires, le but de cette recherche est de contribuer à la rédaction des prochaines normes et recommandations des bibliothèques scolaires du canton de Vaud en s'appuyant sur une recherche scientifique pour promouvoir à la fois le rôle et la place des bibliothèques scolaires dans la mise en place de dispositifs participatifs avec les élèves du secondaire I et les droits participatifs de ces dernier-ère-s. L'ensemble s'inscrivant dans un contexte politique, pédagogique et local tout particulièrement autour de la durabilité et du dialogue interdisciplinaire.

Pour ce faire, notre question de recherche est la suivante :

En vue d'inscrire la promotion des dispositifs participatifs, comme gageur de l'agentivité et de la participation des élèves du secondaire I, dans les normes et les recommandations des bibliothèques scolaires vaudoises de 2024, comment celles-ci et les professionnel-le-s de l'information, sous le prisme des droits de l'enfant, peuvent-elles ré-affirmer leur rôle démocratique contribuant au vivre-ensemble au sein des écoles ?

Pour clarifier notre propos, nous tenons à vous partager quelques définitions ; à savoir que par « dispositif », il est question de « tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants » (Bats 2018)

Quant à la participation, nous l'exprimons comme « droit fondamental de la citoyenneté » (Hart 1992) en lien avec les droits participatifs de l'enfant de la Convention des Nations Unies (Novembre 1989) et de son agentivité autrement dit de « la place de l'enfant en tant qu'acteur social autonome » (Louviot et al. 2020).

Pour répondre au mieux à l'un de nos objectifs de travail qui est d'établir un état des lieux des dispositifs participatifs passés, présents et futurs initiés ou co-développés par ou avec les bibliothèques scolaires vaudoises au profit des élèves du secondaire I, nous avons construit un questionnaire dont vous pourrez prendre connaissance par le lien ci-dessous.

Les données recueillies seront anonymisées lors de la rédaction autrement dit aucun lien ne sera fait entre l'identité de l'établissement, de le-a professionnel-le et les données. Et seul-e-s les professionnel-le-s volontaires seront contacté-e-s en vue d'un focus groupe.

Hélène Hochart

Annexe 3 : Le formulaire de consentement

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

« Les bibliothèques scolaires vaudoises et les dispositifs participatifs avec les élèves du secondaire I sous le prisme des droits de l'enfant »

Participation au Travail de Master réalisé par Hélène Hochart, supervisé par Madame Hélène Madinier et mandaté par la Coordination des Bibliothèques scolaires de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne dans le cadre du Master Science de l'information 2022-2024 à la Haute Ecole de Gestion de Genève

Précisions d'usage :

- Nous vous invitons, s'il-vous-plaît, à lire attentivement ce formulaire.
- Si vous avez des questions concernant le projet ou sur des aspects éthiques, nous vous prions de les adresser à la personne responsable du projet ; à savoir, Hélène Hochart, étudiante à la HEG de Genève, avant de donner votre consentement écrit.

Nous sollicitons par la présente votre participation dans le cadre du projet suivant :

Titre du projet :	« Les bibliothèques scolaires vaudoises et les dispositifs participatifs avec les élèves du secondaire I sous le prisme des droits participatifs de l'enfant »
Nom de la personne responsable du projet :	Hélène Hochart
Coordonnées de la personne responsable du projet	Helene.hochart@etu.hesge.ch

Dans le cadre de votre participation, nous vous demandons de :

Nature et objectif de la participation :	Entretien semi-directif dans le cadre du Travail de Master en vue de contribuer à la rédaction des prochaines normes et recommandations des bibliothèques scolaires du canton de Vaud en s'appuyant sur une recherche scientifique pour promouvoir à la fois le rôle et la place des bibliothèques scolaires dans la mise en place de dispositifs participatifs, avec les élèves du secondaire, et les droits participatifs et l'agentivité de ces dernier-ère-s. L'ensemble étant inscrit dans un contexte politique et local qui souligne l'importance des Questions Sociales Vives comme soutien à la mise en œuvre de l'EDD à travers le dialogue interdisciplinaire.
Date, durée et lieu de la	Le 23 mai 2024 à 11 heures via Teams pour une durée

participation :	d'environ 45 minutes.
Principe de confidentialité :	Souhaitez-vous que l'entrevue soit anonymisée ? Oui - Non (Rayer la mention inutile) Si oui, l'anonymisation sera garantie par l'intervieweuse via une décontextualisation.

Les données recueillies dans le cadre de votre participation sont :

Moyen de recueil des données :	Enregistrement de l'interview via le téléphone personnel de la responsable du mémoire. Une fois conservées (confère « conservation des données), cet enregistrement sur téléphone sera détruit.
Degré d'anonymisation :	Selon votre choix, les données seront anonymisées, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de pouvoir les relier à votre identité.
Conservation des données :	Les données recueillies et retranscrites seront conservées, pour des raisons de sécurité, sur trois supports distincts ; à savoir le disque dur externe et l'ordinateur personnel de la responsable du projet et le serveur de l'institution SWITCH DRIVE. Tous trois sont verrouillés par des mots de passe et les données seront détruites à l'issue de l'étude.
Utilisation des données	Uniquement liées au projet, à son analyse, son évaluation et sa communication dans le cadre du Master Science de l'Information 2022-2024 de la Haute Ecole de Gestion.

Vous êtes libre de vous retirer en tout temps du projet sans préjudice à condition de signifier votre retrait par écrit à Hélène Hochart, la personne responsable du projet et en copie au superviseur, Hélène Madinier. Les données vous concernant seront alors retirées des données utilisées dans le cadre du projet. Le formulaire est signé en deux exemplaires, une copie pour la personne responsable du projet et une copie pour vous.

En signant et datant le présent formulaire, vous attestez avoir lu et clairement compris les informations qui précèdent.

Vous remerciant pour votre temps et votre attention,

Nom, Prénom de la personne participante :	
---	--

Signature: _____ Date: _____

Nom, Prénom de la personne responsable	Hélène Hochart
--	----------------

Annexe 4 : Le mail d'invitation pour le Focus Group

Bonjour à toutes,

Tout d'abord, je vous adresse un grand merci tant pour votre contribution à l'enquête qu'à votre disponibilité pour participer au Focus Group. En concertation avec la Coordination des bibliothèques scolaires, je vous propose que nous nous rencontrions le mardi 25 juin de 10 heures à 12 heures (au plus tard) à la Salle de Conférence de la Riponne.

Il sera question de réfléchir ensemble sur les concepts sur lesquels je fonde mon mémoire au croisement entre les sciences de l'information, de l'éducation et la sociologie de l'enfant et leur implication/application au sein des bibliothèques scolaires vaudoises.

Nous parlerons donc de participation, de droit de l'enfant, de durabilité, d'engagement et des bibliothèques scolaires comme espace au bénéfice du pouvoir d'apprendre et d'agir des élèves.

Dans le souci de co-construire sur des bases communes et en guise d'introduction, je vous présenterai quelques données théoriques récoltées à travers la revue de littérature et auprès des différent-e-s chercheuses et professionnel-le-s contacté-e-s et/ou interviewé-e-s ; à savoir notamment :

- Michele Poretti, responsable de formation des enseignant-e-s du Secondaire I
- Laetitia Mauroux, responsable du CAS bibliothécaire en milieu scolaire
- Nadine Fink, Anne-Laure Gavin, Nadia Lousselet chercheuse à la HEP
- Maude Louviot, chercheuse à la Haute Ecole de Travail Social du Valais
- Corinne Weber, bibliothécaire à Fribourg

Si vous souhaitez m'adresser des informations ou des questions concernant notre rencontre commune, je vous invite à m'écrire directement à mon adresse mail : helene.hochart@etu.hesge.ch.

De même que si vous souhaitez d'ores et déjà explorer un pan de notre réflexion, je vous conseille la lecture suivante qui est une référence pour nombre de chercheur-euse-s de la HEP et qui au-delà de mon travail de master, vous sera profitable pour nourrir vos échanges au sein de vos établissements respectifs dans les mois et années à venir : <https://education21.ch/fr/ressources-pedagogiques/vers-une-ecole-ecologique>

Si certaines d'entre vous étaient dans l'impossibilité de se déplacer jusqu'à Lausanne, tout en étant toujours intéressées de participer au focus group, nous pourrions mettre en place une visio-conférence. Le cas échéant, faites-le moi savoir et je ferai le nécessaire.

Nous vous laissons le soin de demander l'autorisation à la Direction de l'établissement de fermer exceptionnellement la bibliothèque. La Coordination des bibliothèques scolaires reste à disposition des directions pour expliquer l'enjeu de la démarche.

Par ce présent courriel, j'espère vous avoir fourni les informations nécessaires au bon déroulé de notre séance. Dans le cas contraire, je reste disponible pour répondre à vos interrogations.

Dans l'attente, je vous renouvelle mes chaleureux remerciements et je vous souhaite un bon début d'été !

Au plaisir de vous rencontrer,

Hélène Hochart

Annexe 5 : L'évaluation du Focus Group

- Diriez-vous que l'accueil et l'animation du focus group vous ont-ils permis d'être en confiance pour vous exprimer librement ?

Très satisfaisant – Assez satisfaisant – Peu satisfaisant – Pas satisfaisant – Pas d'avis

- Diriez-vous que le choix des questions abordées en lien avec le sujet étaient :

Très satisfaisant – Assez satisfaisant – Peu satisfaisant – Pas satisfaisant – Pas d'avis

- Diriez-vous que le choix des questions abordées en lien avec votre réalité de terrain étaient :

Très satisfaisant – Assez satisfaisant – Peu satisfaisant – Pas satisfaisant – Pas d'avis

- Auriez-vous des commentaires à formuler sur le fond et/ou la forme ?

Oui – Non

- Si oui, lesquels ?

Annexe 6 : L'arborescence de l'analyse PESTEL

Annexe 7 : La synthèse des objectifs de la DGC, de la DFJC et de la DGEO de l'Agenda 2030

« Développement territorial, mobilité et Infrastructures »

11.4.1 Patrimoine culturel : renforcer la protection, la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel du canton, notamment par le développement des synergies entre acteur-trice-s ; améliorer et élargir l'accès à la culture au plus grand nombre. Services impliqués : DIT (DGTL); DFJC (**DGC**); DFIRE (DGIP) – **Patrimoine et vie culturelle** : Renforcer la protection et la préservation du patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel, et élargir l'accès à la culture

11.4.2 Veiller à ce que les institutions culturelles cantonales développent des politiques de durabilité afin de diminuer l'impact environnemental de leur fonctionnement et intègrent des pratiques de durabilité pour la conception de leur offre. Encourager les organismes participant à la vie culturelle à s'inscrire dans une même logique. Services impliqués : DFJC (**DGC**) – **Patrimoine et vie culturelle** : En lien avec le précédent objectif, réduire de manière significative l'impact socio-écologique des institutions et organismes culturels.

« Énergie et climat »

13.3 Sensibiliser la collectivité et les institutions face aux enjeux cantonaux liés aux impacts du changement climatique et encourager les bons comportements à adopter notamment en cas d'alerte ou de crise ; orienter l'éducation et la culture vers la construction d'un esprit de la durabilité afin que les individus et les institutions soient outillées pour penser et agir face aux changements climatiques et environnementaux, et aux conséquences sociales de ceux-ci. Services impliqués : DFJC (DGEP, DGES, **DGEO, DGC**, SG-DFJC); DES (SSCM, SG-DES); DSAS (DGS, DGCS); DFIRE (DGIP) – **Changements climatiques** : Sensibiliser la collectivité et les institutions aux enjeux liés aux changements climatiques, notamment à travers l'éducation, la formation et la culture, pour encourager les bons comportements à adopter.

« Consommation et production »

12.8 Faire en sorte que toutes et tous aient accès aux informations et aux connaissances les plus récentes en lien avec les enjeux environnementaux, afin que chacun-e puisse se déterminer de façon raisonnée sur les changements nécessaires au niveau individuel et collectif relatifs aux modes de vie et aux choix de consommation, en vue de réduire significativement leur empreinte écologique et les inégalités sociales Services impliqués : DIT (SG-DIT); DFJC (DGEP, DGES, **DGEO, DGC**, SG-DFJC); DSAS (DGCS); DES (SG-DES) – **Choix de consommation** : Renforcer la capacité de chacun-e à faire des choix de consommation en tenant compte des aspects environnementaux et sociaux de production, d'utilisation et d'élimination.

« Formation, recherche et innovation »

4.1 Assurer le suivi d'une scolarité obligatoire à tous les enfants, par le biais d'une école publique gratuite et attractive leur permettant d'acquérir les connaissances, les compétences fondamentales et l'identité culturelle nécessaires à l'obtention d'une certification garantissant ensuite l'accès à une formation générale ou professionnelle. Services impliqués : DFJC (DGEO, DGEJ) – **Egalité des chances** : Garantir l'accès au système éducatif et de formation et renforcer l'égalité des chances, à tous les niveaux et dans toutes les filières.

4.5 Renforcer l'égalité des chances dans le système éducatif et de formation, à tous les niveaux et dans toutes les filières, en tenant compte des besoins particuliers de toutes et tous, afin de permettre à chacun-e de réaliser tout son potentiel et d'assurer son autonomie, sans discrimination de genre, d'origine, de situation socio-économique, ou de statut de séjour; intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'enseignement obligatoire et post-obligatoire. Services impliqués : DFJC (DGEO, DGEP, DGEJ, DGES); DEIS (SPOP); DIRH (BEFH) – **Egalité des chances** : Garantir l'accès au système éducatif et de formation et renforcer l'égalité des chances, à tous les niveaux et dans toutes les filières.

5.b Augmenter significativement la mixité dans toutes les filières d'études et de formations professionnelles, en particulier les filières des mathématiques, de l'informatique, des sciences naturelles et de la technique, sans distinction de genre, d'origine ou de situation socio-économique ; encourager l'accès des femmes aux Technologies de l'information et de la communication (TIC) pour favoriser, notamment, le développement de la carrière professionnelle des femmes. Services impliqués : DFJC (DGEP, DGEO, DGES); DIRH (BEFH, DGNSI) – **Egalité des chances** : Garantir l'accès au système éducatif et de formation et renforcer l'égalité des chances, à tous les niveaux et dans toutes les filières.

Pour l'égalité des chances : Le Concept 360° pour une protection du climat scolaire (lutte contre le harcèlement) et mène une politique active de prévention et d'inclusion en matière de genre et d'orientation affective et sexuelle.

4.6 Permettre aux jeunes et aux adultes d'acquérir les connaissances de bases nécessaires à une intégration professionnelle et sociale. Services impliqués : DFJC (DGEO, DGEP) – **Intégration professionnelle et sociale** : Garantir aux jeunes et aux adultes l'acquisition des connaissances de bases nécessaires à leur intégration professionnelle et sociale.

4.4 Augmenter la proportion de jeunes possédant un diplôme du secondaire II, qui leur permettra de maintenir leur employabilité durant leur vie professionnelle, et encourager l'accès à la formation tout au long de la vie ainsi que l'intégration professionnelle Services impliqués : DFJC (DGEP, DGEO); DEIS (SDE); DSAS (DGCS, SG-DSAS, DGS) – **Intégration professionnelle et sociale** : Encourager l'obtention d'un diplôme du secondaire II ou tertiaire tout au long de la vie.

Pour l'intégration professionnelle et sociale : Valorisation de la formation professionnelle 11 mesures visent à promouvoir la formation professionnelle, à augmenter le nombre de places, notamment par le développement de nouvelles formes d'organisation de l'apprentissage (formations mixtes, réseaux d'entreprises) ainsi qu'à prévenir les échecs et les ruptures.

4.7 Orienter l'éducation dans une visée citoyenne et émancipatrice pour que les citoyen-ne-s actuel-le-s et futur-e-s soient doté-e-s des savoirs, des compétences et des attitudes nécessaires pour contribuer activement à une société durable et résiliente; en particulier, former des citoyen-ne-s capables de faire preuve de pensée critique, complexe, prospective et transformatrice et aborder les enjeux de la durabilité de façon interdisciplinaire. Services impliqués : DIT (SG-DIT); DFJC (DGEJ, DGEP, **DGEO**, DGES, SESAF, SG-DFJC); DSAS (DGCS) – **Education dans une visée citoyenne** : Orienter l'éducation dans une visée citoyenne et émancipatrice pour que les citoyennes et citoyens puissent contribuer activement à une société démocratique, ouverte et résiliente apte à faire face aux enjeux de la durabilité.

Pour l'éducation dans une visée citoyenne : Cellule durabilité dédiée à la formation Elle met en œuvre une politique d'école durable visant à renforcer la prise en compte de la durabilité dans les contenus d'enseignements, les pratiques scolaires et la gouvernance des écoles.

9.5 Poursuivre le développement de filières de formation, renforcer la recherche scientifique et perfectionner les capacités technologiques des secteurs industriels afin d'alimenter les processus d'innovation technologique et d'innovation sociale, en particulier en vue de relever les défis de la durabilité. Services impliqués : **DFJC** (DGES); DEIS (SPEI) – **Innovation technologique et sociale** : Développer les filières de formation et renforcer la recherche scientifique afin d'alimenter les processus d'innovation technologique et sociale en vue de relever les défis de la durabilité.

Pour l'innovation technologique et sociale : il y a Centre interdisciplinaire de durabilité de l'UNIL Créé en 2018, il vise à positionner l'Université de Lausanne en pionnière de la durabilité.

4.c Promouvoir une éducation de qualité pour toutes et tous et une prise en compte des droits des enfants et des jeunes grâce à la coopération internationale, entre autres en participant à des réseaux de partenariats. Services impliqués : **DFJC** (SG-DFJC)

« Sécurité sociale »

8.6 Garantir à toutes et tous un accès à un projet personnel et professionnel tenant compte des évolutions imposées par les défis environnementaux à venir; augmenter notamment l'employabilité des jeunes, en amenant le plus grand nombre de personnes à un diplôme du secondaire II reconnu, en particulier en veillant à réduire les décrochages scolaires et les échecs de la formation professionnelle. Services impliqués : DFJC (**DGEO**, DGEP); DSAS (DGCS); DEIS (SDE) – **Rémunération** : Garantir l'accès à un projet personnel et professionnel tenant compte des évolutions que nous imposent les défis environnementaux.

8.b Offrir à chaque jeune la possibilité d'obtenir un diplôme du secondaire II, indispensable pour s'intégrer professionnellement et socialement, en particulier en facilitant les choix de formation à la sortie du secondaire I, en valorisant la filière de formation professionnelle et en veillant à la disponibilité de places de stage et d'apprentissage. Services impliqués : DFJC (DGEP, **DGEO**); DSAS (DGCS); DEIS (SDE) - **Rémunération** : Garantir l'accès à un projet personnel et professionnel tenant compte des évolutions que nous imposent les défis environnementaux.

« Cohésion sociale et égalité »

5.1 Promouvoir la réalisation de l'égalité entre les sexes, en droit et en fait, afin d'éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte sur la base du sexe dans tous les domaines, en particulier dans la formation, l'emploi ainsi que la mise en œuvre de la prévention et de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Services impliqués : DFJC (DGEJ, **DGEO**, DGEP, DGES); DIRH (BEFH) – Egalité de droit et de fait entre les sexes : Contribuer à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte sur la base du sexe, en particulier dans les domaines de la formation, de l'emploi.

10.2.2 Promouvoir l'intégration des personnes en situation de handicap, leur participation à la vie de la collectivité et leur autonomie, en assurant le respect de leurs droits et en prenant en compte leurs besoins spécifiques. Services impliqués : DSAS (SG-DSAS, DGCS, DGS); DFJC (DGEJ, **DGEO**, DGEP, DGES) – Personnes en situation de handicap

10.3 Promouvoir l'égalité des chances, la diversité et l'inclusion, éliminer les potentiels biais et discriminations par l'information et la formation, par l'adoption de lois et politiques non discriminatoires et l'adaptation des pratiques et les discours dans les domaines du social, de la formation et de l'intégration notamment. Services impliqués : DFJC (DGEJ, **DGEO**, DGEP, DGES); DSAS (DGCS); DEIS (SPOP); DIRH (BEFH, SPEV) - Discriminations

Pour les discriminations : Il y a la prévention et l'inclusion en matière de genre. L'État de Vaud met en œuvre dans tous les départements et services une politique de prévention et d'inclusion en matière de genre et d'orientation affective et sexuelle. Cela passe par un travail d'information, de sensibilisation et de formation des collaborateurs-trices-s à la gestion de la diversité.

AXE 1 - COHERENCE DE L'ACTION PUBLIQUE

Renforcer la cohérence des actions et des politiques publiques cantonales pour que leur mise en œuvre concrétise la durabilité

Action 4 -> Culture commune de durabilité - Promouvoir une culture commune de la durabilité au sein de l'administration cantonale

- Objectifs : • Faire émerger et promouvoir une culture commune de la durabilité, climat y compris. • Soutenir la mise en œuvre d'actions et de projets en faveur de la durabilité et du climat. • Favoriser les échanges de bonnes pratiques en matière de durabilité entre les services de l'ACV. • Mettre en commun les moyens et les savoirs afin de mettre en place de nouvelles actions en faveur de la durabilité et du climat.

Pour des raisons organisationnelles, le corps enseignant développe ses propres actions et leur propre réseau.

AXE 2 – PARTENARIATS

Renforcer les partenariats afin d'assurer le déploiement coordonné de mesures en faveur de la durabilité

Action 5 -> Échanges Canton-Communes – Renforcer les partenariats et les échanges de bonnes pratiques entre le Canton et les communes dans le domaine de la durabilité

- Objectifs • Entretenir des échanges réguliers avec les communes afin d'identifier leurs attentes. • Apporter une expertise aux communes pour intégrer la durabilité dans leurs politiques publiques. • Encourager les échanges de bonnes pratiques et le développement de projets communs. • Promouvoir la durabilité sur l'ensemble du territoire cantonal.

Annexe 8 : La fiche sommaire du projet innovant « Tous et toutes ensemble, Participathon ! »

<p>Projet : Promouvoir les droits participatifs des élèves du secondaire I dans le canton de Vaud à travers une approche interdisciplinaire en Education en Développement Durable via la création d'un module de formation commun aux responsables de bibliothèques scolaires et aux enseignant-e-s du secondaire I.</p> <p>Type de projet : Projet de Science participative dans les domaines scientifiques de l'éducation, de l'information et de la sociologie de l'enfance.</p>	
<p>Milieu :</p>	
<p>Contexte</p>	
<p>Situation actuelle</p>	<p>En février dernier, le Grand Conseil vaudois a été interpellé sur la situation des bibliothèques scolaires. Le manque de moyens, une formation lacunaire et un manque de cohérence entre les missions et les besoins du corps enseignant sont mentionnés.</p> <p>https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/31e5840b-1022-4cf3-8601-d5ac61a51283/meeting/1019558</p> <p>Les bibliothèques scolaires continuent d'être mal et méconnues du grand public et des partenaires socio-éducatifs pour leur rôle social, éducatif et démocratique.</p>
<p>Problématique</p>	<p>Bien que la Coordination des bibliothèques scolaires de la BCUL (Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne) soit encline à former les bibliothécaires aux sciences de l'éducation en partenariat avec la Haute École Pédagogique (HEP) de Lausanne via un CAS obligatoire lors de la prise de poste, des dissonances et des méconnaissances persistent entre les bibliothèques scolaires, le corps enseignant et les directions des établissements. Par là même, ce sont les inégalités d'accès à l'information et à la culture pour les enfants qui sont en jeu.</p>
<p>Innovation visée</p>	<p>En l'absence de recherche en Science de l'Information en Suisse Romande et saisissant l'opportunité que représente la création d'« Interface », le nouveau fonds de soutien à la recherche partenariale de l'UNIL, nous entreprendrions une recherche-action avec quelques classes vaudoises du secondaire I, la Coordination des bibliothèques scolaire de la BCUL, les bibliothèques scolaires concernées, la HEP, la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) et les enseignant-e-s du secondaire I des élèves impliqué-e-s. En lien avec les préconisations en durabilité de l'État de Vaud et des directives du Plan d'Étude Romand (PER), il est question de s'inscrire dans une dynamique interdisciplinaire, et ce, sous le prisme des droits participatifs de l'enfant et de l'Education en Développement Durable (EDD).</p>
<p>Situation désirée</p>	<p>Créer un module commun pour les bibliothécaires scolaires responsables et les enseignant-e-s du secondaire autour du dialogue</p>

	interdisciplinaire et des Questions Sociales Vives (QSV) favorisés par l'EDD et ce, sous le prisme de la valorisation des droits participatifs des enfants et de la co-construction des savoirs avec les élèves (pédagogie par projet ou coopérative).
Projet	
Résultat concret	Outils et mettre en synergie les compétences des bibliothécaires scolaires responsables et les enseignant-e-s du secondaire I dans l'espace des bibliothèques scolaires et ce, dans une dynamique interdisciplinaire sur le thème de EDD et de la promotion des droits participatifs des élèves dans la co-construction du savoir.
Bénéficiaires	Les élèves du secondaire I, les bibliothécaires scolaires, les enseignant-e-s du secondaire I et les chercheur-euse-s
Avantages	Collaborer avec les élèves du secondaire I et leurs enseignant-e-s à travers des dispositifs participatifs tant pour la promotion des droits participatifs des enfants que pour les sensibiliser à la durabilité et aborder les Questions Sociales Vives pour y donner du sens.
Envergure	Tous-tes les bibliothécaires scolaires responsables du Canton de Vaud et tou-te-s les enseignant-e-s du secondaire I suivront cette formation.
Intervenants	
Promoteur	Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire, Interface de l'UNIL et Coordination des Bibliothèques scolaires de la BCUL
Mandataire	Projet en Régie avec le mandat confié à un-e Chef-fe de projet rattaché-e à la Coordination des Bibliothèques scolaires - UNIGE – HEP – Laboratoire International de la Recherche sur l'EDD (HEP) - UNIL
Financiers	Interface de l'UNIL, Fondation Audemarts Piguet, Municipalités concernées, Fondation Payot
Proactifs et réactifs	